

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Kinderarmut: mögliche Auswirkungen auf
Wohlbefinden, Gesundheit und die kognitive,
sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung**

eingereicht von: Regula Rüegge Moser

Begleitung: Prof. Dr. phil. Kathrin Müller

Datum der Abgabe: 23.2.2024

Abstract

Kinderarmut ist in der Schweiz verbreitet; je nach Quelle sind zwischen 8.7 % und 18.1 % der Kinder und Jugendlichen von relativer Armut betroffen. Statistisch gesehen sitzen in jeder Schweizer Schulklasse 1 – 2 armutsbetroffene und weitere 1 – 2 armutsgefährdete Kinder oder Jugendliche. Die materiellen Einschränkungen verringern nicht nur die Handlungsmöglichkeiten der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen, sie wirken sich auch auf die gesundheitliche, kulturelle und soziale Lebenslage aus.

Das Wohlbefinden dieser Kinder und Jugendlichen ist beeinträchtigt, was in einer geringeren durchschnittlichen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben, mit der elterlichen Fürsorge und mit der Institution Schule sichtbar wird. Ein Aufwachsen in relativer Armut kann sich negativ auf die körperliche und insbesondere auf die psychische Gesundheit auswirken. Ein negativer, statusbezogener Effekt lässt sich in allen untersuchten Bereichen des Gesundheitsverhaltens erkennen, mit Ausnahme des Alkoholkonsums.

Der sozioökonomische Status hat einen Einfluss auf die Entwicklung der Gehirnstrukturen und die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten. Ersichtlich wird dies durch bildgebende Verfahren bzw. in Resultaten von Schulleistungstests. Sozioökonomisch bedingte Unterschiede zeigen sich im Sprachentwicklungsstand der Kinder vor dem Schuleintritt, besonders deutlich in der Grösse des Wortschatzes.

Kinder und Jugendliche, die in Armut in einem reichen Land aufwachsen, sind in ihrer sozialen Teilhabe stark eingeschränkt, beispielsweise in der Freizeit und in der Mitbestimmung im Alltag. Sie erfahren durchschnittlich weniger Wertschätzung von Mitmenschen für ihre Meinung, weniger soziale Unterstützung durch ihre Familie und sind häufiger Diskriminierung und Mobbing ausgesetzt als ihre Peers mit höherem sozioökonomischem Status. Im Bereich der emotionalen Entwicklung zeigen Studien sozioökonomische Unterschiede im Umgang mit Traurigkeit, in der Erkennung der Basisemotionen Freude, Angst und Wut und in der Häufigkeit von konkreten Ängsten.

Lehrer:innen und Heilpädagog:innen können einen wichtigen Beitrag leisten, um die möglichen Auswirkungen von Kinderarmut auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung abzumildern.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage und Begründung der Themenwahl	4
1.2	Bedeutung des Themas für die Heilpädagogik	4
1.3	Ziele dieser Arbeit	5
1.4	Fragestellungen	5
1.5	Forschungsmethodik	6
1.6	Aufbau der Arbeit	7
2	Armut und Kinderarmut in der Schweiz: Begriffe, Konzepte und aktuelle Daten	7
2.1	Armut	7
2.1.1	Absolute Armut	7
2.1.2	Relative Armut	8
2.2	Armutskonzepte	8
2.2.1	Ressourcenansatz	8
2.2.2	Lebensstandardansatz (Konzept der materiellen Entbehrung)	8
2.2.3	Lebenslagenansatz	9
2.2.4	Capability-Ansatz (Ansatz der Verwirklichungschancen)	9
2.3	Armutsmessung in der Schweiz	9
2.3.1	Messkonzepte: absolute Armut, relative Armut, materielle und soziale Entbehrung	10
2.3.2	Armutsgrenze	10
2.3.3	Armutquote und Armutsgefährdungsquote	10
2.3.4	Materielle und soziale Deprivation (Entbehrung)	11
2.4	Kinderarmut in der Schweiz	11
2.4.1	Kind	11
2.4.2	Kinderarmut	11
2.4.3	Zahlen zur Kinderarmut	12
2.4.4	Kinderarmut: materielle und soziale Deprivation	13

3	Mögliche Auswirkungen der Kinderarmut auf Wohlbefinden, Gesundheit und die Entwicklung	14
3.1	Wohlbefinden	15
3.2	Gesundheit	20
3.2.1	Körperliche Gesundheit	21
3.2.2	Psychische Gesundheit	23
3.2.3	Gesundheitsverhalten	26
3.3	Kognitive Entwicklung	28
3.3.1	Gehirnstrukturen und Gehirnfunktionen	29
3.3.2	Bildungsergebnisse	32
3.4	Sprachliche Entwicklung	36
3.5	Soziale Entwicklung	40
3.5.1	Soziale Teilhabe: Vereinsmitgliedschaften, Freizeit und Mitbestimmung	40
3.5.2	Soziale Kontakte, Ressourcen, Unterstützung und Freundeskreis	45
3.5.3	Soziale Konflikte, Diskriminierung und Mobbing	49
3.6	Emotionale Entwicklung	51
4	Diskussion	53
4.1	Beantwortung der Fragestellungen	53
4.2	Einschränkungen	54
4.3	Konsequenzen für die (heil)pädagogische Praxis	55
5	Literaturverzeichnis	58
6	Anhang	69
6.1	Abbildungsverzeichnis	69
6.2	Tabellenverzeichnis	69
6.3	Quellen Titelfoto und Illustrationen	70
6.4	Forschungsdesigns von ausgewählten Studien	70

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Begründung der Themenwahl

Dem Themenkreis Armut bin ich in meinem Studium an der Hochschule für Heilpädagogik erstmals im Rahmen der Ausschreibung der Masterarbeiten begegnet. In verschiedenen Modulen stand das Thema «Inklusion» im Zentrum. Im Modul «Berufspraxis 3» lag der Fokus auf Differenzierungspraktiken im Unterricht aufgrund von Migrationshintergrund, Milieuzugehörigkeit, Geschlecht, Behinderung, Leistung und Unterrichtsarrangements. Differenzlinien aufgrund materieller Ressourcen und armutsbedingte soziale Ungleichheit waren nie Gegenstand in den Modulen. Der deutsche Soziologe und Armutsforscher Christoph Butterwegge stellt fest, dass das Thema Kinderarmut von den deutschen Grundschullehrpersonen bisher kaum thematisiert wird. Lehrer:innen bemängelten immer wieder ihr fehlendes Hintergrundwissen, um das Thema im Unterricht aufzugreifen. Trotzdem ist «Kinderarmut» kein verpflichtendes Thema in der Ausbildung (Butterwegge, 2018, S. 8).

2017 lebten in der Schweiz 1'500'000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2020, S. 32). Davon lebten im selben Jahr laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 12.0 % in relativer Einkommensarmut (OECD, 2021a, tbl. CO2.2.A). Das bedeutet, dass über 180'000 Kinder und Jugendliche von relativer Armut betroffen waren. Zum Vergleich: das Bundesamt für Statistik schätzte 2017 die Anzahl Kinder zwischen 0 und 14 Jahren mit einer Behinderung auf 52'000, davon hatten 8'000 eine schwere Behinderung (Bundesamt für Statistik, 2019, o. S.). In meiner Arbeit als Lehrerin und angehende Heilpädagogin habe ich somit viel mehr Schüler:innen aus einkommensarmen Haushalten unterrichtet als Schüler:innen mit Behinderungen. Diese Arbeit ist für mich der Anlass, mich vertiefter mit dem Thema Kinderarmut, den möglichen Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit und mit eventuellen Folgen auf die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen.

1.2 Bedeutung des Themas für die Heilpädagogik

Als Heilpädagogin bin ich mitverantwortlich für die Inklusion aller Schüler:innen, nicht nur derjenigen, die durch die Zuschreibung von Differenzmerkmalen von einer Benachteiligung betroffen sein könnten. Dies setzt voraus, dass ich erkenne, wo, wie und warum Schüler:innen an einer Partizipation gehindert werden und dass ich Barrieren, wenn möglich, beseitige. Dazu brauche ich ein ausgeprägtes Wissen über die verschiedenen Ungleichheits-Dimensionen. Beim Thema Armut lag mein Augenmerk als Pädagogin bisher v.a. bei der Benachteiligung, die Schüler:innen erfahren, weil sie über weniger Geld verfügen können als der Rest der Klasse, zum Beispiel, um sich auf der Schulreise etwas zu kaufen. Deshalb gab ich jeweils einen kleinen Höchstbetrag vor, den alle Schüler:innen mitnehmen durften, mit der Absicht, diese Barriere «weniger Geld» während der Schulreise aufzuheben. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderarmut hat mir gezeigt, dass arm zu sein viel mehr bedeutet, als nur «weniger Geld zu haben». Der extreme materielle Mangel ist ein «massives Hemmnis für die kindliche Entwicklung, insbesondere auch im Hinblick auf Bildungsprozesse» (Biewer, Proyer & Kremser, 2019, S. 55). Metaanalysen zeigen, dass der sozioökonomische Status einen starken Einfluss auf die kognitive Entwicklung, die Gehirnentwicklung und die soziale Entwicklung hat (Letourneau, Duffet-Leger, Watson & Young-

Morris, 2011, S. 211). Das Haushaltseinkommen hat einen kausalen Effekt auf die Gesundheit, die kognitive und die soziale Entwicklung sowie die Bildungsergebnisse von Kindern (Cooper & Stewart, 2021, S. 981).

Die meisten Lehrpersonen stammen aus der Mittelschicht, sie sind sich nicht bewusst, was es heisst, als Kind oder Jugendliche:r in einer armen Familie aufzuwachsen (Andrä, 2000, S. 281). Die Lehrpersonen und die Schule als Ganzes müssen auf die Kinderarmut und deren Folgen auf Wohlergehen, Gesundheit und Entwicklung aufmerksam gemacht werden. Cramer und Müller stellen fest, dass die Lehrkräfte sensibilisiert sind gegenüber Themen wie Aufmerksamkeitsstörungen, Hyperaktivität und Hochbegabung. Das Thema Kinderarmut und ihre Auswirkungen findet bisher wenig Beachtung in der pädagogischen Praxis (Cramer & Müller, 2006, S. 312). Damit Lehrpersonen betroffene Kinder und Jugendliche wirkungsvoll unterstützen können, brauchen sie Hintergrundwissen zum Thema Kinderarmut (Weimann, 2018, S. 23).

«Kinderarmut» ist in der heilpädagogischen Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich kein Thema. Christoph Butterwegge stellt eine gewisse Hilflosigkeit der Lehrpersonen gegenüber dem Thema fest, obwohl Lehrer:innen über die sozialen Problemlagen ihrer Schüler:innen Bescheid wüssten (Butterwegge, 2018, S. 8). Miller fordert, dass Lehrpersonen Wissen vermittelt wird zu diesem bildungsrelevanten Schlüsselproblem, zu den Ursachen, zu Benachteiligungen und zu den Auswirkungen auf die Lebenswelten (Miller, 2020, S. 231). Die vorliegende Arbeit versucht eine Lücke zu schliessen, indem sie anhand von Forschungsergebnissen die Auswirkungen von Armut auf die verschiedenen Lebenslagendimensionen von Kindern und Jugendlichen und die damit verbundenen Beeinträchtigungen zusammenfasst und beschreibt.

1.3 Ziele dieser Arbeit

Ein Ziel dieser Arbeit ist, Armutsbegriffe, Armutskonzepte und die aktuelle Datenlage zur Kinderarmut in der Schweiz kurz darzustellen. Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Kinderarmut und ihre Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern zusammenzufassen, für Lehrpersonen, die in ihrer täglichen Arbeit mit Kinderarmut konfrontiert sind. Ein weiteres Ziel ist, den Bogen zur Praxis zu schlagen und aufzuzeigen, was diese Erkenntnisse konkret für den Unterricht von armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen durch (Heil)pädagog:innen bedeuten.

1.4 Fragestellungen

In dieser Arbeit sollen anhand von Literatur folgende drei Fragestellungen beantwortet werden:

- In welchen Indikatoren für Wohlbefinden unterscheiden sich Kinder und Jugendliche, die in relativer Armut in der Schweiz, Deutschland oder anderen Ländern der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) aufwachsen, von ihren Peers, die nicht armutsgefährdet sind?
- In welchen Aspekten der Gesundheit und des Gesundheitsverhaltens unterscheiden sich Kinder und Jugendliche, die in relativer Armut in einem Staat der OECD aufwachsen, von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen ohne Armutserfahrung?
- Welche Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen, die in relativer Armut aufwachsen und Kindern und Jugendlichen, die nicht in relativer Armut aufwachsen, stellen Kinder- und

Jugendbefragungen, psychologische und neuropsychologische Untersuchungen, Studien, Längsschnittuntersuchungen und Einschulungsuntersuchungen aus Staaten der OECD fest in Bezug auf die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung?

1.5 Forschungsmethodik

Für die Beantwortung der drei Fragestellungen wird in verschiedenen Internetplattformen (Swisscovery, EBSCOHost, Fachportal Pädagogik, Deutscher Bildungsserver), Onlinebibliotheken (OECD iLibrary), Datenbanken (PubMed, Psyn dex, ScienceDirect), E-Journals (Hogrefe eContent, SpringerLink, PLOS ONE) nach Studien, Berichten, Reviews, Metaanalysen gesucht, durch Kombinationen von Suchbegriffen wie «Kinderarmut» (child poverty), «sozioökonomischer Status» (socioeconomic status), «Wohlbefinden» (well-being), «Gesundheit» (health, mental health), «Gesundheitsverhalten» (health behaviour), «Entwicklung» (development), «Kognition» (cognition), «Gehirn» (brain), «Sprachentwicklung» (language development), «emotionale Entwicklung» (emotional development). Gesucht wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, in der Pädagogik, der Soziologie, der Psychologie, den kognitiven Neurowissenschaften und der Medizin, um möglichst unterschiedliche Ergebnisse und Sichtweisen mit einzubeziehen.

Zusätzlich zur systematischen Recherche im Internet wird das «Schneeball- oder Lawinensystem» (Melzer, 2015, S. 343) benutzt, das heisst, aus dem Literaturverzeichnis von Übersichtsartikeln, relevanten Artikeln und Handbüchern werden weitere Literaturhinweise gewonnen. Die mit dieser Methode entdeckten Quellen sind eine subjektive Auswahl.

Ein wichtiges Ein- bzw. Ausschlusskriterium für die Literatur ist das Alter der beforschten Kinder und Jugendlichen. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der kindlichen Entwicklung. Unter Kindheit wird in der Entwicklungspsychologie der Lebensabschnitt vom vierten bis zum zwölften Altersjahr gemeint, in Abgrenzung zur frühen Kindheit und zum Jugendalter (Oerter & Montada, 2002, S. 209). Dies entspricht in etwa der Altersspanne, während der die Kinder in der Schweiz den Kindergarten und die ersten 6 Schuljahre durchlaufen. Mit «Kindheit» ist in dieser Arbeit das Altersspektrum von 4 bis etwa 13 Jahren gemeint. Da Schweizer Heilpädagoginnen und Heilpädagogen auch im Zyklus 3 arbeiten, wird das Jugendalter zwischen 13 bis 16 Jahren mit einbezogen. Berücksichtigt wird in dieser Arbeit Literatur mit dem Fokus auf Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 4 und 16 Jahren.

Ein weiteres wichtiges Ein- und Ausschlusskriterium ist das Land, in welchem die Daten erhoben wurden. In dieser Arbeit werden nur Ergebnisse aus Staaten, die der OECD angehören, eingeschlossen.

Studien in Zeitschriften und Kapitel aus Büchern, die trotz Benutzung der elektronischen Ressourcen der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik nur gegen Bezahlung erhältlich waren, werden, mit wenigen Ausnahmen, nicht mit einbezogen.

Forschungs- und Untersuchungsmethoden verändern sich dauernd, deshalb liegt der Schwerpunkt der Suche auf Literatur der vergangenen 15 Jahre, Ausnahmen sind möglich.

In dieser Arbeit geht es nicht darum, die vollständige Literatur zu den verschiedenen untersuchten Aspekten zusammenzufassen. Mit einbezogen werden Studien, Berichte, Reviews und Metaanalysen, die für den zu untersuchenden Aspekt, wie beispielsweise das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Armutserfahrung, bedeutsam sind. Wenn immer möglich stammen die Ergebnisse aus repräsentativen, grossen

Untersuchungen. In den kognitiven Neurowissenschaften sind die Studienpopulationen klein und meistens auch nicht repräsentativ. Hier soll die ausgewählte Literatur das Thema Gehirnentwicklung und Gehirnfunktionen auf verschiedene Weise beleuchten, und die Ergebnisse sollen relevant für sein für die Arbeit von Lehrpersonen.

1.6 Aufbau der Arbeit

Im 2. Kapitel werden in verschiedenen Abschnitten die für diese Arbeit wichtigen Begriffe «Armut», «Kind» und «Kinderarmut» definiert. In Abschnitt 2.2 werden vier verschiedene Armutskonzepte kurz dargestellt, Abschnitt 2.3 befasst sich mit der Messung von Einkommensarmut und materieller Entbehrung, Abschnitt 2.4 mit dem Ausmass der Kinderarmut in der Schweiz.

Das 3. Kapitel fasst Befunde zusammen aus Studien, Metastudien, Reviews und Berichten, aus staatlichen Monitorings zum Zusammenhang von Kinderarmut und Wohlbefinden (vgl. 3.1) und Kinderarmut und Gesundheit (vgl. 3.2). Ab Abschnitt 3.3 werden aktuelle Forschungserkenntnisse zu Auswirkungen von Kinderarmut in vier bedeutsamen Entwicklungsbereichen dargestellt: kognitive Entwicklung (3.3), sprachliche Entwicklung (3.4), soziale Entwicklung (3.5) und emotionale Entwicklung (3.5).

Im 4. Kapitel werden die drei Fragestellungen (vgl. 1.4) beantwortet, Einschränkungen dieser Arbeit dargelegt und die Konsequenzen der Ergebnisse für die (heil)pädagogische Praxis diskutiert.

2 Armut und Kinderarmut in der Schweiz: Begriffe, Konzepte und aktuelle Daten

2.1 Armut

Die Weltbank definiert Armut als «ausgeprägte Beeinträchtigung des Wohlbefindens» (Houghton & Khandker, 2009, S. 1). Was genau unter Armut zu verstehen ist, dazu gibt es in den Sozialwissenschaften verschiedene theoretische Konzepte (Böhnke, Dittmann & Goebel, 2018, S. 22). Welches Konzept angewendet wird, hängt vom gesellschaftlichen Umgang mit Armut und den damit verbundenen Werten ab, es gibt nicht das eine «richtige» Armutskonzept (ebd. 2018, S. 31).

2.1.1 Absolute Armut

Der Begriff der absoluten Armut wird heute vor allem in Ländern mit tiefem Lebensstandard verwendet. Von absoluter Armut betroffen sind Menschen, die aufgrund von Mangel an Nahrung, Wasser, Kleidung und Obdach nicht in der Lage sind, ihr physisches Überleben zu sichern (Böhnke et al., 2018, S. 22). Gemäss der Weltbank sind 2023 fast 700 Millionen Menschen von extremer Armut betroffen, sie müssen mit weniger als 2.15 US-Dollar pro Tag auskommen (World Bank, 2023 o. S.). Die Armutsgrenze, das materielle Existenzminimum, gibt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) mit 3.65 US-Dollar an. 333 Millionen Kinder leben 2023 unterhalb der extremen Armutsgrenze, weitere 829 Millionen unter der Armutsgrenze (UNICEF, 2023 o. S.).

2.1.2 Relative Armut

Das Konzept der relativen Armut wird nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit in den Industriestaaten angewendet. Nach diesem Armutsverständnis ist arm, wer von einer Ressource im Vergleich zum Mittel- oder Medianwert der Vergleichspopulation über weniger als 50 % bzw. 60 % verfügt (Böhnke et al., 2018, S. 22f). In der Schweiz und den anderen Industrienationen werden neben den materiellen Mitteln auch immaterielle Faktoren mitberücksichtigt. Dementsprechend bezeichnet die relative Armutsgrenze kein materielles Existenzminimum, sondern ein soziales Existenzminimum, das neben dem physischen Überleben auch eine minimale gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) definiert relative Armut als «Unterversorgung in wichtigen Lebensbereichen wie Wohnen, Ernährung, Gesundheit, Bildung, Arbeit und sozialen Kontakten» (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS, 2020, S. 2). Wenn in den folgenden Abschnitten von «Armut» gesprochen wird, ist immer die relative Armut gemeint.

2.2 Armutskonzepte

Zur Beschreibung von Armut haben sich in den vergangenen Jahren fünf theoretische Konzepte (Böhnke et al., 2018, S. 23) etabliert. Vier davon sind für diese Arbeit relevant und werden in den nachfolgenden Abschnitten kurz vorgestellt.

Die Armutskonzepte unterscheiden sich hinsichtlich des Zugangs zum Phänomen «Armut». Beim direkten Zugang wird versucht, die tatsächliche Lebenssituation der Betroffenen abzubilden. Beim indirekten Zugang werden Daten zu Ressourcen, meistens dem Einkommen, ausgewertet und daraus Rückschlüsse auf das Vorhandensein von Armut gezogen. Es wird angenommen, dass Menschen, deren Ressourcen unterhalb einer definierten Schwelle liegen, arm sind (ebd. 2018, S. 23).

2.2.1 Ressourcenansatz

Nach diesem Konzept ist arm, wer unter einem Mangel an Ressourcen leidet (Böhnke et al., 2018, S. 23). Unter Ressourcen werden meistens finanzielle Ressourcen wie Einkommen, Vermögen und Transferleistungen des Sozialsystems (Sozialleistungen, AHV, IV etc.) verstanden (Neukomm & Fontana, 2015, S. 5). Ressourcen wie Bildung und Gesundheit (Böhnke et al., 2018, S. 24) und der Zugang zu öffentlicher Infrastruktur wie Gesundheitsversorgung und öffentlichem Verkehr (Neukomm & Fontana, 2015, S. 5) können mitberücksichtigt werden. Dieser Ansatz wählt einen indirekten Zugang zur Armut (ebd. 2018, S. 23). Über wie viele Ressourcen eine Person verfügen muss, um nicht als arm zu gelten, kann anhand einer absoluten oder einer relativen Armutsgrenze festgelegt werden. Der Ressourcenansatz berücksichtigt nicht, dass mangelnde Ressourcen durch andere Faktoren wie soziale Unterstützung ausgeglichen werden können (ebd. 2018, S. 24).

2.2.2 Lebensstandardansatz (Konzept der materiellen Entbehrung)

Der Lebensstandardansatz ist ein direkter Ansatz (Böhnke et al., 2018, S. 24). Dieser Ansatz betrachtet die tatsächliche Lebenssituation und verwendet die Versorgung mit materiellen Gütern wie Telefon, Fernseher und den Besitz oder Zugang zu einer Waschmaschine als Bewertungskriterium für Armut. Die Armutsgrenze wird in

Relation zum allgemeinen Lebensstandard festgelegt. Da nur die materielle Dimension von Armut betrachtet wird, ist dieser Ansatz eindimensional (ebd. 2018, S. 25).

2.2.3 Lebenslagenansatz

Der Lebenslagenansatz ist multidimensional (Böhnke et al., 2018, S. 25), denn für die Beurteilung von Armut werden nicht nur der materielle Lebensbereich betrachtet, sondern auch immaterielle Lebensbereiche wie Arbeit, Bildung, Wohnen und Gesundheit. Die verschiedenen Lebensbereiche beeinflussen sich gegenseitig. Arm ist, wer in einem oder mehreren Lebensbereichen einen Mangel an Ressourcen aufweist. Ein Mangel führt nicht nur zu Armut, sondern auch zu sozialer Ausgrenzung (Neukomm & Fontana, 2015, S. 5). Die Verwendung des Lebenslagenansatzes zur Armutsmessung ist schwierig; der Ansatz ist sehr komplex und damit schwer operationalisierbar, die Festsetzung von möglichen Armutsgrenzen anspruchsvoll (Böhnke et al., 2018, S. 27). Mit dem Lebenslagenansatz wird die relative Armut im Vergleich zur Gesamtbevölkerung gemessen, teils mit objektiven Parametern wie dem Einkommen, teils mit subjektiven Indikatoren wie Zufriedenheit mit bestimmten Lebenslagen (Neukomm & Fontana, 2015, S. 6).

2.2.4 Capability-Ansatz (Ansatz der Verwirklichungschancen)

Auch dieser Ansatz betrachtet Armut multidimensional (Böhnke et al., 2018, S. 27) und relativ im Vergleich zur Gesamtbevölkerung (Neukomm & Fontana, 2015, S. 6). Der Capability-Ansatz wurde vom indischen Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger Amartya Sen entwickelt. Die wörtliche Übersetzung von Capability heisst Befähigung, darunter versteht Sen, «die Möglichkeiten oder umfassenden Fähigkeiten (Capabilities) von Menschen, ein Leben führen zu können, für das sie sich mit guten Gründen entscheiden konnten und das die Grundlagen der Selbstachtung nicht in Frage stellt» (Sen 2000, zitiert nach (Rahner, 2014, S. 23)). Die Verwirklichungschancen entstehen aus dem Zusammenspiel von individuellen Ressourcen und Potentialen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, sie bezeichnen die Summe der Möglichkeiten, die ein Mensch hat, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Als arm gelten in diesem Ansatz Menschen, die keine oder nur geringe Wahlmöglichkeiten haben, was ihre Lebensführung betrifft (Böhnke et al., 2018, S. 28f). Der Capability-Ansatz ist in der Sozialforschung das derzeit umfassendste Armutskonzept, da er individuelle und gesellschaftliche Parameter mit einbezieht. Die Abgrenzung zwischen individuellen Potentialen und gesellschaftlich bedingten Chancen, welche für die Operationalisierung der Verwirklichungschancen notwendig sind, gestaltet sich schwierig (ebd. 2018, S. 29).

2.3 Armutsmessung in der Schweiz

Ein gesamtschweizerisches Armutsmessung gibt es 2023 noch nicht, es ist erst in der Aufbauphase (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2023a, o. S.). Das Bundesamt für Statistik weist in seinen im Vierjahresabstand publizierten Sozialberichten Kennzahlen zum Thema Armut aus (Hofer Kellenberger & Geiger Némethi, 2023, S. 5). Die bisherigen Berichte aus den Kantonen messen die Armut sehr unterschiedlich, so dass daraus kein vollständiges Bild zur Armutssituation in der Schweiz gewonnen werden kann (Neukomm, 2023, S. 2). Bis November 2023 haben 21 Kantone mindestens einen Armutbericht oder einen Bericht zum Bezug von

Sozialleistungen vorgelegt (ebd. 2023, S. 5). In fünf Kantonen (BE, BL, FR, GE, JU) ist Armut das zentrale Thema des Berichts, in drei Westschweizer Kantonen stehen die Armut und die Sozialpolitik im Zentrum (NE, VD, VS). In drei Berichten wird dem Thema Armut ein Kapitel eingeräumt (AG, LU, SO) und acht Kantone machen in ihren Berichten keinen oder nur einen punktuellen Bezug zur Armut (BS, GL, GR, SG, SZ, TG, ZG, ZH) (ebd. 2023, S. 8f).

2.3.1 Messkonzepte: absolute Armut, relative Armut, materielle und soziale Entbehrung

Armut zu messen, um sie in Zahlen darstellen zu können, ist ein schwieriges Unterfangen, denn wie in den Abschnitten 2.1 und 2.2 gezeigt wurde, gibt es keine objektiven Kriterien, ab wann eine Person als arm gilt. Je nach Konzept, das der Messung zu Grunde liegt, fallen die Ergebnisse anders aus. Das Bundesamt für Statistik verwendet bei seinen Messungen drei verschiedene Konzepte (Guggisberg, Häni & Fleury, 2016, S. 16). Das Konzept der absoluten Armut geht von einer absoluten Armutsgrenze aus, einem minimalen sozialen Existenzminimum, das nicht nur das physische Überleben sichert, sondern auch eine minimale soziale Partizipation ermöglicht (vgl. 2.3.2). Beim relativen Armutskonzept gilt eine Person als arm, wenn ihr verfügbares Äquivalenzeinkommen weniger als 60 % bzw. 50 % des medianen Äquivalenzeinkommens beträgt (ebd. 2016, S. 17). Das Äquivalenzeinkommen wird aus dem verfügbaren Haushalteinkommen berechnet und berücksichtigt, dass sich aus dem Zusammenleben mehrerer Personen in einem Haushalt Einsparungen ergeben (ebd. 2016, S. 17). Beim Konzept der materiellen und sozialen Entbehrung (vgl. 2.3.4) werden mit Hilfe von Indikatoren die nicht finanziellen Aspekte von Armut in einer Quote abgebildet (ebd. 2016, S. 18).

2.3.2 Armutsgrenze

Wer in der Schweiz nicht über die materiellen Mittel verfügt, um die für ein «gesellschaftlich integriertes Leben notwendigen Güter und Dienstleistungen zu erwerben» (Hofer Kellenberger & Geiger Némethi, 2023, S. 64), gilt als arm. Die Armutsgrenze ist eine absolute Grenze, berechnet wird sie nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Die Summe der Kosten für Wohnen, obligatorische Krankenversicherung und den «Grundbedarf für den Lebensunterhalt» bildet die sogenannte «materielle Grundsicherung» (SKOS, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe, 2023, S. C.1.1). Für einen Vierpersonenhaushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern lag die Armutsgrenze 2021 im Durchschnitt bei 3989 Franken (Hofer Kellenberger & Geiger Némethi, 2023, S. 64). Die Armutsgrenze kann für jeden einzelnen Haushalt individuell berechnet werden, denn die Höhe der Auslagen für Wohnen und Krankenversicherung variieren je nach Wohnregion und Haushaltsgrösse (Guggisberg, Häni & Fleury, 2016, S. 17).

2.3.3 Armutsquote und Armutsgefährdungsquote

Die Armutsquote berechnet sich aus der Anzahl Personen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung.

Verschiedene Kantone weisen in ihren Sozialberichten die Armutsquote aus, zum Teil auch die Armutsgefährdungsquote (Neukomm & Fontana, 2015, S. 34). Die Armutsquote wird in den einzelnen Kantonen auf unterschiedliche Art berechnet. Einige Kantone verwenden die absolute Armutsgrenze nach den SKOS-

Richtlinien, andere die relative Armutsgrenze von 50 % respektive 60 % des Medianeinkommens (ebd. 2023, S. 36f), weshalb die Armutsquoten der Kantone nicht unbedingt miteinander vergleichbar sind.

Das Bundesamt für Statistik (BFS) verwendet für seine Berechnung der Armutsquote die absolute Armutsgrenze nach den Richtlinien der SKOS. Die Armutsgefährdungsquote berechnet das BFS mit dem Konzept der relativen Armutsgrenze. Armutsgefährdet ist, wer über weniger als 60 % des Medianeinkommens verfügen kann (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 7).

Die OECD berechnet ihre Zahlen zur Armut, so auch die Quote zu Kinderarmut in der Schweiz im Jahr 2018 (vgl. 1.1), auf der Grundlage von Äquivalenzeinkommen (OECD, 2021b, S. 1). Zur Festlegung der Äquivalenzeinkommen werden Faktoren wie Haushaltsgrösse und das Alter der Mitglieder mitberücksichtigt (OECD, o. D., S. 1). Laut OECD ist von relativer Einkommensarmut betroffen, wer weniger als 50 % des Äquivalenzeinkommens des jeweiligen Landes zur Verfügung hat (OECD, 2021b, S. 1f).

2.3.4 Materielle und soziale Deprivation (Entbehrung)

Dieses Konzept entstand aus dem Lebensstandardansatz (vgl. 2.2.2). Der Zugang zu einer Waschmaschine oder der Besitz eines Fernsehers ist in vielen Ländern Europas eine Selbstverständlichkeit. Darum wurde aus 13 neuen Items, die alle je gleichzeitig materielle und soziale Deprivation erheben, wie «jede Woche etwas Geld für sich ausgeben» oder «regelmässige kostenpflichtige Freizeitbeschäftigung», ein neuer Indikator für Armut entwickelt (Bundesamt für Statistik, 2023, S. 2). Bei einem Mangel in fünf der 13 Bereiche wird von Deprivation gesprochen, bei einem Mangel in sieben Bereichen von erheblicher Deprivation (ebd. 2023, S. 3).

Grundlage für die Berechnung der Deprivation sind Daten, die über eine jährliche telefonische Befragung von über 8000 Haushalten bzw. 18 000 Personen in der Schweiz erhoben werden (Statistics on Income and Living Conditions, SILC). Dieselbe Befragung wird europaweit in über 30 weiteren Ländern koordiniert durchgeführt, weshalb die Ergebnisse miteinander verglichen werden können (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2023b, o. S.).

2.4 Kinderarmut in der Schweiz

2.4.1 Kind

Gemäss geltendem Recht zählt als Kind, wer noch nicht volljährig, also noch nicht 18 Jahre alt ist („Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907“, 2023, art. 14), folglich alle Personen zwischen 0 und 17 Jahren. Diese Altersspanne verwendet das BFS in seinen Statistiken zur Armut von Kindern.

Laut Dorsch, dem Lexikon der Psychologie, ist ein Kind, wer sich in der Entwicklungsspanne um die Geburt bis zum Beginn der Pubertät befindet (Wirtz, 2022, o. S.). Deshalb werden in dieser Arbeit die Begriffe «Kinder» für Personen bis zur Pubertät und «Jugendliche» für Personen ab Pubertät bis zum 18. Geburtstag verwendet.

2.4.2 Kinderarmut

Wie bei der Armut (vgl. 2.1) gibt es auch bezüglich der Kinderarmut keine einheitliche Definition. Die Autor:innen des SILC-Berichts 2014 definieren die Kinderarmut als «Beeinträchtigung des Kindeswohls», da materielle Armut

die Partizipations- und die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder grundlegend einschränken kann (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 5). Kinderarmut zeigt sich nicht allein in materiellem Mangel, sondern in vielen Lebensbereichen durch Benachteiligung der betroffenen Kinder und Jugendlichen, verursacht durch eine Unterversorgung (Rahn & Chassé, 2020, S. 12) (vgl. auch Kapitel 3).

Die Kinderarmut wird in der Fachliteratur mit Hilfe eines mehrdimensionalen Konzepts, das neben dem elterlichen Einkommen die materielle Entbehrung und verschiedene Faktoren des Wohlergehens mit einbezieht, fassbar gemacht. Das mehrdimensionale Verständnis von Kinderarmut beachtet die Wechselwirkungen von Einkommensarmut und materieller Entbehrung auf soziale und psychologische Faktoren und auf das Wohlergehen der Kinder (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 5). Gerull betrachtet Einkommensarmut als *ein* Schlüsselmerkmal der Kinderarmut, sie fordert einen ganzheitlichen Blick auf die individuellen Armutslagen der Kinder und Jugendlichen (Gerull, 2020, S. 36). In dieser Arbeit wird das kindsbezogene Armutskonzept von Hock, Holz und Wüstendörfer verwendet, das vier zentrale Dimensionen betrachtet: die materielle, gesundheitliche, kulturelle und soziale Lebenslage der Kinder und Jugendlichen (Holz, Laubstein & Sthamer, 2012, S. 6f) (vgl. Abbildung 1).

2.4.3 Zahlen zur Kinderarmut

Die neusten Zahlen des Bundes stammen aus dem «Statistischen Sozialbericht Schweiz von 2023». Demzufolge waren im Jahr 2021 insgesamt 8.7 % der Kinder und Jugendlichen zwischen 0 und 17 Jahren von Armut betroffen (Hofer Kellenberger & Geiger Néméti, 2023, S. 59). Die Armutsquote wurde mittels SILC-Befragung erhoben (vgl. 2.3.4). Kinder unter 16 Jahren werden nicht befragt, deshalb werden als Berechnungsgrundlage für die Armutsquote die Daten der Personen über 16 Jahren aus demselben Haushalt verwendet (Bundesamt für Statistik, 2023, S. 2). Die Anzahl der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen wird im Statistischen Sozialbericht nicht genannt. Insgesamt waren 2021 745'000 Menschen in der Schweiz von Einkommensarmut betroffen (Hofer Kellenberger & Geiger Néméti, 2023, S. 58).

2014 lebten 73'000 Kinder und Jugendliche unterhalb der nach den Richtlinien der SKOS (vgl. 2.3.2) berechneten Armutsgrenze. Weitere 161'000 Kinder und Jugendliche lebten in Haushalten, deren Einkommen nur knapp oberhalb der Armutsgrenze lag. Je nach Haushaltstyp liegt die Armutsgefährdungsgrenze nur zwischen 150 und 300 Franken zusätzlichem Einkommen pro Person und Monat über der Armutsgrenze (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 8).

Zahlen zu Armutsgefährdungsquoten der Bevölkerung und insbesondere von Familien nennt der 2023 publizierte Bildungsbericht Schweiz. Demnach waren 2020 gut 15 % der Bevölkerung armutsgefährdet, bei den Ein-Elternhaushalten mit Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 17 Jahren betrug die Armutsgefährdungsquote 33.4 %. Bei Paarhaushalten steigt die Armutsgefährdungsquote mit jedem zusätzlichen Kind, bei drei oder mehr Kindern betrug sie über 24 %. Berechnet wurden diese Quoten vom BFS, wonach armutsgefährdet ist, wessen Einkommen weniger als 60 % des Medianeinkommens beträgt (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, 2023, S. 13). Zur Anzahl der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen enthält der Bildungsbericht Schweiz 2023 keine Zahlen.

Eine wichtige Quelle für die Zahlen zur Kinder- und Familienarmut sind die Sozialhilfestatistiken der Kantone. In den nachfolgenden Zahlen sind Kinder und Jugendliche aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich nicht mit eingerechnet. 2020 bezogen beinahe 80'000 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 17 Jahren Sozialhilfe. In der gesamten Schweiz waren 29 % der Sozialhilfebeziehenden Kinder und Jugendliche. Am tiefsten war ihr Anteil mit 21 % im Tessin, am höchsten mit 34 % in Nidwalden und Uri (Heusser, Stutz & König, 2022, S. 5). Die Sozialhilfequote, die Anzahl Sozialhilfebeziehende im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, betrug schweizweit 3.2 %. Bei den Kindern und Jugendlichen war sie um den Faktor 1.6 höher als bei der Gesamtbevölkerung und lag bei 5.2 % (ebd. 2022, S. 6). 4 % aller Schweizer Haushalte wurden mit Sozialhilfe unterstützt. Aufgeschlüsselt nach Haushaltstyp brauchten Haushalte mit einem Elternteil und Minderjährigen mit einer Quote von 20.4 % am häufigsten Sozialhilfe (ebd. 2022, S. 7ff).

Die UNICEF schreibt in ihrem Bericht über «Kinderarmut in der Mitte des Reichtums», dass zwischen 2019 und 2021 durchschnittlich 18.1 % der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz unterhalb der Armutsgrenze lebten (UNICEF Innocenti, 2023, S. 8). Diese Einschätzung basiert laut UNICEF auf den besten verfügbaren Daten. Die Armutsgrenze liegt bei 60 % des medianen Äquivalenzeinkommens (ebd. 2023, S. 7). Zwischen den Beobachtungszeiträumen 2012 – 2014 und 2019 – 2021 hat die Kinderarmut in der Schweiz um 10.3 % zugenommen, eine noch grössere Zunahme im selben Zeitraum stellt UNICEF in den 39 von ihr beobachteten Staaten nur in Frankreich, Island und dem Vereinigten Königreich fest (ebd. 2023, S. 11).

2.4.4 Kinderarmut: materielle und soziale Deprivation

In der SILC-Befragung von 2014 (vgl. 2.3.4) wurden Haushalten mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren neben den allgemeinen auch kinderspezifische Fragen gestellt. Am häufigsten wurde der Verzicht auf Ferienreisen genannt. 5.2 % der Kinder und Jugendlichen können aus finanziellen Gründen nicht mindestens eine Woche Ferien im Jahr, weg von zu Hause, verbringen. 5 % der Kinder und Jugendlichen können nicht regelmässig eine kostenpflichtige Freizeitbeschäftigung wie Musikunterricht oder Sporttraining besuchen. 2.8 % der schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen haben zu Hause keinen angemessenen Platz zum Lernen, und 2 % der Kinder und Jugendlichen bekommen nie neue Kleidung (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 11). In anderen Bereichen wie «mindestens eine warme Mahlzeit täglich» (1.3 %), «Schulausflüge und Veranstaltungen besuchen, die Geld kosten» (1.1 %), «mindestens ein altersgerechter Spielzeug für drinnen» (0.9 %) und «altersgerechte Bücher im Haushalt» (0.9 %) ist der Mangel geringer (ebd. 2016, S. 12).

Finanzielle Schwierigkeiten in Haushalten mit Kindern und Jugendlichen sind vergleichsweise häufig, in 13 % der Haushalte können abgenützte Möbel aus finanziellen Gründen nicht ersetzt werden, 11 % aller Haushalte konnten innerhalb des vergangenen Jahres ihre Miete, Hypothekarrechnung, Energie- und/oder Wasserrechnung mindestens einmal nicht bezahlen. 4.6 % der Haushalte können sich aus finanziellen Gründen kein Auto leisten, 1.4 % keinen Computer oder Laptop und 1.1 % sind nicht in der Lage, ihre Wohnung ausreichend zu heizen (ebd. 2016, S. 13). Armutsgefährdete Kinder und Jugendliche sind in fast allen dieser Bereiche von materieller Entbehrung betroffen. Knapp 30 % der armutsgefährdeten Haushalte können abgenützte Möbel nicht ersetzen, über 25 % dieser Haushalte haben Zahlungsrückstände und in über 18 % der Haushalte können Kinder und Jugendliche aus finanziellen Gründen keine kostenpflichtige Freizeitbeschäftigung besuchen (ebd. 2016, S. 13).

3 Mögliche Auswirkungen der Kinderarmut auf Wohlbefinden, Gesundheit und die Entwicklung

Das vorhergegangene, zweite Kapitel setzt sich ab Abschnitt 2.3 mit der materiellen Dimension von Armut und Kinderarmut auseinander. Kinderarmut beeinflusst das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen auf vielschichtige Art und Weise. Cooper und Stewart sind in ihrer systematischen Übersichtsarbeit der Frage nachgegangen, ob die Höhe des Haushaltseinkommens in Staaten der EU und der OECD Auswirkungen auf die Gesundheit, die kognitive Entwicklung und das Sozialverhalten von Kindern hat (Cooper & Stewart, 2021, S. 981). Die grosse Mehrheit der untersuchten Studien stellt positive Effekte des Einkommens auf die kognitive Entwicklung und den Bildungsstand der Kinder und Jugendlichen fest (ebd. 2021, S. 989). Bei der kognitiven Entwicklung sind die Effekte des Einkommens am grössten (ebd. 2021, S. 1000). Zum Zusammenhang von Einkommen und der sozialen, emotionalen und verhaltensbezogenen Entwicklung gibt es weniger Studien (ebd. 2021, S. 989). Auch hier wurden positive Auswirkungen eines höheren Einkommens auf die soziale Entwicklung und das Verhalten festgestellt (ebd. 2021, S. 1000). Die Ergebnisse zum Einfluss des Einkommens auf die Gesundheit sind etwas uneinheitlicher (ebd. 2021, S. 992). Dieser Befund deckt sich mit den Ergebnissen der AWO-ISS-Studie, einer Langzeitstudie zur Lebenssituation und Lebenslage von (armen) Kindern in Deutschland. Der Einfluss von Armut auf die Gesundheit ist zwar spürbar, jedoch weniger stark ausgeprägt als bei der kognitiven und sozialen Entwicklung (Laubstein, Holz & Seddig, 2016, S. 69).

Hock, Holz und Wüstendörfer haben im Rahmen der AWO-ISS-Studie ein mehrdimensionales, kindbezogenes Modell der Kinderarmut entwickelt (Holz et al., 2012, S. 5ff), vgl. Abbildung 1. Es ist eine Weiterentwicklung des Lebenslagenansatzes (vgl. 2.2.3). Dieses vierdimensionale Lebenslagenkonzept ist empirisch gut untersucht und umfasst neben der materiellen Situation auch die gesundheitliche und die soziale Situation sowie die kulturelle Versorgung (Groos & Jehles, 2015, S. 14f).

Dieses Modell ist geeignet, um die spezielle Situation der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen zu untersuchen und zu beschreiben. Armut verringert aufgrund der knappen materiellen Ressourcen nicht nur die Handlungsmöglichkeiten der betroffenen Kinder und Jugendlichen (vgl. 2.2.4), sondern sie beeinflusst zusätzlich auch die Gesundheit, die kulturelle und die soziale Entwicklung (Chassé, Zander & Rasch, 2010, S. 112). Die vier Dimensionen sind nicht unabhängig voneinander, sondern stehen in Wechselwirkung. Eine schlecht geheizte Wohnung im Winter kann zu weniger Sozialkontakten, zu einem geringeren Wohlbefinden und zu einem schlechteren Gesundheitszustand führen. Dies wiederum hat Auswirkungen auf das schulische Lernen.

Abbildung 1: Kindsbezogenes Armutskonzept

Kindsbezogenes Armutskonzept, eigene Darstellung in Anlehnung an das Modell von Hock, Holz und Wüstendörfer (Hock, Holz & Wüstendörfer, 2017, S. 12ff); (Holz et al., 2012, S. 7); (Bundes Jugend Vertretung, 2016, S. 7).

Im vorliegenden 3. Kapitel werden zu den drei Lebenslagedimensionen Gesundheit, kulturelle und soziale Entwicklung Ergebnisse aus verschiedenen Studien dargestellt. In Abschnitt 3.1 werden Untersuchungsergebnisse zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, die in Armut aufwachsen, mit den Daten von nicht armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen verglichen. Anschliessend werden in Abschnitt 3.2 Befunde zu gesundheitlichen Auswirkungen von Kinderarmut vorgestellt. Danach werden Ergebnisse aus Studien zusammengefasst, welche die Auswirkungen von Armut auf die kognitive (Abschnitt 3.3), die sprachliche (Abschnitt 3.4) und die soziale Entwicklung (Abschnitt 3.5) von Kindern und Jugendlichen untersuchen. Am Ende dieses Kapitels wird über Folgen von Armut auf die emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dargelegt (Abschnitt 3.6).

3.1 Wohlbefinden

Wohlbefinden wird in der Forschung als ein multidimensionales Konzept verstanden, das aus verschiedenen Dimensionen wie materielle Ressourcen (vgl. 2.4), Bildung, Gesundheit (vgl. 3.2) und sozialen Beziehungen (vgl. 3.5.1) besteht (Hurrelmann, Andresen, Schneekloth & Pupeter, 2014, S. 384). Die Indikatoren dieser Dimensionen werden gemäss dem jeweiligen Konzept als Grundlage für ein «gutes Leben» und eine «gute Kindheit» verstanden (ebd. 2014, S. 385); je nach Modell variieren sie. Der englische Begriff für Wohlbefinden ist «well-being». Oft wird im selben Zusammenhang auch der Begriff «quality of life», Lebensqualität, verwendet. Unterschieden wird zwischen dem subjektiven Wohlbefinden, dessen wichtigster Indikator die allgemeine Lebenszufriedenheit ist, und dem Wohlbefinden, das mit objektiven Indikatoren gemessen werden kann

(Andresen, Hurrelmann & Fegter, 2010, S. 44). In der Forschung gibt es keine Übereinkunft darüber, welche Dimensionen zum Konzept «Wohlbefinden von Kindern» gehören, die meisten Studien beziehen das materielle Wohlergehen, die Bildung und die Gesundheit mit ein (O’Hare & Gutierrez, 2012, S. 609).

UNICEF untersucht seit 2007 in regelmässigen Abständen das Wohlbefinden von Kindern in 29 verschiedenen, reichen Staaten, in der Schweiz, weiteren 26 Ländern Europas, in den USA und Kanada. 2013 beinhaltet der Ländervergleich fünf verschiedene Dimensionen (UNICEF Office of Research, 2013, S. 2). In der Dimension «Housing and Environment» belegte die Schweiz 2013 den 1. Platz. Indikatoren dieser Dimension sind unter anderem die Anzahl Räume pro Person und die Luftverschmutzung (ebd. 2013, S. 5). Im Bericht der UNICEF wird nicht zwischen armen und nicht armen Kindern und Jugendlichen unterschieden. In der SILC-Befragung von 2014 (vgl. 2.3.4, 2.4.3 und 2.4.4) wurden Angaben zum verfügbaren Wohnraum und der Verschmutzung des Wohnumfelds sowie weitere Indikatoren, die die Wohnung und das Wohnumfeld betreffen, erhoben und mit Blick auf die Armutsgefährdungsquote (vgl. 2.3.3) ausgewertet (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: Wohnung und Wohnumgebung (Indikator für Wohlbefinden)

Anteil Kinder und Jugendliche aus der SILC-Studie 2014 mit Wohnproblemen nach Armutsgefährdungsstatus, eigene Darstellung (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 16ff).

Überbelegte Wohnung: die Wohnung ist überbelegt, wenn sie nicht über eine Mindestanzahl von Räumen verfügt, diese variiert je nach Haushaltsgrösse. Berechnung der Mindestgrösse: ein Raum pro Paar; ein Raum pro ledige Person ab 18 Jahren; ein Raum pro Person zwischen 12 und 17 Jahren; bei gleichem Geschlecht ein Raum für zwei männliche oder zwei weibliche Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren; ein Raum pro 2 Kinder unter 12 Jahren. Mitgezählt werden alle Räume, ausser Badezimmer und Toiletten, eine Wohnküche ab 4 m² zählt als ein Raum (ebd. 2016, S. 16).

Im Jahr 2014 wohnten 19.9 % der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen in der Schweiz in einer überbelegten Wohnung, bei den nicht armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen sind es 7.3 % (Guggisberg, Häni & Berger, 2016, S. 17f). Armutsgefährdete Kinder und Jugendliche leben häufiger in zu feuchten (21.9 %) und in zu dunklen Wohnungen (14.1 %) als die nicht armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen (12.8 % / 6.4 %). Das Wohnumfeld der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen ist öfter durch Strassen- und/oder Nachbarschaftslärm (24 %) und durch Verschmutzung oder Abfall (19.4 %) beeinträchtigt im Vergleich zum Wohnumfeld der übrigen Kinder und Jugendlichen (14.8 % bzw. 7.2 %) (ebd. 2016, S. 18). 8.8 % der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen haben zu Hause «erhebliche Wohnprobleme», das heisst sie leben in einer überbelegten Wohnung, die mindestens einen weiteren der oben genannten Mängel aufweist. Von den

nicht armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen leben 1.2 % in Haushalten mit erheblichen Wohnproblemen (ebd. 2016, S. 16ff).

Weitere Dimensionen des kindlichen Wohlbefindens in der UNICEF-Untersuchung von 2013 sind das materielle Wohlbefinden (vgl. 2.4.4), Gesundheit und Sicherheit (vgl. 3.2), Bildung (vgl. 3.3.2), sowie das Gesundheits- und Risikoverhalten (vgl. 3.2.3). Zusätzlich schätzten die 11-, 13- und 15-jährigen Kinder und Jugendlichen auf einer 11-stufigen Skala die Zufriedenheit mit ihrem Leben ein. Zwischen dem Ranking dieser Selbsteinschätzung und dem Ranking aus den fünf verschiedenen Dimensionen besteht ein enger Zusammenhang, die Schweiz belegte 2013 in beiden Ranglisten den 8. Platz unter den 29 Staaten (UNICEF Office of Research, 2013, S. 39f).

Auch die OECD misst das Wohlbefinden und stellt den Kindern und Jugendlichen regelmässig die Frage nach ihrer generellen Zufriedenheit mit dem Leben. Die neusten Zahlen für die Schweiz stammen aus dem Jahr 2018 (vgl. Abbildung 3). Befragt wurden 15-jährige Jugendliche im Rahmen der PISA-Studie (OECD, 2018a o. S.), (OECD, 2018b o. S.). In dieser Befragung werden die Ergebnisse nicht nach Einkommen oder Armut gruppiert, sondern nach dem PISA-Index des ökonomisch-sozial-kulturellen Status (ESCS). In dessen Berechnung fliessen das höchste Bildungsniveau der Eltern, der höchste berufliche Status der Eltern und der materielle Besitz, inklusive Bücher, mit ein (OECD, 2018c o. S.). Im Quartil mit dem tiefsten ESCS haben auffallend mehr Jugendliche (22.7 %) eine niedrige, generelle Lebenszufriedenheit im Vergleich zu den beiden mittleren Quartilen (15.5 %) und dem Quartil mit dem höchsten ESCS (12.8 %) (OECD, 2018a o. S.); (OECD, 2018b o. S.).

Abbildung 3: Zufriedenheit mit dem Leben als Ganzes (Indikator für Wohlbefinden)

Generelle Lebenszufriedenheit der 15-Jährigen in der Schweiz aus der Pisa-Studie der OECD von 2018, nach ökonomisch-sozial-kulturellem Status, eigene Darstellung, nach Daten der OECD (OECD, 2018a o. S.); (OECD, 2018b o. S.).

Die Dauer der Armut hat einen Einfluss auf die allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben als Ganzes, das zeigen Analysen von Armutsbiografien. Kohl untersuchte für UNICEF anhand von Daten aus dem sozio-ökonomischen Panel (SOEP), einer Langzeitstudie in Deutschland, die Auswirkungen von Armutsbiografien auf das kindliche Wohlbefinden. 86.2 % der 17-Jährigen, die nie in Armut gelebt haben, haben mindestens eine durchschnittliche Lebenszufriedenheit. Bei den 17-Jährigen, die zwischen einem und sechs Jahre in Armut gelebt haben, beträgt dieser Anteil 84.6 %. Wenn die Jugendlichen mehr als ein Drittel ihres bisherigen Lebens in Armut verbracht haben, wirkt sich dies negativ auf ihre Lebenszufriedenheit aus. In der Gruppe mit beständigen Armutserfahrungen (zwischen 7 und 17 Jahre in Armut) sind 60.8 % der Jugendlichen mit ihrem Leben mindestens durchschnittlich zufrieden (Kohl, 2013, S. 78ff), zitiert nach (UNICEF, 2013, S. 3).

Eine andere Konzeption des kindlichen Wohlbefindens haben die Forschenden der World Vision Kinderstudie. In dieser repräsentativen Längsschnittuntersuchung werden seit 2007 Kinder in Deutschland direkt mündlich von ausgebildeten Interviewer:innen befragt, unter anderem auch zu ihrem Wohlbefinden (Andresen et al., 2010, S. 38). Kinderarmut wird in dieser Studie mit Hilfe eines mehrdimensionalen Ansatzes erhoben. Die Kinder wurden 2013 über die finanziellen Möglichkeiten der Familie und die soziale und kulturelle Partizipation befragt (Andresen, Fegter & Hurrelmann, 2013, S. 37). Zusätzlich wurden von den Eltern Hintergrundinformationen zu den materiellen Ressourcen, zur Wohnform und zum Bildungsniveau erhoben. Die Kinder wurden anhand der erhobenen Daten fünf verschiedenen Herkunftsschichten zugeteilt (ebd. 2013, S. 37). In der zweiten Befragung von 2010 und in der dritten Befragung von 2013 wurden 9 % der Kinder der untersten Herkunftsschicht (Unterschicht) zugeordnet, 18 % bzw. 16 % der Kinder der unteren Mittelschicht (Schneekloth & Pupeter, 2013, S. 101). Der Anteil Kinder aus der Unterschicht blieb auch 2017 mit 9 % stabil, während nur noch 15 % der Kinder der unteren Mittelschicht angehörten (Andresen & Neumann, 2018, S. 15). Zum Vergleich: andere Quellen geben den Anteil von Kindern und Jugendlichen, die 2008 in Deutschland in relativer Armut lebten, mit 9.6 % (weniger als 50 % des Medianeinkommens) an, bzw. mit 17.3 % (weniger als 60 % des Medianeinkommens) (Schneekloth & Pupeter, 2010a, S. 79).

An der dritten Befragung zur World Vision Kinderstudie von 2013 nahmen 2535 Schulkinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren aus allen Bundesländern Deutschlands teil (Andresen & Hurrelmann, 2013, S. 25). Das kindliche Wohlbefinden wurde in der Studie von 2013 in sieben Dimensionen abgebildet (ebd. 2013, S. 32). Zu jeder Dimension gehörten eine oder mehrere Fragen (Schneekloth & Andresen, 2013, S. 51). Die Frage der Dimension «Subjektives Wohlbefinden» (Andresen et al., 2013, S. 32) lautete: «Wie zufrieden bist du insgesamt mit deinem Leben?» Die Kinder beantworteten die Frage mit Hilfe einer fünfstufigen Smiley-Skala. 72 % der Kinder aus der untersten Herkunftsschicht beantworteten diese Frage positiv oder sehr positiv (vgl. Abbildung 4).

Abbildung 4: Subjektives Wohlbefinden

Anteil der 6 - 11 Jahre alten Kinder aus Deutschland, welche die Frage «Wie zufrieden bist du insgesamt mit deinem Leben?» mit einem positiven oder sehr positiven Smiley beantworteten, nach Herkunftsschicht. 3. World Vision Kinderstudie 2013, eigene Darstellung (Andresen et al., 2013, S. 52).

In den anderen vier Herkunftsgruppen beantworteten zwischen 91 % und 95 % der Kinder die Frage nach der generellen Lebenszufriedenheit positiv oder sehr positiv (Schneekloth & Andresen, 2013, S. 51f). Das bedeutet, dass 28 % der Kinder aus der Unterschicht auf diese Frage mit einem neutralen, negativen oder sehr negativen Smiley antworten. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss mitberücksichtigt werden, dass Kinder in der Regel

die Frage nach der generellen Lebenszufriedenheit positiv beantworten. Neutrale oder negative Antworten sind bei Kindern im Durchschnitt eher eine Ausnahme (ebd. 2013, S. 51). Dass sich nur 72 % der Kinder aus der Unterschicht positiv oder sehr positiv zu ihrer Lebenszufriedenheit äussern, gibt zu denken.

In der Dimension «Fürsorge durch die Eltern» (Andresen et al., 2013, S. 32) wurden die Kinder gefragt: «Wie zufrieden bist du damit, wie deine Eltern für dich da sind?» (Schneekloth & Pupeter, 2010a, S. 90). Aus der Unterschicht beantworten 34 % der Kinder diese Frage neutral, negativ oder sehr negativ (vgl. Abbildung 5). Von den Kindern, die von alltäglichen Armutserfahrungen berichten, beurteilen 35 % die elterliche Zuwendung nicht als positiv bzw. sehr positiv (nicht abgebildet). Kinder aus der Unterschicht, Kinder mit konkretem Armutserleben sowie Kinder von Alleinerziehenden bewerten die familiäre Zuwendung signifikant häufiger als nicht positiv im Vergleich zu Kindern mit höherem Sozialstatus, bzw. zu Kindern ohne Armutserfahrungen und zu Kindern mit zwei Eltern im Haushalt (ebd. 2010a, S. 91). Nur 66 % der Kinder aus der Unterschicht sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der elterlichen Zuwendung. In den anderen vier Herkunftsschichten sind zwischen 82 % (untere Mittelschicht) und 89 % (Oberschicht) der Kinder zufrieden oder sehr zufrieden mit der Fürsorge durch die Eltern (ebd. 2010a, S. 92).

Abbildung 5: Zufriedenheit mit der elterlichen Fürsorge (Indikator für Wohlbefinden)

Zufriedenheit von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der 2. World Vision Kinderstudie 2010 mit der Zuwendung, die sie durch die Eltern erfahren, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Schneekloth, Pupeter & Leven, 2010, S. 92).

In der Dimension «Generelle Zufriedenheit mit den Institutionen» (Andresen et al., 2013, S. 32) wurden die Kinder gefragt, wie es ihnen in der Schule gefalle (Leven & Schneekloth, 2010, S. 183). 47 % der Kinder aus der Unterschicht beantworten diese Frage mit einem neutralen, negativen oder sehr negativen Smiley, bei den anderen Kindern sind es zwischen 31 % (untere Mittelschicht) und 27 % (Oberschicht). Abbildung 6 zeigt, dass Kinder, die der Unterschicht angehören, signifikant weniger zufrieden sind mit der Schule als die Kinder aus den anderen sozialen Herkunftsschichten (Leven & Schneekloth, 2010, S. 184f).

Abbildung 6: Gefallen an der Schule (Indikator für Wohlbefinden)

Antworthäufigkeiten von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der 2. World Vision Kinderstudie 2010 auf die Frage: «Wie gefällt es dir in der Schule?», nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Leven & Schneekloth, 2010, S. 185).

Ergebnisse von drei weiteren Dimensionen des Wohlbefindens (eine Übersicht findet sich in Andresen et al., 2013, S. 32) aus der World Vision Kinderstudie werden in späteren Abschnitten dargestellt: «Zufriedenheit mit den Freizeitmöglichkeiten» (vgl. Abbildung 19), «Mitbestimmung und Anerkennung» (vgl. Abbildung 21) und «Zufriedenheit mit Freundschaften» (vgl. Abbildung 24). Zur siebten Dimension «Zufriedenheit mit den von den Eltern gewährten Freiheiten im Alltag» gibt es keine armutspezifischen Auswertungen in den Berichten von 2010 (Hurrelmann & Andresen, 2010), 2013 (Andresen & Hurrelmann, 2013) und 2017 (Andresen & Neumann, 2018).

3.2 Gesundheit

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit sozialen Unterschieden in der körperlichen und der psychischen Gesundheit sowie im Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit als «Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen» (WHO, 1946, S. 1). Der Einfluss des sozialen Status auf die Gesundheit ist durch eine Vielzahl von epidemiologischen Studien gut belegt. Die Schweizerische Gesundheitsbefragung hat diesen Zusammenhang für die über 15-jährige Bevölkerung untersucht und bestätigt (Bundesamt für Statistik, 2020, S. 1ff). Zum Thema Gesundheit und Sozialstatus von Kindern und Jugendlichen gibt es aus der Schweiz keine nationalen Studien (Dratva & Zysset, 2020, S. 77ff).

Der Berufsverband der deutschen Kinder- und Jugendärzte zählt typische Beschwerden auf, wegen derer sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihre Sprechstunde kommen: «Verhaltensauffälligkeiten, Aggressivität, Konzentrationsunfähigkeit, motorische Unruhe, verzögerte oder unvollkommene Sprachentwicklung, aber auch chronischer Kopfschmerz, Essstörungen oder Befindlichkeitsstörungen wie Antriebsarmut und Lustlosigkeit» (Trabert, 2002, S. 95). Trabert spricht von einer Zwei-Klassen-Gesundheit (ebd. 2002, S. 93). Der soziale Status beeinflusst beinahe alle Gesundheitsbereiche (Lampert & Kuntz, 2015, S. 2). Die sozialen Unterschiede zeigen sich auch in den Ausgaben für Medikamente, Arztkosten und therapeutische Angebote. Familien mit Nettoeinkommen im obersten Zehntel gaben 2018 in Deutschland für ein Kind im Monat durchschnittlich 113

Euro für Gesundheitspflege aus, während das einkommensschwächste Zehntel monatlich 11 Euro für ein Kind ausgab (IWD, Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft, 2022 o. S.).

In den nachfolgenden Abschnitten werden Ergebnisse aus Studien zu sozialen Unterschieden in der körperlichen Gesundheit (Abschnitt 3.2.1), der psychischen Gesundheit (Abschnitt 3.2.2) und im Gesundheitsverhalten (Abschnitt 3.2.3) von Kindern und Jugendlichen zusammengefasst.

3.2.1 Körperliche Gesundheit

Dratva und Zysset stellen im schweizerischen Gesundheitsbericht von 2020 fest, dass es relevante Unterschiede in der Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustands von Kindern und Jugendlichen in Abhängigkeit zum Sozialstatus der Eltern gibt. Es bestehen sozioökonomische Unterschiede in der körperlichen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel bei der Häufigkeit von Karies (Dratva & Zysset, 2020, S. 77). In der HBSC-Befragung (Health Behaviour in School-aged Children) werden die 11- bis 15-jährigen Jugendlichen in der Schweiz zu ihrer Gesundheit befragt. Die erhobenen Daten werden im Schweizer Bericht nach Alter und Geschlecht, aber nicht nach sozioökonomischem Status ausgewertet (Delgrande Jordan, Schmidhauser & Balsiger, 2023, S. 38ff).

In Deutschland stammen die umfangreichsten Daten zu sozialen Unterschieden in der Gesundheit und im Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, KiGGS genannt (vgl. Tabelle 2) (Lampert & Kuntz, 2019, S. 1263). Zur Berechnung des sozialen Status wurden Angaben zur Schulbildung, zur beruflichen Qualifikation und der beruflichen Stellung der Eltern sowie zum Haushaltsnettoeinkommen verwendet (Lampert, Hagen & Heizmann, 2010, S. 24). Der niedrigen und der hohen Statusgruppe wurden in der 2. Welle der KiGGS-Studie je rund 20% der Kinder und Jugendlichen zugeteilt, der mittleren Statusgruppe 60% der Studienteilnehmenden (Kuntz, Rattay, et al., 2018, S. 23).

In der 2. Welle wurden den Eltern schriftlich vier Fragen zur Gesundheit ihrer Kinder gestellt. Bei der ersten Frage, «Wie würden Sie den Gesundheitszustand Ihres Kindes im Allgemeinen beschreiben?» hatten die Eltern eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung mit «sehr gut», «gut», «mittelmässig», «schlecht» und «sehr schlecht» (vgl. Abbildung 7, orange Balken).

Abbildung 7: Subjektive Gesundheit

Subjektive Gesundheit (mittelmässig, schlecht, sehr schlecht) und dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen von 3- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen, Elterneinschätzung 2. Welle der KiGGS-Studie, nach Nettoäquivalenzeinkommen, eigene Darstellung (Lampert & Kuntz, 2019, S. 1267).

Dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen, wenn folgende drei Fragen mit «ja» beantwortet wurden: 1. „Ist Ihr Kind in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt oder daran gehindert, Dinge zu tun, die die meisten gleichaltrigen Kinder tun können?“ 2. „Geschieht dies aufgrund einer Krankheit, Verhaltensstörung oder eines anderen gesundheitlichen Problems?“ 3. „Dauert dieses Problem bereits 12 Monate an oder ist eine Dauer von mindestens 12 Monaten zu erwarten?“ (Lampert & Kuntz, 2019, S. 1264).

Drei weitere Fragen dienten dazu, Kinder und Jugendliche mit gesundheitlichen Einschränkungen zu erkennen (vgl. Abbildung 7, rote Balken). Nur wenn alle drei Fragen mit «ja» beantwortet wurden, gingen die Studienautoren von andauernden gesundheitlichen Einschränkungen aus (Lampert & Kuntz, 2019, S. 1264).

Kinder und Jugendliche aus Familien mit einem niedrigen Einkommen haben häufiger eine mittelmässige bis sehr schlechte subjektive Gesundheit und sind häufiger von dauerhaften gesundheitlichen Einschränkungen betroffen als Gleichaltrige aus Familien mit einem mittleren, bzw. einem hohen Einkommen.

Die subjektive Einschätzung des Gesundheitszustands hat einen engen Zusammenhang mit dem objektiv messbaren Gesundheitszustand, dies zeigen verschiedene Untersuchungen. Aufgrund des subjektiven Gesundheitszustands können Vorhersagen gemacht werden über Erkrankungshäufigkeiten und die Beanspruchung von Gesundheitsleistungen (Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008, S. 13).

Bei der Prävalenz von chronischen Erkrankungen wurden in der 1. KiGGS-Welle keine bedeutsamen Unterschiede zwischen den drei Statusgruppen festgestellt. Kinder und Jugendliche aus der obersten Statusgruppe leiden häufiger an Neurodermitis als die Gleichaltrigen aus den anderen Statusgruppen. Bei Kindern und Jugendlichen der niedrigen Statusgruppe tritt Asthma bronchiale häufiger auf als bei den Kindern und Jugendlichen aus der mittleren und der hohen Statusgruppe (Lampert & Kuntz, 2015, S. 4).

Mehrfache gesundheitliche Beschwerden wie Kopf-, Bauch- und Rückenschmerzen, Einschlafstörungen und Schwindel scheinen bei sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in der Schweiz nicht vermehrt aufzutreten im Vergleich zu den übrigen Gleichaltrigen. Dieses Ergebnis ergibt die Befragung von 11-, 13- und 15-jährigen Schüler:innen im Rahmen der Studie «Health Behaviour in School-Aged Children» (HBSC) der Weltgesundheitsorganisation von 2017/2018 (OECD, 2018d o. S.).

Der prozentuale Anteil von Kindern und Jugendlichen von 0 bis 15 Jahren in der Schweiz, die in den vergangenen 12 Monaten Bedarf für eine medizinische Behandlung und/oder eine zahnärztliche Untersuchung hatten, diese aber nicht bekamen, ist im Quartil mit dem niedrigsten ökonomisch-sozial-kulturellen Status (ESCS) viel höher als in den beiden anderen Gruppen (2./3. Quartil und 4. Quartil). 3.2 % der Kinder und Jugendlichen mit niedrigem soziökonomischem Status haben kurz vor der Befragung eine ärztliche Untersuchung oder Behandlung nicht erhalten, obwohl sie notwendig gewesen wäre, in der mittleren Gruppe ist dies bei 0.3 % der Kinder und Jugendlichen der Fall, in der Gruppe mit hohem ESCS bei 0 % der Kinder und Jugendlichen. Die Unterschiede zwischen den drei Gruppen sind signifikant. Diese Daten wurden 2017 von der OECD im Rahmen der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) erhoben (OECD, 2017a o. S.), (OECD, 2017b o. S.).

Anlässlich der obligatorischen Schuleingangsuntersuchungen 2005 in Brandenburg wurde bei Kindern mit niedrigem Sozialstatus viel häufiger eine Sehstörung festgestellt als bei den Kindern mit mittlerem oder hohem Sozialstatus. Hingegen waren Hörstörungen bei allen Gruppen gleich häufig (Lampert et al., 2010, S. 11).

Bei Unfällen mit behandlungsbedürftigen Verletzungen wurden in der 1. KiGGS-Welle zwischen den Statusgruppen keine Unterschiede festgestellt, weder bei der Häufigkeit noch beim Unfallgeschehen. Die meisten

Unfälle passieren bei allen Gruppen zu Hause, gefolgt von Betreuungseinrichtungen und Schulen (Lampert & Kuntz, 2015, S. 4).

Bedeutsame Statusunterschiede wurden in der 1. KiGGS-Welle bei Krankenhausaufenthalten festgestellt. Kinder und Jugendliche aus der niedrigen Statusgruppe mussten innerhalb der vergangenen 12 Monate häufiger für eine Behandlung stationär in ein Krankenhaus, und sie lagen dort durchschnittlich eine höhere Anzahl Nächte als die beiden Vergleichsgruppen mit einem höheren Sozialstatus (ebd. 2015, S. 21). Die Wahrscheinlichkeit, wegen des letzten Unfalls mindestens eine Nacht im Krankenhaus zu verbringen, war bei Kindern und Jugendlichen mit niedrigem sozialen Status eineinhalbmal so hoch im Vergleich zu den Kindern und Jugendlichen aus der mittleren Gruppe und mehr als doppelt so hoch wie bei den Kindern und Jugendlichen aus der hohen Statusgruppe (ebd. 2015, S. 18).

2021 führte die Österreichische Ärztekammer zum zweiten Mal eine Umfrage in sechs Bundesländern zum Zusammenhang von Kinderarmut und Kindergesundheit durch, 448 Ärzt:innen nahmen daran teil. Die Frage, «Sind armutsbetroffene Kinder Ihrer professionellen Einschätzung nach häufiger krank?» bejahten 85 % der Ärzt:innen. Bei der nachfolgenden Frage, «Wenn ja, woran liegen nach Ihrer Perspektive die wichtigsten Ursachen?» gaben 82 % der Ärzt:innen psychosomatische Folgen der Armutslage an, wie schlechte Wohnverhältnisse durch Schimmel und/oder Kälte, aber auch Mobbing und Stress. 54 % der Ärzt:innen nannten hohe Kosten für eine gesunde Ernährung als Ursache (Österreichische Ärztekammer & Volkshilfe, 2021, S. 5f).

3.2.2 Psychische Gesundheit

Kinder und Jugendliche mit einem niedrigen sozioökonomischen Status haben eine dreifach erhöhte Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu nicht benachteiligten Kindern und Jugendlichen, psychisch krank zu werden (Reiss, 2013, S. 24). Dieses Ergebnis beruht auf einer Metastudie von 55 Längs- Kohorten- und Querschnittsstudien (ebd. 2013, S. 26). Grosse Gesundheitsstudien wie die KiGGS-Studie stützen den Befund, dass Kinder und Jugendliche aus Familien mit einem niedrigen Einkommen häufiger psychische Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Essstörungen haben im Vergleich zu Gleichaltrigen aus sozial besser gestellten Familien (Lampert et al., 2010, S. 49).

Aus der Schweiz gibt es, wie bereits bei der körperlichen Gesundheit, keine nationalen Daten zur Prävalenz von psychischen Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen (Tuch & Schuler, 2020, S. 119). Die nachfolgenden Ergebnisse zum Anteil von Kindern und Jugendlichen, die psychische Auffälligkeiten zeigen oder psychisch krank sind, stammen alle aus Deutschland, aus Studien, in welchen auch Daten zum sozioökonomischen Status miterhoben wurden.

Der «Strengths and Difficulties Questionnaire» (SDQ) ist ein Fragebogen zur Erfassung von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen (Goodman, 2005 o. S.). In der Basiserhebung der KiGGS-Studie ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischen Status und einem grenzwertigen bzw. auffälligen SDQ-Gesamtproblemwert beinahe dreimal so hoch wie bei den Gleichaltrigen mit hohem sozialem Status (vgl. Abbildung 8), (Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008, S. 25). Ein auffälliger Gesamtproblemwert ist je nach verwendeter SDQ-Version (Selbst- oder Fremdbeurteilung) mit einem 6- bis 15-fach erhöhten Risiko für psychische Auffälligkeiten verbunden (Goodman, 2001, S. 1343).

Abbildung 8: SDQ-Gesamtproblemwert und Lebenszeitprävalenz ADHS-Diagnose

Links: Prozentualer Anteil an grenzwertigem und auffälligem Gesamtproblemwert beim SDQ-Fragebogen von 3 bis 17 Jahre alten Kindern und Jugendlichen, nach sozioökonomischem Status (SES), KiGGS-Basisstudie, eigene Darstellung (Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008, S. 25).

Rechts: Prävalenz von ADHS zum Zeitpunkt der Befragung bei 3 –17 Jahre alten Kindern und Jugendlichen, nach sozioökonomischem Status, 1. Welle der KiGGS-Studie, eigene Darstellung (Lampert & Kuntz, 2015, S. 18).

Der «Strengths and Difficulties Questionnaire» (SDQ) Fragebogen zur Erfassung von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen hat fünf verschiedene Skalen, mit denen emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen und prosoziales Verhalten gemessen werden können. Der SDQ wird häufig für die ADHS-Diagnose eingesetzt (Goodman, 2005 o. S.). Bei der Berechnung des Gesamtproblemwertes wird die Skala «prosoziales Verhalten» nicht mitberücksichtigt. Jede Skala hat fünf Items, die mit einer dreiteiligen Skala beantwortet werden (Goodman, 2001, S. 1337). Der Gesamtproblemwert kann zwischen 0 und 40 liegen, zwischen 15 und 17 Punkten gelten als grenzwertig, ab 18 Punkten gilt der Wert als auffällig (Lohbeck, Schultheiss, Petermann & Petermann, 2015, S. 229).

Forschende berechneten den Zusammenhang zwischen familiärem Einkommen und dem SDQ-Problemwert von 11-Jährigen anhand von Daten aus der Millenniums-Kohortenstudie. Das Einkommen hat einen direkten Einfluss auf den SDQ-Problemwert der Kinder. Bei Familien, die unterhalb der Armutsgrenze lebten, ist ein Anstieg des permanenten Einkommens um 10 % mit einer Reduktion von 9.3 % des SDQ-Gesamtwertes bei den Kindern verbunden, in der Oberschicht ist dieser Zusammenhang geringer (Noonan, Burns & Violato, 2018, S. 287).

Die Diagnose einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) haben bis zum Erhebungszeitpunkt der 1. KiGGS-Welle mehr als doppelt so viele Kinder und Jugendliche aus der niedrigen Statusgruppe im Vergleich zur Gruppe mit hohem sozioökonomischem Status erhalten (vgl. Abbildung 8), (Lampert & Kuntz, 2015, S. 18).

Mit dem SCOFF-Fragebogen (die Anfangsbuchstaben stehen für Sick, Control, One stone, Fat, Food) wurden in der KiGGS-Basiserhebung Hinweise auf eine Essstörung erhoben. Werden mindestens zwei der fünf Fragen mit «ja» beantwortet, besteht der Verdacht einer Essstörung (Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2008, S. 52). Bei Kindern und Jugendlichen aus der niedrigen Statusgruppe wurden in der KiGGS-Basiserhebung doppelt so häufig Hinweise auf eine Essstörung gefunden wie bei den Gleichaltrigen mit hohem sozioökonomischem Status. Kinder und Jugendliche, bei denen Hinweise auf eine Essstörung vorliegt, leiden deutlich häufiger auch an emotionalen Problemen im Vergleich zu Gleichaltrigen mit normalem Essverhalten. Zudem haben sie häufiger einen grenzwertigen oder auffälligen SDQ-Gesamtproblemwert (ebd. 2008, S. 53).

In der BELLA-Studie, einem Modul der KiGGS-Studie, wurden die Prävalenzen von Ängsten, Depressionen, Störungen des Sozialverhaltens und von ADHS erhoben. An der Studie nahmen zufällig ausgewählte Kinder und

Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren mit ihren Eltern teil, die sich im Rahmen der KiGGS-Untersuchung mit einer Zusatzuntersuchung einverstanden erklärt hatten (Ravens-Sieberer, Wille, Bettge & Erhart, 2007, S. 871). Die Auftretenshäufigkeiten wurden mit etablierten Fragebögen erhoben, die sich an den Diagnosekriterien des ICD-10 oder DSM-IV für die jeweilige Störung orientieren (ebd. 2007, S. 874). Eine Störung wurde dann als vorhanden deklariert, wenn Kinder und Jugendliche bei der Untersuchung auffällig waren und das Elternurteil im entsprechenden störungsspezifischen Diagnosefragebogen positiv war (ebd. 2007, S. 875). Abbildung 9 zeigt, dass bei allen psychischen Auffälligkeiten ein klarer sozialer Gradient besteht, je niedriger der soziale Status, umso höher ist der Anteil Kinder und Jugendlichen mit Depression, Ängsten, ADHS und Störungen im Sozialverhalten.

Abbildung 9: Psychische Auffälligkeiten

Prävalenz von Depression, Ängsten, ADHS und Störungen des Sozialverhaltens bei Kindern und Jugendlichen zwischen 7 und 17 Jahren ($n = 2863$) aus der BELLA-Studie, im Rahmen der KiGGS-Basisstudie, nach sozioökonomischem Status, eigene Darstellung (Ravens-Sieberer et al., 2007, S. 875).

Klocke untersuchte anhand des deutschen Datensatzes der HBSC-Studie von 2002 den Einfluss von Armut, Wohnumfeld, Familienatmosphäre und Schumatmosphäre auf die psychische Gesundheit von 10 bis 17 Jahre alten Kindern und Jugendlichen (Klocke, 2006, S. 163f). Wie erwartet ist der Zusammenhang zwischen der sozialen Lage und der psychischen Gesundheit signifikant (ebd. 2006, S. 165). Bei Kindern und Jugendlichen mit einer negativen Bewertung des Items «Die Gegend ist gut zum Leben» ist der Anteil mit einer schlechten psychischen Gesundheit signifikant erhöht (ebd. 2006, S. 163f). Kinder und Jugendliche mit einer negativen Beziehung zu ihren Eltern (Item «Wie leicht oder schwer fällt es dir, mit der folgenden Person über Dinge zu sprechen, die dir wirklich nahegehen?»), haben häufiger eine schlechtere psychische Gesundheit als die Kinder und Jugendlichen mit einer positiven Elternbeziehung. Unter Kindern und Jugendlichen, die eine negative Schumatmosphäre erleben (Item: «An meiner Schule kann man sich wohlfühlen»), ist der Anteil mit einer schlechten psychischen Gesundheit signifikant höher im Vergleich zur Gruppe mit einer guten Schumatmosphäre (ebd. 2006, S. 164f). Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen, sind oft unzufrieden mit der Fürsorge, die sie durch ihre Eltern erhalten (vgl. Abbildung 5), und häufig gefällt es ihnen in der Schule nicht (vgl. Abbildung 6). Das bedeutet, dass bei Kindern und Jugendlichen mit niedrigem Sozialstatus oft mehrere Faktoren zusammenkommen, die einen negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben können.

3.2.3 Gesundheitsverhalten

Der Begriff Gesundheitsverhalten wird unterschiedlich benutzt. In dieser Arbeit wird er als Überbegriff verwendet für gesundheitsförderliches und für riskantes Verhalten, welches die Gesundheit negativ beeinflussen kann (Faltermaier, 2005, S. 134).

In der 1. Welle der KiGGS-Studie wurde eine Reihe von gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen erhoben (vgl. Abbildung 10). Der Anteil Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 17 Jahren, der täglich Obst bzw. Gemüse isst, ist in der niedrigen Statusgruppe am geringsten. Jeden Wochentag ein Frühstück zu Hause essen 53.2 % der 5- bis 17-Jährigen aus der niedrigen Statusgruppe, im Vergleich zu 79.9 % der Gleichaltrigen aus der Gruppe mit hohem Sozialstatus. Jeden Tag mindestens 60 Minuten lang körperlich aktiv sind in allen drei Statusgruppen ungefähr gleich viele 3- bis 17-Jährige, zwischen 27.1 % und 28.6 % (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19). Nur etwas mehr als ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen erreicht damit die WHO-Empfehlung, täglich mindestens eine Stunde lang aktiv zu sein (Kuntz, Waldhauer, Zeiher, Finger & Lampert, 2018, S. 53).

Abbildung 10: Gesundheitsförderliches Verhalten

Gesundheitsförderliches Verhalten von 3- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen in der 1. Welle der KiGGS-Studie, nach sozioökonomischem Status, eigene Darstellung (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19).

Soziale Unterschiede gibt es in der Häufigkeit der körperlichen Betätigung. Seltener als an zwei Tagen pro Woche aktiv sind 11.9 % der 3- bis 17-Jährigen in der niedrigen Statusgruppe, im Vergleich zu 2.3 % der gleichaltrigen Kinder und Jugendlichen aus der Gruppe mit hohem Sozialstatus. Sportlich aktiv ist die Mehrheit der 3- bis 17-Jährigen, allerdings ist der Anteil in der mittleren und der hohen Statusgruppe höher als in der niedrigen Statusgruppe (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19).

Die KiGGS-Basiserhebung stellt beim Verhalten zum Schutz vor Unfällen statusbezogene Unterschiede fest. Beim Fahrradfahren tragen 62.7 % der Kinder und Jugendlichen aus der hohen Statusgruppe einen Helm, während es bei der niedrigen Statusgruppe nur 46.3 % sind. Protektoren beim Inlineskaten verwenden 83.1 % der Kinder und Jugendliche aus Familien mit hohem Sozialstatus, aber nur 61.9 % der Kinder und Jugendliche aus der niedrigen Statusgruppe (Lampert & Kuntz, 2015, S. 4).

In der 1. KiGGS-Welle wurde die Schwimmfähigkeit erhoben sowie das Alter, in welchem die Kinder und Jugendlichen schwimmen gelernt haben (Lampert & Kuntz, 2015, S. 7). 77 % der Kinder und Jugendlichen

zwischen 5 und 17 Jahren aus der niedrigen Statusgruppe können schwimmen, während es in der Gruppe mit hohem Sozialstatus 90.6 % sind. Die Kinder und Jugendlichen aus hohen Statusgruppe lernen durchschnittlich im Alter von 5 ½ Jahren schwimmen, wesentlich früher als die Kinder aus der niedrigen Statusgruppe mit durchschnittlich 7.1 Jahren (ebd. 2015, S. 19). Schwimmen zu können ist wichtig für die Prävention von Unfällen durch Ertrinken, es hat ein grosses gesundheitsförderliches und entwicklungsförderliches Potential. Zudem ist es eine Kulturleistung und Voraussetzung für die Partizipation an Bewegungsangeboten in und auf dem Wasser (Kuntz, Frank, Manz, Rommel & Lampert, 2016, S. 137f).

In der KiGGS-Studie wurden Daten zum aktiven Risikoverhalten, zum Alkohol- und Tabakkonsum, zur Mediennutzung, zum Konsum von Süssgetränken und zum Risiko des Passivrauchens erhoben. Ausser bei der Lebenszeitprävalenz des Alkoholkonsums (Kuntz, Waldhauer, et al., 2018, S. 54) und beim riskanten Alkoholkonsum (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19) zeigen sich bei allen gesundheitsriskanten Verhaltensweisen soziale Unterschiede zu Ungunsten der Kinder und Jugendlichen mit niedrigem Sozialstatus. Gemäss den Daten aus der 2. KiGGS-Welle zur Lebenszeit-Prävalenz des Alkoholkonsums haben 44.9 % der 11- bis 17-Jährigen in der Gruppe mit niedrigem Sozialstatus bereits mindestens einmal in ihrem Leben Alkohol getrunken. In der mittleren (53.2 %) und der hohen Statusgruppe (51.1 %) ist der Anteil höher (Kuntz, Waldhauer, et al., 2018, S. 52).

In der 1. KiGGS-Welle wurden anhand der Antworten des AUDIT-C Screenings (Alcohol Use Disorders Identification Test) der Anteil Risikokonsumierender und der Anteil Rauschtrinkender nach Statusgruppen ausgewertet. Ein riskanter Alkoholkonsum liegt vor, wenn der Summenscore 4 und mehr Punkte (bei Mädchen) bzw. 5 und mehr Punkte (bei Jungen) von total möglichen 12 Punkten beträgt (Kuntz, Krause, Kamtsiuris & Lampert, 2014, S. 1). Der Anteil Risikokonsumierender im Alter von 11 bis 17 Jahren ist in allen drei Statusgruppen bei beiden Geschlechtern ungefähr gleich hoch und beträgt zwischen 14.5 % und 17.7 % (ebd. 2014, S. 3). Rauschtrinkende werden anhand der letzten Frage im Screening identifiziert, wenn angegeben wird, dass mindestens einmal im Monat bei einer Gelegenheit sechs oder mehr alkoholische Getränke konsumiert werden (ebd. 2014, S. 1). Beim Rauschtrinken zeigen sich geringe soziale Unterschiede (vgl. Abbildung 11), es ist in der Gruppe mit mittlerem Sozialstatus am häufigsten (12.5 %), gefolgt von der Gruppe mit niedrigem Sozialstatus (10.7 %) und kommt in der Gruppe mit dem höchsten Status am wenigsten vor (9.8 %) (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19).

Rauchen hat unter Kindern und Jugendlichen aus Familien, die über weniger als 50 % des Medianeinkommens verfügen können, eine grössere Bedeutung als der Alkoholkonsum. Zu diesem Ergebnis kommen die Forschenden der 3. AWO-ISS Studie. Unter den Zehnjährigen ist der Anteil an Kindern, die bereits einmal eine Zigarette geraucht oder Alkohol getrunken haben, in der Gruppe der armen Kinder bedeutend höher als in der Gruppe ohne Armutserfahrung (Holz, Richter, Wüstendörfer & Giering, 2006, S. 74f).

Das zeigt sich auch in den Ergebnissen aus der 1. KiGGS-Welle. Im Vergleich zur mittleren und zur hohen Statusgruppe ist der Anteil der aktuell Rauchenden und der täglich Rauchenden unter den 11- bis 17-Jährigen mit niedrigem Sozialstatus am grössten (vgl. Abbildung 11), (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19). Noch grösser sind die Unterschiede bei der Passivrauchbelastung, auch hier ist der Anteil von Kindern und Jugendlichen, die selbst nicht rauchen, sich aber mehrmals in der Woche zu Hause in einem Raum aufhalten, in dem geraucht wird, in der

niedrigen Statusgruppe am höchsten (26.4 %). In der der mittleren Statusgruppe beträgt der Anteil der Passivrauchenden 19.3 %, in der hohen Statusgruppe 8.2 % (ebd. 2015, S. 20).

Abbildung 11: Gesundheitsbezogenes Risikoverhalten

Gesundheitsbezogenes Risikoverhalten von 11- bis 17-jährigen Jugendlichen (Rauschtrinken, Rauchen, Mediennutzung) in der 1. Welle der KiGGS-Studie (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19f) und von 3- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen (Konsum zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke) in der 2. KiGGS-Welle, Zahlen Mädchen/Jungen gemittelt (Mensink et al., 2018, S. 35), nach sozioökonomischem Status, eigene Darstellung.

30.9 % der 11- 17-Jährigen aus der Gruppe mit dem niedrigen Sozialstatus nutzen jeden Tag mehr als 5 Stunden lang Bildschirmmedien wie Fernseher, Spielkonsole, PC und Internet (vgl. Abbildung 11). In der mittleren Statusgruppe sind es 23.5 %, in der Gruppe mit hohem Status nur 10.8 % (ebd. 2015, S. 19).

Der Konsum von zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken steigt mit zunehmendem Alter an. 3- bis 17-Jährige aus der Gruppe mit niedrigem sozioökonomischem Status trinken häufiger Süssgetränke als die Kinder und Jugendlichen aus der mittleren Statusgruppe, und diese Kinder und Jugendlichen nochmals häufiger als die Gleichaltrigen aus der hohen Statusgruppe (vgl. Abbildung 11). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen sind statistisch signifikant (Mensink et al., 2018, S. 34). Im Vergleich zu KiGGS-Basiserhebung von 2003 – 2006 hat sich der Konsum 2014 – 2017 in der 2. KiGGS Welle stark verringert. Dies ist eine positive Entwicklung, denn zuckerhaltige Getränke werden mit der Entwicklung von Adipositas, Diabetes mellitus Typ II und anderen chronischen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht (ebd. 2018, S. 32).

3.3 Kognitive Entwicklung

Die kognitiven Neurowissenschaften untersuchen mit Hilfe von bildgebenden Verfahren neuronale Mechanismen, die mit kognitiven Prozessen und kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang stehen. Es gibt sehr viele Studien, die den Einfluss des sozioökonomischen Status auf die Entwicklung von Gehirnstrukturen und auf die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten untersuchen. Ausgewählte Untersuchungsergebnisse werden in Abschnitt 3.3.1 präsentiert. Der nachfolgende Abschnitt 3.3.2 zeigt die Folgen dieser Disparitäten auf anhand von unterschiedlichen Bildungserfolgen von armen und nicht armen Kindern und Jugendlichen.

3.3.1 Gehirnstrukturen und Gehirnfunktionen

Hackmann und Farah analysierten in ihrer Übersichtsarbeit die Studienergebnisse zum Zusammenhang von soziökonomischem Status und Disparitäten in fünf verschiedenen, relativ unabhängigen neurokognitiven Systemen. Bei zwei Systemen, den exekutiven Funktionen (lokalisiert im präfrontalen Kortex) und dem Sprachsystem (in der perisylvischen Region, vgl. Abbildung 12) fanden die Forschenden starke Zusammenhänge zwischen dem sozioökonomischen Status und der kognitiven Leistung (Hackman & Farah, 2009, S. 1f).

Abbildung 12: Präfrontaler Kortex, Sprachzentrum, weisse und graue Substanz

links: Bei Kindern und Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischem Status sind v.a. die farbig markierten Hirnregionen in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. (Quelle schwarz-weiß Abbildung Gehirn: <https://pixers.ch/poster/menschliches-gehirn>)

rechts oben: Nervenfasern, die aus der grauen Substanz austreten. (Bildquelle: <https://theconversation.com/brain-wrinkles-and-folds-matter-researchers-are-studying-the-mechanics-of-how-they-form-170194>)

rechts unten: Querschnitt (Frontalschnitt) durch das Gehirn, graue und weisse Substanz (Bildquelle: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553239/figure/article-36416.image.f1/>)

Das Sprachsystem und der präfrontale Kortex entwickeln sich nach der Geburt noch lange weiter bis zum Alter von 25 Jahren. Deswegen reagieren diese beiden Systeme stark auf Umwelteinflüsse (Leyh, 2011 o. S.); (Gierhan, 2015 o. S.). Welche Umweltfaktoren diese Unterschiede verursachen, ist nicht klar, in Frage kommen Stress in der Familie, wenig kognitive Stimulation, Umweltgifte oder/und die Ernährung (Noble et al., 2015, S. 7).

Forschende in den USA haben in einer Langzeitstudie 823 Gehirn-Scans von 389 Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 22 Jahren ausgewertet, die an der Studie «MRI Study of Normal Brain Development» teilnahmen (Hair, Hanson, Wolfe & Pollak, 2015, S. 822). Bei Kindern und Jugendlichen, die unterhalb der von der US-Regierung festgelegten Armutsgrenze leben, ist das Volumen der grauen Substanz um 7 % bis 10 % geringer im Vergleich zu Gleichaltrigen, die in Haushalten mit einem Einkommen über der Armutsgrenze leben (ebd. 2015, S.

825). Dieselben Kinder und Jugendlichen erzielen in verschiedenen Untertests des Wechsler-Intelligenztests ein um durchschnittlich 4 bis 8 IQ-Punkte schlechteres Ergebnis als die übrigen Kinder und Jugendlichen (ebd. 2015, S. 827).

Alle höheren kognitiven Funktionen sind in der grauen Substanz, der Grosshirnrinde, dem Kortex cerebri, kurz Kortex genannt, (vgl. Abbildung 12) lokalisiert. Die verschiedenen Regionen sind mit Faserbündeln, die der Kommunikation dienen, miteinander verbunden (Gierhan, 2015 o. S.).

Wie bereits erwähnt, reift das menschliche Gehirn bis zum Alter von 25 Jahren. Die Dicke der Grosshirnrinde nimmt in der Kindheit und der frühen Adoleszenz ab. Gleichzeitig vergrössert sich ab dem frühen Jugendalter die Oberfläche des Kortex. Studien zeigen, dass intelligente 10-Jährige eine grössere Gehirnoberfläche und einen dünneren Kortex haben im Vergleich zu weniger intelligenten Gleichaltrigen (Noble et al., 2015, S. 3).

Forschende aus den USA vermessen mit Scannern die Gehirnoberfläche von 1099 Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 20 Jahren aus verschiedenen sozialen Schichten (Noble et al., 2015, S. 1). Je höher das Einkommen der Familie, desto grösser ist die Gehirnoberfläche der Kinder und Jugendlichen (ebd. 2015, S. 4). Vor allem am unteren Ende der Einkommensskala sind die Unterschiede gross. Der Zusammenhang zwischen Einkommen und Grösse der Gehirnoberfläche ist in denjenigen Regionen, die für die Sprache, die exekutiven Funktionen und das räumliche Vorstellungsvermögen zuständig sind, am stärksten (ebd. 2015, S. 1). Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen, haben, alters- und geschlechtsjustiert, einen signifikant dickeren Kortex als Kinder und Jugendliche aus Familien mit einem Einkommen über der Armutsgrenze (ebd. 2015, S. 5).

In einer weiteren, grossen US-amerikanischen Studie wurde der Zusammenhang von Armut, Gehirnentwicklung und exekutiven Funktionen untersucht. Anhand von Gehirnschans von 1028 Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 21 Jahren stellen die Forscherinnen fest, dass das Gehirnvolumen von Kindern und Jugendlichen mit niedrigem sozioökonomischem Status kleiner ist als das von gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen mit wohlhabenderen Eltern (Ursache & Noble, 2016, S. 6f). In einem Interview wurde Kimberly Noble nach der Grösse dieses Unterschieds gefragt, sie sprach von «schlimmstenfalls 6 %» (Kraft, 2016 o. S.). Vor allem der cerebrale Kortex, die äussere Schicht des Gehirns, hat weniger Volumen. Die grössten Unterschiede werden in der Makro- und in der Mikrostruktur der weissen Substanz festgestellt (Ursache & Noble, 2016, S. 7). Die Faserbündel der weissen Substanz werden mit einem Verfahren untersucht, das die Bewegung von Wassermolekülen im Gewebe messen kann. Dadurch können die Dichte und der Verlauf der Nervenbahnen rekonstruiert werden. Je geringer die «fraktionelle Anisotropie» (FA) in einem bestimmten Hirnareal ist, desto weniger leistungsfähig sind die darin befindlichen Faserbahnen in der weissen Substanz (Goebel & Zimmermann, 2011 o. S.). In der Studie von Ursache und Noble haben Kinder und Jugendliche mit einem tiefen sozioökonomischen Status eine signifikant geringere FA (Ursache & Noble, 2016, S. 1).

Die FA-Werte stehen im Zusammenhang zu den Testergebnissen zur Erfassung der exekutiven Funktionen (ebd. 2016, S. 6). Bei den Tests zur Bestimmung der kognitiven Flexibilität erreichen Kinder und Jugendliche aus Familien mit einem höheren Einkommen eine signifikant höhere Punktzahl als die Kinder und Jugendlichen aus armen Familien (ebd. 2016, S. 6). Kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich schnell an immer wieder neue Situationen anzupassen, sie spielt beim Lernen und beim Lösen von Problemen eine wichtige Rolle (Stangl, 2023 o. S.). Beim Test des Arbeitsgedächtnisses in der Studie von Ursache und Noble sahen die Kinder und Jugendlichen

eine Reihe von Bildern am Computerbildschirm, gleichzeitig hörten sie die Bezeichnung der Esswaren bzw. Tiere. Anschliessend mussten die Kinder und Jugendlichen die Bezeichnungen in geordneter Reihenfolge vom kleinsten bis zum grössten Objekt bzw. Tier wiedergeben (Ursache & Noble, 2016, S. 5). In diesem Test erreichen die Kinder und Jugendlichen mit geringem sozioökonomischem Status signifikant tiefere Gesamtscores im Vergleich zu Gleichaltrigen aus wohlhabenderen Familien, genauso auch beim Test zur Inhibitions-Kontrolle (ebd. 2016, S. 6). Abwechslungsweise erschienen auf dem Computerbildschirm verschiedene Fische. Die Aufgabe bestand darin, ihre Blickrichtung (links oder rechts) möglichst schnell und richtig zu identifizieren. Gleichzeitig zu den einzelnen Stimuli erschienen am Bildschirmrand Störreize, die teilweise kongruent mit der Blickrichtung der Fische waren, teilweise nicht. Erhoben wurden die mittlere Reaktionszeit und die Genauigkeit (ebd. 2016, S. 4f).

In einer Studie mit einer ähnlichen Aufgabenstellung zeichneten die Forschenden die Hirnaktivität von 28 Kindern zwischen 7 und 12 Jahren auf, während die Kinder die Aufgabe am Computer lösten (Kishiyama, Boyce, Jimenez, Perry & Knight, 2008, S. 1107). Mit der Elektroenzephalografie (EEG) können über Elektroden, die an der Kopfhaut platziert werden, die Hirnströme gemessen werden. Die Kinder aus beiden Gruppen (niedriger vs. hoher sozioökonomischer Status) konnten die Aufgaben problemlos lösen. Die mittlere Reaktionszeit und die Lösungsgenauigkeit der beiden Gruppen unterscheiden sich nicht signifikant voneinander (ebd. 2008, S. 1109). Doch bei den Kindern aus Familien mit geringem sozioökonomischen Status regt sich der präfrontale Kortex in den ersten 200 Millisekunden, nachdem ein neuer Reiz in Form eines Dreiecks am Bildschirm erschienen ist, deutlich schwächer als bei den anderen Kindern (ebd. 2008, S. 1111). Die neuronale Antwort dieser Kinder ähnelt derjenigen von Menschen mit einer Schädigung des lateralen Präfrontalkortex, wie sie nach einem Schlaganfall auftreten kann (ebd. 2008, S. 1106).

Ein Team der Universität Washington untersuchte 14 fünfjährige Kinder aus verschiedenen sozialen Schichten. In diesem Alter werden die Fähigkeiten ausgebildet, die später für das Lesen gebraucht werden, wie die phonologische Bewusstheit. Die Forschenden massen mit funktioneller Magnetresonanztomographie die neuronale Aktivität, während die Kinder verschiedene Wörter vorgelesen bekamen und angeben mussten, ob sich diese reimen oder nicht. Die neuronale Aktivität im Broca-Areal ist bei Kindern mit niedrigem sozioökonomischem Status im Durchschnitt geringer, zudem ist bei diesen Probanden das Broca-Areal deutlich kleiner als bei den Gleichaltrigen mit wohlhabenderen Eltern (Raizada, Richards, Meltzoff & Kuhl, 2008, S. 1392). Die Forschenden brachten die schlechteren Sprachkompetenzen von Kindern mit niedrigem sozioökonomischem Status mit der Tatsache in Zusammenhang, dass sich die sprachverarbeitenden Hirnareale weniger gut entwickeln konnten (ebd. 2008, S. 1399).

Wie bisher in diesem Abschnitt 3.3.1 gezeigt wurde, sind die Auswirkungen von Armut auf die Gehirnentwicklung und die Gehirnfunktionen gravierend. Doch wie kommt es zu diesen Unterschieden? Mit dieser Frage haben sich viele (neuro)psychologische und (neuro)medizinische Studien befasst. Als mögliche Mediatoren kommen eine Reihe von Faktoren in Frage, drei Studien zu diesem Thema werden nachfolgend kurz umrissen.

Kinder in Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status wachsen durchschnittlich in einer weniger anregenden Umwelt auf. Dies konnten Forschende in Bezug auf die gesprochene Kommunikation in einer Längsschnittstudie belegen. Sie zeichneten die sprachlichen Interaktionen zwischen 42 Kleinkindern und ihren Eltern wöchentlich während zweieinhalb Jahren auf und analysierten die Aufnahmen (Hard & Risley, 2003, S. 4).

Die Kinder aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status haben bis zu ihrem 3. Geburtstag durchschnittlich 30 Millionen weniger Wörter von ihren Eltern gehört als die Kinder mit hohem sozioökonomischem Status (ebd. 2003, S. 8).

Entwicklungspsychologinnen aus London haben Daten von 4525 Kindern, die an der Kohortenstudie «Avon Longitudinal Study of Parents and Children» teilnahmen, ausgewertet. Ein niedriger sozioökonomischer Status im Alter zwischen 0 und 3 Jahren sowie hohe Interleukin-6-Werte (Entzündungsmarker) im Alter von 9 Jahren hängen mit einer signifikant schlechteren Leistung des Arbeitsgedächtnisses im Alter von 10 Jahren zusammen. Finanzielle Belastungen scheint sich über Entzündungen im Körper auf die kognitive Entwicklung von Kindern auszuwirken (Kokosi, Flouri & Midouhas, 2021, S. 1).

Ein interdisziplinäres Team aus Psycholog:innen und Ärzt:innen verfolgte während 6 Jahren anhand von magnetresonanztomografischen Bildern die Gehirnentwicklung von 145 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren. Das Volumen von weisser und grauer Substanz, von Amygdala und Hippocampus ist bei Kindern mit niedrigem Sozialstatus im Vergleich zu nicht armen Kindern geringer. Eine geringe Qualität der elterlichen Fürsorge (beobachtet in Eltern-Kind-Interaktionen) wirkt sich negativ auf das links- und rechtsseitige Hippocampusvolumen aus. Stressvolle Lebensereignisse haben einen negativen Effekt auf das linksseitige Hippocampusvolumen (Kokosi et al., 2021, S. 1135ff). Der Hippocampus ist eine paarige Hirnstruktur, er ist für die Abspeicherung von Inhalten aus dem Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zuständig (Korf, 2011 o. S.).

3.3.2 Bildungsergebnisse

Auch in der Schule machen sich die Unterschiede in den Gehirnstrukturen und Gehirnfunktionen bemerkbar. Sie werden sichtbar in den Zeugnisnoten, den Ergebnissen von Schulleistungstests und Schuleingangsuntersuchungen, bei der Schulreife und in den Rückstellungsquoten.

Wie bereits beim Thema Gesundheit gibt es in der Schweiz keine nationalen Daten darüber, wie sich Kinder und Jugendliche kognitiv entwickeln (Dratva & Zysset, 2020, S. 77). Im Rahmen der alle drei Jahre in der Schweiz durchgeführten PISA-Studie werden Unterschiede in den Kompetenzen vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status (ESCS) analysiert (Erzinger, Pham, Prosperi & Salvisberg, 2023, S. 45). Der ESCS bildet die soziale Herkunft ab, dieser Index entspricht nicht dem Konzept des sozioökonomischen Status. Deshalb werden in den folgenden Abschnitten ausschliesslich Daten aus Studien anderer Länder der OECD erwähnt.

Der Schulerfolg zeigt sich in Form von Noten im Zeugnis. In der 3. AWO-ISS Studie wurden die Durchschnittsnoten von 507 Kindern am Ende der Grundschulzeit (4. Klasse) in acht Schulfächern nach Armutsstatus ausgewertet. Kinder aus einer Familie mit einem Einkommen von weniger als 50 % des Medianeinkommens (n = 164), sind in allen Schulfächern, mit Ausnahme von Sport, deutlich schlechter als diejenigen aus der Gruppe «prekärer Wohlstand» (weniger als 75 % des Medianeinkommens; n = 164). Diese mittlere Gruppe hat nochmals deutlich schlechtere Durchschnittsnoten als die Kinder aus der Gruppe «gesicherter Wohlstand» (mehr als 75 % des Medianeinkommens; n = 179). Die Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen sind im Fach Mathematik am grössten. Die Kinder aus der Gruppe mit dem höchsten Sozialstatus haben einen Notendurchschnitt von 2.3, die Kinder aus der mittleren Gruppe 2.7 und die armen Kinder einen Durchschnitt von 3.1 (Holz et al., 2006, S. 82f).

Ellwood und Kollegen analysierten Längsschnitt-Daten aus der ABCD-Studie, der grössten Langzeitstudie zur Gehirnentwicklung und Kindergesundheit in den USA. Von den 8366 Kindern zwischen 9 und 13 Jahren lebten 1303 Kindern unter der Armutsgrenze (Ellwood-Lowe, Irving & Bunge, 2022, S. 1). Bei den armen Kindern ist der Zusammenhang zwischen der kognitiven Leistung und den erreichten Schulnoten schwächer als bei den übrigen Kindern (ebd. 2022, S. 6). Zu Beginn der Längsschnittstudie wurde bei allen Kindern das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität, die Inhibitionskontrolle, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die nonverbale Intelligenz getestet (ebd. 2022, S. 4).

In der World Vision Studie 2 wurden die 6- bis 11-jährigen Kinder gefragt, wie sie ihre eigenen Schulleistungen einschätzten. Kinder aus der Unterschicht bezeichnen sich mit 40 % signifikant weniger häufig als «gut» bzw. «sehr gut» in der Schule im Vergleich zu den übrigen Kindern. In der unteren Mittelschicht sehen sich 52 % Kinder als «gut» oder «sehr gut» in der Schule, in der Mittelschicht sind es 61 % und in der Oberschicht 75 % (Leven & Schneekloth, 2010, S. 182). Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage nach dem angestrebten Bildungsabschluss. Unter den Schüler:innen und Schülern aus der Unterschicht, die ihre Schulleistungen als «gut» oder «sehr gut» bewerten, wollen 29 % ein Abitur machen, in der Oberschicht möchten dies 74 % der Kinder, die sich selbst als «gut» oder «sehr gut» in der Schule einschätzen (Pupeter & Wolfert, 2018, S. 85). Auffallend ist, dass 49 % der Kinder aus der Unterschicht, die ihre Leistungen als «gut» oder «sehr gut» bewerten, keine Aussage über den angestrebten Schulabschluss machen. Möglicherweise sind sich diese Kinder bereits darüber im Klaren, dass sie von ihren Eltern keine grosse Unterstützung erwarten können und trauen sich darum keine ehrgeizigen Bildungsziele zu. In der unteren Mittelschicht beantworten 32 %, in der Mittelschicht 22 % der Kinder die Frage nach dem anvisierten Schulabschluss mit «weiss nicht/egal» (ebd. 2018, S. 86).

Den Einfluss von Armut auf die Resultate von kognitiven Tests und Schulleistungstests untersuchten Wissenschaftler:innen anhand von Daten aus der Millennium-Kohortenstudie aus dem Vereinigten Königreich (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 13: Ergebnisse kognitive Tests und Schulleistungstests

Durchschnittliche Testergebnisse in Prozenträngen der Gruppe von Kindern, die nie in Armut lebten, im Vergleich zu der Gruppe von Kindern, die zu allen drei (5-Jährige) bzw. vier Messzeitpunkten (7-Jährige) in Armut lebten. Daten aus der Millennium-Kohortenstudie in UK, eigene Darstellung (Dickerson & Popli, 2016, S. 549).

Als arm gilt in dieser Studie, wer weniger als 60 % des medianen Haushaltsäquivalenzeinkommens gemäss den Gewichtungen der OECD zur Verfügung hat (vgl. 2.3.3) (Dickerson & Popli, 2016, S. 544). Die 8741 Kinder aus einer Teilstichprobe wurden an drei bzw. vier verschiedenen Messzeitpunkten getestet (mit 9 Monaten, 3 Jahren, 5 Jahren und 7 Jahren). Der Armutsstatus wurde anhand der erhobenen Daten an jedem Messzeitpunkt wieder überprüft (ebd. 2016, S. 547). Abbildung 13 zeigt, dass 5- und 7-jährige Kinder, die zu allen drei bzw. vier Messzeitpunkten in Armut gelebt hatten, in den verschiedenen Tests durchschnittlich um 20 Prozentränge tiefere Resultate erreichen als diejenigen Kinder, die zu keinem der vier Messzeitpunkte arm waren (Dickerson & Popli, 2016, S. 535).

In der IGLU-Studie, einer internationalen, vergleichenden Schulleistungsstudie, werden die Lesekompetenzen von Schüler:innen am Ende der Grundschulzeit erhoben. In Deutschland wurde 2016 die durchschnittliche Lesekompetenz der nicht armutsgefährdeten Viertklässler:innen um 52 Punkte höher (563 Punkte) eingeschätzt im Vergleich zur Lesekompetenz der armutsgefährdeten Viertklässler:innen (511 Punkte) (Hussmann et al., 2017, S. 211).

Eine mögliche Erklärung, wie es zu diesem Unterschied kommen könnte, gibt nachfolgende Studie aus Rumänien, Norwegen und den USA. Die Forschenden verfolgten in einer Längsschnittstudie eineinhalb Jahre lang die Leseentwicklung von 500 Kindern aus Rumänien, die zu Beginn der Studie in der ersten Klasse waren (Doleana, Melby-Lervåg, Tincas, Damsa & Lervåg, 2019, S. 3). Die 322 Roma-Kinder lebten in schwerer Armut und besuchten 21 verschiedene Schulen im Osten von Rumänien. Ihnen wurde eine Gruppe von 178, zufällig ausgewählten Kindern aus denselben Schulen gegenübergestellt, die nicht den Roma angehörten (ebd. 2019, S. 1ff). Die Roma-Kinder haben bereits zu Beginn der ersten Klasse schlechtere Grundvoraussetzungen, um Lesen zu lernen, ihre Testergebnisse in der phonologischen Bewusstheit und der Benennungsgeschwindigkeit zu Beginn der Studie unterscheiden sich signifikant von der Kontrollgruppe (ebd. 2019, S. 4). Bei den Roma-Kindern hat der sozioökonomische Status einen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Lesefähigkeit. Sie machen im Vergleich zur Kontrollgruppe langsamere Fortschritte, gemessen an der Anzahl gelesener Wörter bzw. Nichtwörter innerhalb von 40 Sekunden (ebd. 2019, S. 3f).

Anlässlich der in Deutschland obligatorischen Schuleingangsuntersuchung werden in Brandenburg und in Berlin auch Daten zum sozioökonomischen Status miterhoben. 2005 wurde in Brandenburg bei mehr als 11 % der Kinder aus der Gruppe mit niedrigem Sozialstatus eine «intellektuelle Entwicklungsverzögerung» festgestellt, während diese Diagnose bei 2,5 % der Kinder aus der mittleren Statusgruppe und bei weniger als 1 % der Kinder aus der hohen Statusgruppe gestellt wurde (Lampert et al., 2010, S. 11).

31'479 Berliner Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren nahmen an der Einschulungsuntersuchung für den Schuleintritt im Sommer 2017 teil (Bettge & Oberwöhrmann, 2018, S. 17). Um Auffälligkeiten in der kognitiven Entwicklung feststellen zu können, wurden zwei verschiedene Screenings verwendet (vgl. Abbildung 14).

Das Anforderungsniveau der Screenings ist so, dass die Aufgaben von jedem altersgerecht entwickelten Kind gelöst werden können (ebd. 2018, S. 72). Der Sozialstatus wurde anhand von Daten zu Schulbildung, Berufsabschluss und Erwerbsstatus der Eltern berechnet, die daraus resultierende Verteilung auf die drei Statusgruppen stimmt mit der Einteilung in Statusgruppen in der KiGGS-Studie überein (ebd. 2018, S. 11f).

Das Screening «Visuelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung» erfasst die visuellen und schlussfolgernden Fähigkeiten, ob Regeln, Ähnlichkeiten und Unterschiede erkannt werden. Es besteht aus 10

Aufgaben, die mit je einem Punkt bewertet werden. Erreicht ein Kind zwischen 0 bis 5 Punkte, handelt es sich um ein auffälliges Testergebnis, 6 Punkte wird als grenzwertiges Testergebnis bezeichnet. 7 bis 10 Punkte sind ein unauffälliges Ergebnis (ebd. 2018, S. 80).

Das Screening «Mengenvorwissen» testet die simultane Mengenerfassung, das Benennen einer Menge von bis zu vier gleichen Objekten, ohne diese zu zählen, sowie den Mengenvergleich, ob eine Menge im Vergleich zu einer anderen grösser oder kleiner ist. In den beiden Untertests können je 8 Punkte erzielt werden, was ein Maximum von 16 Punkten ergibt. Ein Resultat zwischen 0 und 10 Punkten gilt als auffällig, 11- 13 Punkte sind ein grenzwertiges Ergebnis, 14 – 16 Punkte gelten als unauffälliges Ergebnis (ebd. 2018, S. 84).

Abbildung 14: Ergebnisse Screenings zur kognitiven Entwicklung

Ergebnisse der zwei Screenings zur kognitiven Entwicklung, obligatorische Einschulungsuntersuchung 2017, Berlin. Links: Ergebnisse Screening visuelle Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, nach Statusgruppen (Bettge & Oberwöhrmann, 2018, S. 81). Rechts: Ergebnisse Screening Mengenvorwissen, nach Statusgruppen (ebd. 2018, S. 85). Eigene Darstellung

Abbildung 14 zeigt, dass der prozentuale Anteil an Kindern in der unteren Statusgruppe mit einem auffälligen oder einem grenzwertigen Screening-Ergebnis viel höher ist als in den anderen beiden Statusgruppen. Dieser Unterschied ist beim Mengenvorwissen noch grösser als bei der visuellen Wahrnehmung und Informationsverarbeitung.

Zwei Forscherinnen aus Grossbritannien untersuchten die kognitive Schulreife von Kindern mit unterschiedlichem sozioökonomischem Status vor dem Schuleintritt. Sie verwendeten dazu Daten aus der «Early Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort» (ECLS-B) von über 10'000 Kindern, die 2001 in den USA geboren wurden und von über 19'000 Kindern der Millennium Kohortenstudie (MCS) aus dem Vereinigten Königreich. Die Kinder wurden aufgrund des durchschnittlichen Jahreseinkommens, das die Eltern seit der Geburt des Kindes erwirtschaftet hatten und unter Berücksichtigung der Haushaltgrösse in fünf verschiedene Statusgruppen aufgeteilt. Jede Gruppe umfasste 20 % der Kinder. In den USA und im Vereinigten Königreich lag das Durchschnittseinkommen der untersten Statusgruppe unterhalb der Armutsgrenze (Waldfoegel & Washbrook, 2009, S. 1). Das unterste Quintil der Kinder erreichte in den verschiedenen Tests (USA: Literalität, Mathematik,

Sprache; UK: Schulfreifetest, Wortschatz) in beiden Ländern durchschnittliche Prozentränge zwischen 32 und 35. Die durchschnittlichen Prozentränge der Kinder aus dem mittleren Quintil liegen zwischen 47 und 52 (ebd. 2009, S. 2). Die Forscherinnen berechneten zusätzlich die Stärke verschiedener Einflüsse auf die durchschnittlichen Testergebnisse in den verschiedenen Tests. Die Kinder aus dem untersten Quintil erreichen im Mathematiktest einen durchschnittlichen Prozentrang von 32, diejenigen aus dem mittleren Quintil einen solchen von 48. Der unterschiedliche elterliche Erziehungsstil in den beiden Gruppen trägt am meisten, nämlich 4.4 Prozentränge, zum Unterschied von 16 Prozenträngen bei (ebd. 2009, S. 3). Der zweitwichtigste Einflussfaktor, die häusliche Lernumgebung, erklärt weniger Prozentränge an Unterschied, zudem hängt dieser Faktor eng mit dem Einkommen zusammen (ebd. 2009, S. 4).

In der AWO-ISS Studie, einer Langzeitstudie zur Lebenssituation und Lebenslage von (armen) Kindern in Deutschland wurden zwischen 1997 und 2000 bundesweit Daten von 893 Kindern im Vorschulalter in 60 verschiedenen Kindertagesstätten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) erhoben (Heinrich & Volf, 2022, S. 19). Mehr als die Hälfte der armen Kinder hat ein auffälliges Spiel- und Sprachverhalten, knapp die Hälfte ein auffälliges Arbeitsverhalten, beurteilt anhand von beobachtbaren Indikatoren wie «schneller Beginn mit gestellter Aufgabe», «Geschicklichkeit im Umgang mit Materialien» und «zügiges und schnelles Umsetzen der gestellten Aufgaben». Die armen Kinder werden häufiger um ein Jahr vom Schulbesuch zurückgestellt als die nicht armen Kinder. Nur 69 % der armen Kinder, aber 88 % der nicht armen Kinder werden regulär eingeschult. Ein nicht armes Kind mit Auffälligkeiten hat eine höhere Chance, altersgemäss eingeschult zu werden als ein armes Kind mit demselben Ausmass an Auffälligkeiten (Holz, 2006, S. 6).

In der dritten Phase der AWO-ISS Studie zwischen 2003 und 2005 wurden 500 der mittlerweile 10-Jährigen und ihre Eltern nochmals befragt (Heinrich & Volf, 2022, S. 20). Die Grundschulkarrieren von armen Kindern unterscheiden sich von denjenigen der nicht armen Kinder. Arme Kinder sind häufiger zu früh oder zu spät eingeschult worden und wiederholen öfter eine Klasse als die nicht armen Kinder. Die Durchschnittsnoten der armen Kinder am Ende der 4. Klasse sind schlechter als die der nicht armen Kinder. Arme Kinder treten häufiger in eine Förder- oder Hauptschule und seltener in ein Gymnasium über als nicht arme Kinder (Holz, 2006, S. 8).

3.4 Sprachliche Entwicklung

In einer Befragung wurden 448 österreichische Ärzt:innen gefragt, worin sich der schlechtere Gesundheitszustand von armen Kindern äussere. Mit Abstand am meisten Ärzt:innen (82.5%) nannten Entwicklungsverzögerungen im sprachlichen Bereich (Österreichische Ärztekammer & Volkshilfe, 2021, S. 12). Die Wahrnehmung der Mediziner:innen deckt sich mit Befunden aus Einschulungsuntersuchungen. Lampert und Kollegen stellen fest, dass die statusbezogenen Unterschiede bei Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen besonders gross sind, grösser als die intellektuellen Entwicklungsverzögerungen (Lampert et al., 2010, S. 12).

In der Berliner Einschulungsuntersuchung von 2017 wurde die sprachliche Entwicklung anhand von 5 Untertests aus 2 verschiedenen Screenings untersucht, drei Untertests aus dem «Screening des Entwicklungsstandes bei Einschulungsuntersuchungen» (S-ENS) und der Untertest «Pluralbildung» aus dem Sozialpädiatrischen Entwicklungsscreening für Schuleingangsuntersuchungen (SOPESS) sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Untertests Screening Sprachentwicklung (S-ENS, SOPESS)

Untertest	Aufgabe	getestet wird	Testergebnis in Punkten		
			auffällig	grenzwertig	unauffällig
Pseudowörter nachsprechen	6 Quatschwörter nachsprechen	Gedächtnisspanne und Artikulationsgenauigkeit	0 – 3	4	5 – 6
Wörter ergänzen	vollständiges Wort nennen (je ein Buchstabe fehlt)	Synthetisieren von Lauten zu Wörtern und Vergleich mit bereits im Gedächtnis abgespeicherten Wörtern	0 – 5	6	7 – 8
Sätze nachsprechen	Sätze nachsprechen	expressive Sprachentwicklung: Speichern grammatikalischer Strukturen und Abrufen vollständiger Sätze	0 – 2	3	4 – 5
Pluralbildung	Plural nennen von Objekten, die auf Bildkarten abgebildet sind	morphologische Regelbildung	0 – 3	4 – 5	6 – 7

Die vier Untertests aus dem S-ENS (Screening des Entwicklungsstandes bei Einschulungsuntersuchungen), Berliner Einschulungsuntersuchung 2017, eigene Darstellung (Bettge & Oberwöhrmann, 2018, S. 89f).

Getestet wurden über 25'000 Kinder ab 5 Jahren mit deutscher Herkunft, Kinder mit nichtdeutscher Herkunft nur, wenn sie über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse verfügten (Bettge & Oberwöhrmann, 2018, S. 88). Im Untertest «Artikulation» (nicht in Tabelle 1 dargestellt) sind die Unterschiede zwischen den drei Statusgruppen am geringsten. 62.9 % der Kinder aus der unteren Statusgruppe haben keine Artikulationsstörungen, in der mittleren Gruppe sind es 68.7 %, in der hohen Statusgruppe 72.5 % (ebd. 2018, S. 94). Geprüft wurden einzelne Laute (R, Sch etc.) sowie Lautunterscheidungen (G/K, L/N etc.) (ebd. 2018, S. 91).

In den übrigen drei Untertests aus dem S-ENS und dem Untertest «Pluralbildung» aus dem SOPESS sind die Unterschiede deutlicher (vgl. Tabelle 1 und Abbildung 15).

Abbildung 15: Ergebnisse Screening Sprachentwicklung (S-ENS, SOPESS)

Ergebnisse aus 4 Untertests des Sprachscreenings der Berliner Einschulungsuntersuchung von 2017, nach Statusgruppen. Getestet wurden Kinder deutscher Herkunft und Kinder nichtdeutscher Herkunft mit guten bis sehr guten Deutschkenntnissen, eigene Darstellung (Bettge & Oberwöhrmann, 2018, S. 92f).

Abbildung 15 zeigt, dass der Anteil an Kindern in der unteren Statusgruppe mit auffälligem oder grenzwertigem Screeningergebnis in denjenigen Tests, bei denen gespeichertes Wissen aus dem Gedächtnis abgerufen werden muss (vgl. Tabelle 1), viel höher ist im Vergleich zu Kindern aus der mittleren und oberen Statusgruppe. Beim Untertest «Sätze Nachsprechen» müssen ganze Sätze im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden, inklusive grammatikalischer Struktur. Diese Aufgabe scheint für Kinder aus der unteren Statusgruppe viel schwieriger zu sein als für Kinder aus der mittleren und der oberen Statusgruppe. Längsschnittstudien zeigen, dass das «Satzgedächtnis», die Fähigkeit, gehörte Sätze richtig und vollständig wiederzugeben, ein starker Prädiktor für die spätere Leseleistung ist (Goldammer von, Mähler & Hasselhorn, 2011, S. 2).

Der Untertest «Pluralbildung» prüft das morphologische Verständnis. Dieses ist entscheidend, um mündliche Kommunikation und Lesetexte verstehen zu können (Theisel, Spreer & Glück, 2019, S. 69). Die morphologische Bewusstheit im Kindergartenalter korreliert mit der späteren Lese- und Rechtschreibleistung (Ewald & Steinbrink, 2023, S. 128). 50.6 % der deutschsprachigen bzw. gut bis sehr gut Deutsch sprechenden Kinder aus der unteren Statusgruppe haben mit der korrekten Pluralbildung Mühe, viel mehr als in den beiden anderen Gruppen (22.5% in der mittleren Statusgruppe, 12.6 % in der oberen Statusgruppe) (Bettge & Oberwöhrmann, 2018, S. 92).

Kinder mit deutscher Herkunft und Kinder nichtdeutscher Herkunft, aber mit guten bis sehr guten Sprachkenntnissen, hatten ein Sprachdefizit, wenn ihr Ergebnis im Untertest «Sätze nachsprechen» auffällig war, Kinder nichtdeutscher Herkunft, wenn ihre Sprachkenntnisse ungenügend waren (ebd. 2018, S. 91). Ärztinnen und Ärzte stufen die Verständigungsmöglichkeiten der Kinder nichtdeutscher Herkunft anhand einer vierstufigen Skala ein (ebd. 2018, S. 131). Mit dem Indikator «Sprachdefizit» kann der Entwicklungsbereich Sprache für alle 30'890 Kinder des Einschulungsjahrgangs 2017 abgebildet werden (ebd. 2018, S. 91). In der unteren Statusgruppe (n = 4'412) haben 60.3 % der Kinder ein Sprachdefizit, in der mittleren Statusgruppe (n = 12'384) 23.4 % der Kinder, und in der Gruppe mit hohem Sozialstatus (n = 10'132) 10.0 % der Kinder (ebd. 2018, S. 106).

12'644 zum Testzeitpunkt 5-jährige Kinder hatten in der Millennium Kohortenstudie im Vereinigten Königreich alle kognitiven Tests beendet (Waldfoegel & Washbrook, 2010, S. 11). Die Kinder wurden aufgrund des durchschnittlichen Haushaltseinkommens, das zu drei verschiedenen Messzeitpunkten erhoben wurde, in fünf gleich grosse Gruppen eingeteilt. Das unterste Quintil der Kinder sowie über ein Viertel der Kinder aus dem zweituntersten Quintil lebte in Haushalten mit weniger als 60% des Medianeinkommens (ebd. 2010, S. 12). Beim Wortschatztest stellten die Forschenden die grössten Unterschiede zwischen den verschiedenen Statusgruppen fest (ebd. 2010, S. 7), siehe Abbildung 16.

Die Kinder mussten Objekte, die in einem Testheft abgebildet waren, benennen. Der Wortschatztest misst die expressive Sprachfähigkeit, er setzt voraus, dass die Kinder die Nomen bereits kennen und diese aus dem Langzeitgedächtnis abrufen können (ebd. 2010, S. 14). Die Forscherinnen berechneten für jeden Lebensmonat zwischen 58 und 67 Monaten den durchschnittlichen Anstieg im Testergebnis. Die Kinder hatten zum Testzeitpunkt ein Durchschnittsalter von 62 Monaten. Ein Entwicklungsalter von 58 Monaten weist auf eine Verzögerung von 4 Monaten hin, verglichen mit der durchschnittlichen Leistung aller Kinder (ebd. 2010, S. 14f).

Abbildung 16: Ergebnisse Wortschatztest

Mittleres Entwicklungsalter (in Monaten) von zum Testzeitpunkt durchschnittlich 62 Monate alten Kindern aus der Millennium Kohortenstudie (UK) beim Wortschatztest (expressiv), nach Einkommensquintilen. 1. Quintil < 60% des Medianeinkommens, eigene Darstellung (Waldfoegel & Washbrook, 2010, S. 45).

Abbildung 16 zeigt, dass das durchschnittliche Wortschatztestergebnis der im Mittel 62 Monate alten Kinder aus dem untersten Einkommensquintil der Leistung entspricht, die man von einem 53.6 Monate alten Kind erwarten kann. Die unter der Armutsgrenze lebenden Kinder haben folglich einen Entwicklungsrückstand im Wortschatzerwerb von über 8 Monaten im Vergleich zur durchschnittlichen Leistung. Vergleicht man das untere Einkommensquintil mit dem mittleren Einkommensquintil, beträgt der Entwicklungsunterschied 11 Monate.

Forschende aus den USA liessen 150 gesunde Erstklässler:innen mit englischer Muttersprache verschiedene Aufgaben lösen, bei denen jeweils ein bestimmtes neurokognitives System besonders gefordert war. Bei den zwei Sprachaufgaben war dies der perisylvische Kortex (vgl. Abbildung 12), die Region beidseitig entlang der Sylvischen Furche. Die erste Aufgabe war ein standardisierter Wortschatztest (Peabody Picture Vocabulary Test, PPVT), der das lexikalisch-semantische Wissen der Kinder überprüft. Die Kinder hören nacheinander verschiedene Wörter, aus jeweils vier Bildern müssen sie das dazugehörige Bild auswählen (Noble, McCandliss & Farah, 2007, S. 466). Bei der zweiten Aufgabe, einem Untertest des «Comprehensive Test of Phonological Processing» (CTOPP), hören die Kinder kurz nacheinander einzelne Laute, die sie zu einem Wort zusammensetzen müssen (ebd. 2007, S. 467). Testpersonen mit einer Beeinträchtigung in der perisylvischen Region (z.B. durch einen Schlaganfall) lösen diese Aufgaben fehlerhaft (ebd. 2007, S. 466f). Wie bereits in vorherigen Studien derselben Forschungsgruppe ist der Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status der Kinder und ihrer Leistung in den Sprachaufgaben am grössten. Der sozioökonomische Status erklärt 32 % der Unterschiede in den Leistungen (ebd. 2007, S. 470). Als möglichen Grund für den starken Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und der Sprache nennen die Forschenden den langen Reifungsprozess der perisylvischen Region (ebd. 2007, S. 476).

Besonders hoch ist die Korrelation zwischen dem Wortschatztest PPVT und dem sozioökonomischen Status, viel höher als beim CTOPP (ebd. 2007, S. 472). Es ist möglich, dass dieser Unterschied mit dem Umfang des kulturellen Wissens zusammenhängt, das die Kinder für das richtige Lösen der beiden Tests brauchen. Beim Wortschatztest wird mehr kulturelles Wissen vorausgesetzt im Vergleich zum Synthetisieren von Einzellaute zu Wörtern (ebd. 2007, S. 476). In einer weiteren Studie derselben Forschergruppe mit Kindergartenkindern und anderen Sprachtests erklärt der sozioökonomische Status 31.4 % der Unterschiede in den sprachlichen Leistungen, das Bildungsniveau der Eltern 26.7 % der Unterschiede (Noble, Norman & Farah, 2005, S. 82). Ähnliche grosse

Zusammenhänge fand ein Forscherteam aus Grossbritannien. Das Bildungsniveau der Eltern erklärt in dieser Studie 39 % der Varianz, der sozioökonomische Status 32 % der Varianz von Leistungen in einem Wortschatztest (Washbrook & Waldfogel, 2011, S. 9).

3.5 Soziale Entwicklung

Soziales Lernen prägt unser gesamtes Leben, es findet überall statt, wo sich Menschen begegnen und miteinander in Beziehung treten (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021, S. 686). Um soziale Kompetenzen zu erwerben, brauchen Kinder und Jugendliche Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe, in der Familie, in der Schule und auch in der Freizeit. Freizeitaktivitäten sind wichtige ausserschulische Lernmöglichkeiten und ermöglichen den Kindern und Jugendlichen gesellschaftliche Partizipation und das Sammeln von neuen Erfahrungen. Wenn Kinder und Jugendliche im Alltag mitbestimmen können und ihre Meinung von anderen anerkannt wird, fördert das ihre soziale Entwicklung. In Freundschaften mit Gleichaltrigen lernen Kinder miteinander zu kommunizieren und Konflikte auszuhandeln. In diesem Abschnitt werden sozioökonomische Unterschiede in der sozialen Teilhabe (3.5.1), in sozialen Kontakten, der gefühlten sozialen Unterstützung, der Grösse des Freundeskreises (3.5.2) sowie in sozialen Konfliktsituationen (3.5.3) berichtet.

3.5.1 Soziale Teilhabe: Vereinsmitgliedschaften, Freizeit und Mitbestimmung

In diesem Abschnitt werden Untersuchungsergebnisse zur sozialen Partizipation in der Freizeit von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen sozialen Schichten zusammengefasst. Ergebnisse aus der KiGGS-Studie, der World Vision Kinderstudie und der PASS-Längsschnittstudie zeigen, dass die Teilhabemöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen, die in Armut aufwachsen, in der Freizeit stark eingeschränkt sind. Dies widerspiegelt sich auch in der geringeren Zufriedenheit dieser Kinder und Jugendlichen mit ihrer Freizeit, im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen aus Familien mit höherem sozioökonomischem Status. Durch die eingeschränkten Teilhabemöglichkeiten in der Freizeit fällt eine wichtige Möglichkeit für soziales Lernen weg, wodurch sich die Chancen der von Armut betroffenen Kinder und Jugendlichen weiter verschlechtern. Mitbestimmung im Alltag ist für Kinder und Jugendliche eine wichtige Möglichkeit, soziale Kompetenzen zu erwerben. Die Erfahrung, dass die eigene Meinung bei anderen zählt und wertgeschätzt wird, ist ein Stück gelebte Partizipation. Die Ergebnisse aus der World Vision Kinderstudie zeigen, dass arme Kinder auch in diesem Bereich benachteiligt sind.

In der ersten Welle der KiGGS-Befragung wurden die 3 bis 17 Jahre alten Kinder und Jugendlichen bzw. die Eltern nach Vereinsmitgliedschaften in einem Sportverein gefragt. Mit zunehmendem Sozialstatus steigt der Anteil der Mädchen und Jungen, die sich sportlich in einem Verein engagieren. 42.8 % der Kinder und Jugendlichen mit niedrigem Sozialstatus sind Mitglied in einem Sportverein, in der mittleren Statusgruppe beträgt der Anteil 61 % und in der Gruppe mit hohem Sozialstatus 74.1 % (Lampert & Kuntz, 2015, S. 19).

In der World Vision Kinderstudie wurden die 6- bis 11-jährigen Kinder nach der Anzahl und Art der Mitgliedschaften in einem Verein oder ausserschulischen Gruppen befragt (vgl. Abbildung 17). Bei der institutionellen Freizeit zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den verschiedenen Herkunftsschichten. Während 96 % der Kinder aus der Oberschicht in ihrer Freizeit in mindestens einem Verein oder einer ausserschulischen Gruppe aktiv sind, haben nur 37 % der Kinder aus der Unterschicht ein solches Engagement.

Besonders gross ist der Unterschied bei Freizeitangeboten im Bereich von Musik, Kultur und Bildung. Kinder aus der Oberschicht beteiligen sich hier zehnmal häufiger als Kinder aus der Unterschicht. 46 % der Kinder aus der Oberschicht sind Mitglied in einer Musikschule oder in einer Musikgruppe, in der Unterschicht sind es nur 5 %. Als Grund nennen die Forschenden die hohen Kosten sowie die mangelnde Erfahrung von Eltern aus der Unterschicht mit den von der Mittel- und Oberschicht geprägten, kulturell- und bildungsorientierten Institutionen (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 107f).

Abbildung 17: Mitgliedschaften in Vereinen und ausserschulischen Gruppen

Mitgliedschaften in Vereinen und ausserschulischen Gruppen von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der 4. World Vision Kinderstudie 2017, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 107).

Doch auch in den niederschwellig zugänglichen Sportvereinen mit meist moderaten Mitgliederbeiträgen sind die Unterschiede zwischen den Herkunftsschichten sehr gross. 77 % der Kinder aus der Oberschicht sind Mitglied in einem Sportverein, aber nur 24 % der Kinder aus der Unterschicht (ohne Abbildung). Dieser Unterschied ist viel grösser als jener zwischen den deutschen Kindern ohne Migrationshintergrund (62 % haben eine Mitgliedschaft bei einem Sportvereinen), mit Migrationshintergrund (55 % Mitgliedschaften) und ausländischen Kindern mit Migrationshintergrund (41 % sind Mitglied in einem Sportverein) (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 107f).

In der PASS-Längsschnittstudie wurden die Jugendlichen ab 15 Jahren nach ihrer Wunschfreizeitbeschäftigung gefragt und ob sie dieser nachgehen. 38 % der Jugendlichen antworteten, diese aus unterschiedlichen Beweggründen nicht ausüben zu können. Von den Jugendlichen aus Haushalten mit dauerhaften Armutserfahrungen geben beinahe zwei Drittel an, dies nicht tun zu können. 68 % von ihnen nennen als Grund, dass die Angebote zu teuer seien. Das sind beinahe doppelt so viele Jugendliche wie in den anderen Einkommensgruppen. 58 % der Jugendlichen aus Haushalten mit dauerhaftem Bezug von staatlichen Unterstützungsgeldern begründen es damit, dass es das Angebot nicht geben würde in ihrer Gegend; 48 %, dass es niemanden gebe, der mit ihnen gemeinsam ihre Wunschaktivität ausüben würde. Das könnte mit dem kleineren sozialen Netzwerk von armen Jugendlichen zusammenhängen. Gesamthaft haben 21.5 % der

Jugendlichen, die ihrer Wunschfreizeitbeschäftigung nicht nachgehen, dies als Ursache angegeben (Tophoven, Lietzmann, Reiter & Wenzig, 2018, S. 75ff).

In der 1. Welle des Kinderpanels des Deutschen Jugendinstituts (DJI) wurden 2002 deutschlandweit zwei repräsentative Stichproben (n total = 2190) von 5- und 6-jährigen sowie 8- und 9-jährigen Kindern befragt (Teubner, 2006, S. 2), unter anderem zu ihren Freizeitaktivitäten. Bei der älteren Kohorte wurden Kinder und Mütter befragt, bei der jüngeren die Mütter stellvertretend für die Kinder. Es wurde nach 6 spezifischen Tätigkeiten gefragt: Spielkonsole/PC-Spiele, Videos/Fernsehen, sportliche Aktivitäten, Kino/Theater/Museum, Spielen von Musikinstrumenten und Ausflüge/Fahrradtouren (ebd. 2006, S. 10). Beinahe alle Kinder (95 %) sehen in ihrer Freizeit fern und/oder schauen Videos (ebd. 2006, S. 11). Ein niedriger sozialer Status schränkt die Anzahl der Freizeitaktivitäten der Kinder ein. Jedes sechste Kind (16 %) mit niedrigem sozialem Status gibt an, keine bzw. eine bis zwei dieser Aktivitäten auszuüben. In den beiden Gruppen mit mittlerem bzw. hohem Sozialstatus trifft dies auf je 9 % der Kinder zu. 44 % bzw. 48 % der Kinder aus diesen beiden Gruppen machen mehr als vier verschiedene Freizeitaktivitäten, bei der Gruppe mit niedrigem Sozialstatus sind es 34 % der Kinder (ebd. 2006, S. 13).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen die Forschenden der 3. und in der 4. Welle der World Vision Studie. Die 6- bis 11-jährigen Kinder wurden gefragt, wie häufig sie 17 bzw. 16 verschiedenen Freizeitbeschäftigungen nachgehen (Jänsch & Schneekloth, 2013, S. 136ff); (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 99ff). Mittels Faktoren- und Clusteranalyse wurden drei verschiedene Freizeittypen ermittelt (vgl. Abbildung 18): die «Medienkonsumenten», die «normalen Freizeitler» und die «vielseitigen Kids» (Jänsch & Schneekloth, 2013, S. 142). Die vielseitigen Kids beschäftigen sich besonders häufig mit Lesen, Basteln, Malen und sie machen Musik, Theater oder Ballett (ebd. 2013, S. 143). Kinder aus der untersten Statusgruppe gehören 2013 und 2017 signifikant weniger oft zu den vielseitigen Kids und signifikant häufiger zu den Medienkonsumenten als die Kinder aus den anderen Statusgruppen (Jänsch & Schneekloth, 2013, S. 148); (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 101). Die Forschenden benennen zwei Ursachen: den materiellen Mangel und den sozialen Mangel innerhalb der Familien. Eine zu geringe elterliche Zuwendung kann dazu führen, dass Kinder die persönliche Ansprache in der Mediennutzung suchen (Jänsch & Schneekloth, 2013, S. 147); (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 102).

Abbildung 18: Freizeittypen

Freizeittypen von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der 4. World Vision Kinderstudie 2017, nach sozialer Herkunft, eigene Darstellung (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 101).

Die 6- bis 11-jährigen Kinder wurden 2017 gefragt, wie zufrieden sie ganz allgemein mit ihrer Freizeit sind (vgl. Abbildung 19). Die Kinder konnten auf den passenden von fünf Smileys zeigen, 65 % von ihnen wählten den zufriedensten Smiley, das sind 6 % mehr als 2013 und 11% mehr als 2010 (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 123). 45 % der Kinder aus der Unterschicht sind mit ihrer Freizeit sehr zufrieden, während es in der Oberschicht 74 % sind. Kinder, die in mindestens einem Verein oder einer ausserschulischen Gruppe mitmachen, sind deutlich häufiger sehr zufrieden mit ihrer Freizeit (70 %) als Kinder ohne eine feste Freizeitaktivität (50 %) (ebd. 2018, S. 124).

Abbildung 19: Zufriedenheit mit der Freizeit (Indikator für Wohlbefinden)

Zufriedenheit mit der Freizeit von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der 4. World Vision Kinderstudie 2017, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Wolfert & Pupeter, 2018, S. 123).

Wenn Kinder im Alltag mitbestimmen dürfen, fördert das nicht nur ihre Selbstwirksamkeit, sie lernen auch das Aushandeln von Möglichkeiten und den Umgang mit verschiedenen Meinungen (Pupeter & Schneekloth, 2013, S. 183). In der 3. World Vision Studie wurden die 6 bis 11 Jahre alten Kinder nach acht konkreten Möglichkeiten der Mitbestimmung gefragt (vgl. Abbildung 20).

88 % aller Kinder dürfen mitentscheiden, mit welchen Freunden sie sich treffen. Am wenigsten Mitbestimmung gibt es bei den Hausaufgaben, 35 % aller Kinder dürfen mitreden, wann sie ihre Hausaufgaben machen (ebd. 2013, S. 184). Je nach sozialem Status gibt es Unterschiede im prozentualen Anteil der Kinder mit Mitbestimmungsrecht, zum Teil sind die Differenzen signifikant. Am wenigsten Entscheidungsspielraum haben die Kinder aus der Unterschicht, am meisten die Kinder aus der Oberschicht. Nur bei zwei von acht Fragen gibt es keine grossen schichtbezogenen Unterschiede. 78 % der Kinder aus der Unterschicht dürfen mitbestimmen, welche Kleidung sie anziehen, in der Oberschicht sind es 82 % der Kinder. 38 % der Kinder aus der Unterschicht und 43 % der Kinder aus der Oberschicht dürfen mitbestimmen, wann sie die Hausaufgaben machen (ebd. 2013, S. 187).

Abbildung 20: Mitbestimmung im Alltag

Prozentualer Anteil der 6 bis 11 Jahre alten Kinder aus der 3. World Vision Studie 2013, der in vier konkreten Bereichen (= Auswahl, insgesamt wurden acht Bereiche abgefragt) zu Hause mitbestimmen darf, eigene Darstellung (Pupeter & Schneekloth, 2013, S. 187).

Der Anteil Kinder aus der Unterschicht, der in den vier Bereichen (Abbildung 20) selbst entscheiden darf, ist signifikant kleiner im Vergleich zu den anderen vier Schichten (Pupeter & Schneekloth, 2013, S. 187). In der unteren Mittelschicht ist der prozentuale Anteil an Kindern, die Mitbestimmungsrecht haben, viel grösser im Vergleich zur Unterschicht. Erklären lässt sich dies mit den beschränkten finanziellen Mitteln der Unterschicht. Um Freundinnen und Freunde mit nach Hause zu nehmen, fehlt der Platz in den Wohnungen. Das knappe Haushaltsgeld erlaubt es nicht, Freundinnen und Freunde zu bewirten oder die Kinder beim Lebensmitteleinkauf mitbestimmen zu lassen. Nur 49 % der Kinder aus der Unterschicht können bei der Familienfreizeit ihre Meinung einbringen, vielleicht weil das Geld nicht für Freizeitaktivitäten reicht, in der unteren Mittelschicht dürfen signifikant mehr Kinder mitreden.

Die acht abgefragten Indikatoren der Mitbestimmung wurden von den Forschenden zu einem Index zusammengefasst (vgl. Abbildung 21).

Es wurden drei Gruppen identifiziert, die sich voneinander unterscheiden durch den Grad der Mitbestimmung (ebd. 2013, S. 188). «Durchgängige Selbstbestimmungsrechte» haben 27 % aller Kinder, die in 7 oder 8 Bereichen im Alltag mitbestimmen dürfen. Die Mehrheit der Kinder, (58 %) verfügt über «häufigere Selbstbestimmungsmöglichkeiten» und kann in 4 bis 6 Bereichen mitentscheiden. Fast alle Kinder aus dieser Gruppe dürfen ihren Freundeskreis selbst wählen und bestimmen, was sie in der eigenen Freizeit machen (ebd. 2013, S. 189). Der Gruppe mit «wenig Selbstbestimmungsmöglichkeiten» gehören 15 % der Kinder an. Nur jedes zweite Kind in dieser Gruppe darf selbst bestimmen, mit wem es sich in seiner Freizeit treffen möchte. Was die Freizeitgestaltung anbelangt, hat die Mehrheit dieser Kinder kein Mitspracherecht (ebd. 2013, S. 191). Auch bei diesem Index fanden die Forschenden wieder einen Schichteffekt. In der Unterschicht ist der Anteil Kinder mit «durchgängigem Selbstbestimmungsrecht» signifikant kleiner als in den anderen vier sozialen Gruppen, nur 13 %

der Kinder können in 7 bis 8 Bereichen mitbestimmen. In der unteren Mittelschicht sind es 25 % der Kinder. Der Anteil an Kindern mit «wenig Selbstbestimmungsmöglichkeit» ist in der Unterschicht mit 37 % am grössten. In der unteren Mittelschicht gehören 19 % dieser Gruppe an (ebd. 2013, S. 190). Die geringen Mitbestimmungsmöglichkeiten hängen mit den schlechteren Grundbedingungen dieser Herkunftsschicht zusammen (weniger Platz zu Hause, weniger finanzielle Möglichkeiten) (ebd. 2013, S. 192).

Abbildung 21: Mitbestimmung und Wertschätzung (Indikator für Wohlbefinden)

Grün: Index «Selbstbestimmung im Alltag» von 6 – 11 Jahre alten Kindern aus der 3. World Vision Kinderstudie 2013, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Pupeter & Schneekloth, 2013, S. 190).

Gelb: Index Wertschätzung der eigenen Meinung von 6 – 11 Jahre alten Kindern durch Mutter, Vater, Freund:innen und Lehrpersonen. 2. World Vision Kinderstudie 2010, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Schneekloth & Pupeter, 2010b, S. 207f).

Kinder, die im Alltag durchgängige Selbstbestimmungsrechte haben, erfahren häufiger, dass ihre eigene Meinung von den Eltern wertgeschätzt wird (Andresen & Neumann, 2018, S. 24). In der World Vision Kinderstudie 2 wurde die Wertschätzung der eigenen Meinung schichtbezogen ausgewertet (vgl. Abbildung 21). Kinder aus der Unterschicht berichten signifikant häufiger (52 %), dass ihrer Meinung von Mutter, Vater, Freund:innen und Lehrpersonen «eher wenig» Bedeutung zugemessen wird. In der unteren Mittelschicht haben 38 % der Kinder diesen Eindruck, in der Mittelschicht 32 %. Nur 14 % der Kinder aus der niedrigsten Statusgruppe haben den Eindruck, dass ihre Meinung «eher viel» Gewicht hat. In den anderen vier Gruppen sind zwischen 22 % (untere Mittelschicht) und 30 % (Mittelschicht) der Kinder dieser Ansicht (Schneekloth & Pupeter, 2010b, S. 208).

3.5.2 Soziale Kontakte, Ressourcen, Unterstützung und Freundeskreis

Dieser Abschnitt berichtet zuerst von Untersuchungsergebnissen aus verschiedenen Phasen der AWO-ISS Studie zu Unterschieden in den Kontakten, den sozialen Ressourcen und den sozialen Netzwerken von Kindern mit Armutserleben. Anschliessend werden Ergebnisse aus der Schweizer HBSC-Studie zur sozialen Unterstützung von

Kindern und Jugendlichen durch ihre Familien dargestellt. Soziale Unterstützung ist eine wichtige Möglichkeit für soziales Lernen (Siegler et al., 2021, S. 687).

In der AWO-ISS Studie, in der World Vision Studie und in der PASS-Studie wurde die Grösse des Freundeskreises der Kinder und Jugendlichen erfragt. Freundschaften mit Gleichaltrigen sind für Kinder und noch mehr für Jugendliche von entscheidender Bedeutung und ein wichtiges Lernfeld, nicht nur für die soziale Entwicklung (Zimmermann, 2013, S. 34). Die World-Vision Studie stellte den Kindern zusätzlich noch die Frage nach ihrer Zufriedenheit mit dem Freundeskreis. Diese ist ein wichtiger Indikator für das Wohlbefinden. Zwischen der Qualität von Freundschaften und dem subjektiven Wohlbefinden bzw. der generellen Lebenszufriedenheit besteht ein positiver Zusammenhang (Alsarrani, Hunter, Dunne & Garcia, 2022, S. 7).

In der 1. Phase der AWO-ISS Studie zur Lebenslage von (nicht) armen Kindern wurden 893 Kinder im Vorschulalter in 60 verschiedenen Kindertagesstätten in ganz Deutschland von Forschenden beobachtet. Arme Kinder suchten weniger oft den Kontakt zu anderen Kindern, waren bei Gruppenaktivitäten weniger aktiv und äusserten seltener eigene Anliegen. Die Forschenden beobachteten zudem eine beginnende Ausgrenzung, die armen Kinder wurden häufiger von den anderen Kindern in der KiTa gemieden als dies bei nicht armen Kindern der Fall war (Holz, 2006, S. 6).

500 zum Befragungszeitpunkt 10-jährige Kinder wurden in der 3. Phase der AWO-ISS Studie zu ihren sozialen Ressourcen befragt. Die Forschenden verwendeten dazu insgesamt 18 verschiedene Indikatoren (Holz et al., 2006, S. 43f). Bei 11 Indikatoren fanden die Forschenden signifikante, statusbezogene Unterschiede. Im Vergleich zu den ökonomisch besser gestellten Kindern haben die armen Kinder im Durchschnitt viel weniger soziale Ressourcen. Den eigenen Geburtstag mit anderen Kindern zusammen feiern konnten 70.2 % der nicht armen Kinder, aber nur 57.2 % der armen Kinder. Arme Kinder werden weniger oft zu Geburtstagen von anderen Kindern eingeladen als nicht arme Kinder, 87.8 % der armen Kinder und 94.4 % der nicht armen Kinder waren in den letzten paar Monaten an mindestens einem Kindergeburtstag (ebd. 2006, S. 76).

In der 2. AWO-ISS-Studie (Vertiefungsstudie) wurden 107 Kinder und deren Eltern quantitativ und 30 Kinder und Eltern zusätzlich noch qualitativ befragt (Holz & Skoluda, 2013, S. 14). In der quantitativen Befragung wurden gemeinsame Mahlzeiten in der Familie abgefragt. Die armen Kinder frühstücken signifikant seltener bzw. nie mit den Eltern, über die Hälfte von ihnen isst selten bzw. nie mit den Eltern zu Mittag, bei den nicht armen Kindern ist es knapp ein Viertel, das selten oder nie mit den Eltern zu Mittag isst. Die armen Kinder geben an, weniger Zuwendung durch ihre Eltern zu erfahren, 82.5 % dieser Kinder sagen, dass sie nicht in den Arm genommen werden, «wenn ich mal ganz lieb bin». Arme Kinder werden häufiger durch Süßigkeiten belohnt als nicht arme Kinder (ebd. 2013, S. 137).

Die sozialen Netzwerke der nicht armen, 8-jährigen Kinder aus der 2. AWO-ISS-Studie sind dichter. Die Kinder nennen in der qualitativen Befragung mehr Beziehungen zu verschiedenen Personengruppen in Schule, Hort, Wohngebiet und Familie, und sie bewerten diese insgesamt positiver, vor allem die Beziehung zur eigenen Mutter. Die armen Kinder erleben Einschränkungen beim Aufbau von Freundschaften (ebd. 2013, S. 142). Sie haben weniger oder keine Freunde in der Schule, während alle nicht armen Kinder mindestens ein anderes Kind in der Schule positiv bewerten und fast alle von Freundschaften in der Schule berichten (ebd. 2013, S. 139).

Für die Studie «Gesundheitsverhalten von Kindern im schulpflichtigen Alter» (HBSC) werden die 11- bis 15-Jährigen direkt in den Schulen befragt, weshalb der sozioökonomische Status nicht über die Bildung, den Beruf und das Einkommen der Eltern abgefragt werden kann, denn Kinder und Jugendliche wissen diese Angaben oft nicht oder nur ungenau. Stattdessen wird der familiäre Wohlstand mit den sechs Items der Family Affluence Scale (FAS) erhoben. Sie fragt nach dem Autobesitz, einem eigenen Zimmer, der Anzahl Familienurlaube, der Anzahl Computer und Badezimmer und nach dem Besitz einer Geschirrspülmaschine (Moor et al., 2020, S. 101f). Die Ergebnisse aus der Schweiz zeigen (vgl. Abbildung 22), dass der Anteil Kinder und Jugendliche in der Gruppe mit dem tiefsten FAS-Wert, der hohe Unterstützung durch die Familie erfährt, signifikant kleiner ist als in der mittleren Gruppe (OECD, 2018e o. S.). Umgekehrt fühlen sich signifikant mehr Kinder und Jugendliche mit tiefem FAS-Wert von ihrer Familie nicht ausreichend unterstützt im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen (OECD, 2018f o. S.).

Abbildung 22: Unterstützung durch die Familie

Gefühlte Unterstützung durch die Familie von 11-, 13- und 15-Jährigen in der Schweiz, aus der Studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) der World Health Organization (WHO) 2017/2018, nach Family Affluence Scale. Nach Daten der OECD, eigene Darstellung (OECD, 2018e o. S.); (OECD, 2018f o. S.).

Zur Grösse des Freundeskreises bei armutsbetroffenen Kindern im Vergleich zu nicht armutsbetroffenen Kindern finden sich Zahlen in der World Vision Studie von 2013 (vgl. Abbildung 23). Kinder, die nicht Mitglied in einem Verein oder in einer Freizeitgruppe sind, nennen signifikant weniger Freunde als Kinder, die mindestens einer solchen Gruppierung angehören (Jänsch & Pupeter, 2013, S. 174). Folglich sind Kinder aus der Unterschicht und der unteren Mittelschicht nicht nur in ihrer Freizeitgestaltung benachteiligt (vgl. 3.5.1), sie haben auch signifikant häufiger keinen oder einen kleinen Freundeskreis (null bis drei Freunde und Freundinnen) im Vergleich zu den Kindern aus den anderen Schichten. Kinder aus der Unterschicht haben signifikant weniger häufig einen grossen Freundeskreis (zehn und mehr Freund und Freundinnen) als die Kinder aus der Mittelschicht und der Oberschicht (ebd. 2013, S. 173). Die Kinder aus der Unterschicht können die Einschränkungen, die sie im Freizeitbereich erleben, nicht durch eine Vielzahl an positiven Sozialkontakten kompensieren, sondern sie sind auch in diesem Bereich benachteiligt (ebd. 2013, S. 174).

Abbildung 23: Grösse des Freundeskreises

Grösse des Freundeskreises von 6 – 11 Jahre alten Kindern aus der 3. World Vision Kinderstudie 2013, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Jänsch & Pupeter, 2013, S. 173).

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Forschende, die Daten von Jugendlichen ab 15 Jahren aus der PASS-Längsschnittstudie auswerteten. Jugendliche, die in dauerhafter Armut leben, geben mit 32 % überproportional häufig nur einen bis drei Freunde an. In der Befragung wurden zwei Fragen gestellt, welche die soziale Einbettung der Jugendlichen messen. Auf einer zehnteiligen Skala zwischen eins (ausgeschlossen) und zehn (dazugehörig) gaben die Jugendlichen an, wie sie ihr Zugehörigkeitsgefühl einschätzen. Den tiefsten Durchschnittswert mit 7.66 haben die Jugendlichen mit dauerhafter Armutserfahrung. Jugendliche, die nie in Armut gelebt haben, fühlen sich mit 8.36 im Schnitt deutlich mehr zugehörig. In der zweiten Frage stufen die Jugendlichen ihre gesellschaftliche Position zwischen eins (unten) und zehn (oben) ein. Am niedrigsten schätzen sich mit einem Wert von 5.67 diejenigen Jugendlichen ein, die in Haushalten mit dauerhaftem Bezug von staatlichen Unterstützungsgeldern leben, gefolgt von den Jugendlichen mit dauerhafter Armutserfahrung mit einem Durchschnittswert von 5.98. Die Gruppe der Jugendlichen ohne Armutserleben beurteilt ihre gesellschaftliche Position mit einem Wert von durchschnittlich 6.87 viel höher (Tophoven et al., 2018, S. 78f).

In der World Vision Studie von 2013 wurden die Kinder nach der Zufriedenheit mit ihrem Freundeskreis befragt (vgl. Abbildung 24). Die Zufriedenheit mit dem Freundeskreis ist eine der sieben Dimensionen, die das Konzept des kindlichen Wohlbefindens in dieser Studie abbilden (vgl. 3.1). Kinder aus der Unterschicht und aus der unteren Mittelschicht bewerten ihre Zufriedenheit mit dem Freundeskreis signifikant häufiger negativ bis neutral als die Kinder aus den anderen drei Herkunftsschichten. In der Kindergruppe der untersten Herkunftsschicht sind signifikant weniger Kinder mit ihrem Freundeskreis sehr zufrieden als in den anderen vier Herkunftsgruppen mit durchschnittlich 62 % (Berechnung durch Autoren) der befragten Kinder (Jänsch & Pupeter, 2013, S. 180). Der geringe soziale Status wirkt sich nicht nur auf die Freizeitgestaltung und die Grösse des Freundeskreises aus, er scheint auch einen negativen Effekt auf die erlebte Qualität der sozialen Kontakte zu haben.

Abbildung 24: Zufriedenheit mit dem Freundeskreis (Indikator für Wohlbefinden)

Zufriedenheit von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der World Vision Kinderstudie 2013 mit ihrem Freundeskreis, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Jänsch & Pupeter, 2013, S. 181).

3.5.3 Soziale Konflikte, Diskriminierung und Mobbing

Soziale Konflikte und Probleme mit Gleichaltrigen gehören für viele arme Kinder und Jugendliche zum Alltag, dies zeigen Ergebnisse aus der AWO-ISS-Studie und der Millennium-Kohortenstudie. Wenn Eltern zu wenig finanzielle Ressourcen haben, spüren das die Kinder und Jugendlichen auch in der sozialen Schlechterstellung. Diese zeigt sich deutlich in Diskriminierung und Mobbing im Alltag, wie Analysen der World Vision Kinderstudie sichtbar machen.

500 zum Erhebungszeitpunkt 10-jährige Kinder wurden in der 3. Phase der AWO-ISS Studie mit Hilfe von 18 Indikatoren zu ihrem Sozialverhalten befragt. 6 Items fragten die allgemeine Sozialkompetenz ab (anderen helfen, auf andere zugehen, andere verstehen etc.), weitere 6 Items bezogen sich auf das Thema «Ärger in der Schule» (wegen Streit, Prügelei, Unterricht stören, Sachbeschädigung) und weitere 6 Items fragten abweichendes Verhalten ausserhalb der Schule ab (noch nie jemanden verletzt, noch nie etwas gestohlen etc.) (Holz et al., 2006, S. 43f). Bei 5 Indikatoren fanden die Forschenden signifikante, statusbezogene Unterschiede. Die armen Kinder haben im Vergleich zu den nicht armen Kindern häufiger Ärger in der Schule, weil sie sich mit einer Mitschülerin, einem Mitschüler gestritten haben. Sie berichten in den Interviews häufiger von Schwarzfahren und von Ärger mit der Polizei als die nicht armen Kinder. Im Durchschnitt verstehen sich arme Kinder weniger gut mit ihren Mitschüler:innen und den Erwachsenen in der Schule als die nicht armen Kinder (ebd. 2006, S. 76).

Forschende aus Grossbritannien und den USA analysierten Daten der SDQ-Befragung (vgl. 3.2.2) aus zwei Wellen der Millennium Kohortenstudie von 11'049 Kindern (Fitzsimons, Goodman, Kelly & Smith, 2017, S. 44f). Der sozioökonomische Status wurde anhand des Äquivalenzeinkommens berechnet. Die 5- bzw. 11-jährigen Kinder aus dem niedrigsten Einkommensquintil haben in allen vier Skalen die höchsten durchschnittlichen Problemwerte, verglichen mit den Gleichaltrigen aus den höheren Einkommensquintilen, so auch in der Skala «Probleme mit

Gleichaltrigen» (ebd. 2017, S. 46). Die fünf Items dieser Skala fragen nach «wenigstens einen Freund bzw. eine Freundin haben», «lieber allein spielen», «von anderen gehänselt oder schikaniert werden», «besser mit Erwachsenen auskommen als mit anderen Kindern» sowie nach der «Beliebtheit bei anderen Kindern» (Thaler, 2005, S. 19). Bei den Kindern, die bereits als 5-Jährige in Armut lebten, ist der kausale Zusammenhang zum Skalenmittelwert als 11-Jährige noch stärker als bei Kindern, die vorübergehend in Armut gelebt haben oder leben (Fitzsimons et al., 2017, S. 47).

In der World Vision Kinderstudie 4 wurden die 6- bis 11-jährigen Kinder anhand von 6 Items nach selbst erlebter Benachteiligung gefragt. Die Mehrheit (60 %) fühlt sich im Alltag nicht benachteiligt, weder «oft» noch «ab und zu». 23 % fühlen sich benachteiligt wegen ihres Alters, 12 % wegen ihres Geschlechts, je 11 % wegen ihres Äusseren bzw. weil ihre Eltern nicht genug Geld haben, 8 % weil ihre Eltern nicht zusammen leben und 6 %, weil ihre Eltern nicht aus Deutschland sind (Pupeter & Schneekloth, 2018, S. 169). 34 % der Kinder sagen bei mindestens einem der sechs Benachteiligungsgründe, dass sie sich «ab und zu» benachteiligt fühlen, 6 % fühlen sich in mindestens einem Bereich «oft» diskriminiert (ebd. 2018, S. 170). Die Forschenden werten die drei Antwortmöglichkeiten «oft», «ab und zu» und «nie/so gut wie nie» schichtbezogen aus. Abbildung 25 zeigt, dass Kinder aus der Unterschicht signifikant häufiger angeben, in mindestens einem der sechs Bereiche ab und zu oder oft benachteiligt zu sein. Kinder aus der Oberschicht fühlen sich signifikant häufiger nie bzw. so gut wie nie benachteiligt (ebd. 2018, S. 171).

Abbildung 25: Diskriminierung im Alltag

Index Diskriminierung im Alltag von 6 – 11 Jahre alten Kindern aus der 4. World Vision Kinderstudie 2017, nach Herkunftsschicht, eigene Darstellung (Pupeter & Schneekloth, 2018, S. 171).

In derselben Studie wurden die Kinder gefragt: «Wirst du ausgegrenzt? Fühlst du dich gemobbt?» Als Antwortkategorien wurden «nie/so gut wie nie», «ab und zu» und «oft» angeboten (Pupeter & Schneekloth, 2018, S. 172). Auch diese Frage werteten die Forschenden schichtbezogen aus. Je niedriger die soziale Schicht, desto häufiger fühlen sich die Kinder ausgegrenzt oder gemobbt. Knapp ein Drittel (32 %) der Kinder aus der untersten Herkunftsschicht fühlt sich «ab und zu» oder «oft» ausgegrenzt, in der unteren Mittelschicht sind es 20 % der Kinder. Insgesamt berichten 18 % aller Kinder von Ausgrenzung und Mobbing Erfahrungen. Am häufigsten wird die Schule als Ort des Mobbing genannt (16 %), gefolgt vom Freundeskreis (2 %) und der Familie

(1 %) (ebd. 2018, S. 173). Kinder, die im Alltag oft Diskriminierungen erleben, werden häufiger «ab und zu» (44 %) oder «oft» (9 %) ausgegrenzt (ebd. 2018, S. 174). Interessant ist, dass Kinder mit durchgängigem Selbstbestimmungsrecht im Alltag (vgl. Abbildung 21) seltener von Mobbing betroffen sind (13 %) als Kinder mit geringen Selbstbestimmungsmöglichkeiten (27 %) (ebd. 2018, S. 174f).

3.6 Emotionale Entwicklung

Emotionen haben einen wichtigen Einfluss auf das Lernen und die Leistung. Sie steuern die Aufmerksamkeit und die Selbstregulation, beeinflussen die Motivation und den Abruf von Gedächtnisinhalten (Pekrun, 2017, S. 215). Emotionen beeinflussen neben der kognitiven Entwicklung auch die soziale Entwicklung. Kinder müssen lernen, die eigenen Gefühle zu erkennen, diese zu erklären und mit negativen Emotionen umzugehen. Erst wenn Kinder fähig sind, die Gefühle von anderen zu erkennen, sich in ihr Gegenüber hineinzusetzen und Empathie für andere zu entwickeln, zeigen sie prosoziales Verhalten wie Helfen, Teilen und Trösten (Siegler et al., 2021, S. 585f). In diesem Abschnitt geht es um Ängste, um Bewältigungsstrategien im Umgang mit Traurigkeit und zuerst um das Erkennen von Emotionen in Gesichtszügen von anderen Menschen.

Die Wissenschaft ist sich mehr oder weniger einig darüber, dass es sechs verschiedene, angeborene Basisemotionen gibt: Freude, Angst, Wut, Traurigkeit, Überraschung und Ekel (Siegler et al., 2021, S. 407). Drei dieser Emotionen, Freude, Angst und Wut, mussten 7- bis 11-jährige Kinder aus den USA in einer experimentellen Studie erkennen.

Abbildung 26: Genauigkeit in der Erkennung der Emotion «Freude»

Genauigkeit in der Diskriminierung der Emotion «Freude» in verschiedenen Intensitäten von 7 bis 11 Jahre alten, normalintelligenten Kindern (n = 46,) nach Armutsstatus. Auf den 180 verschiedenen, validierten Fotokarten waren abwechslungsweise die Emotionen Freude, Angst oder Wut in verschiedenen Intensitäten zu sehen, eigene Darstellung (Erhart et al., 2019, S. 11).

Verwendet wurden gut validierte Fotos, auf denen die drei Emotionen in verschiedenen Intensitäten von 100 % (sehr intensiv) bis 10 % (beinahe neutral) abgebildet waren. Die Hälfte der 46 Kinder lebte zum Zeitpunkt der Datenerhebung in Armut (Erhart, Dmitrieva, Blair & Kim, 2019, S. 4). Intensivere Gesichtsausdrücke werden

besser erkannt als weniger intensive, Freude besser identifiziert als Angst, und Angst besser als Wut (ebd. 2019, S. 7). Kinder, die ihr ganzes bisheriges Leben in Armut verbracht haben, erkennen einen sehr intensiven Emotionsausdruck (100 %) durchschnittlich um 16.8 % schlechter als Kinder, die nie in Armut gelebt haben (vgl. Abbildung 26). Bei einer Intensität zwischen 50 % und 80 % ist die Genauigkeit, mit der die armen Kinder die Emotion korrekt identifizieren, durchschnittlich um 25.8 % geringer als bei den Kindern, die nie in Armut gelebt haben (ebd. 2019, S. 7f). Wenn die Emotionsausdrücke eine Intensität von 60 % haben, erreichen die armen Kinder im Mittel dieselbe Genauigkeit, wie sie die Kinder, die nie in Armut gelebt haben, bereits bei einer Intensität von 30 % erreichen (ebd. 2019, S. 1). Abbildung 26 zeigt die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Antwort in Abhängigkeit der Intensität des Gesichtsausdrucks für die Emotion «Freude».

Ängste sind unter Kindern und Jugendlichen weit verbreitet, sie sind ein Stück weit ein normaler Begleiter in der Entwicklung (Schneekloth & Pupeter, 2010b, S. 195). In der World Vision Kinderstudie 2010 wurden Kinder zwischen 6 und 11 Jahren nach sechs konkreten Ängsten befragt (vgl. Abbildung 27).

Der Anteil an Kindern, die bestimmte Ängste manchmal oder häufig erleben, steigt nicht nur mit zunehmendem Alter, sondern auch mit abnehmendem sozialem Status. In der Gruppe der Kinder, die in Armut aufwachsen (9 % der Kinder), ist der Anteil mit Ängsten vor etwas Bestimmtem viel höher im Vergleich zu den Kindern, die im Alltag mit finanziellen Einschränkungen über der Armutsgrenze leben (16 % der Kinder). Die Unterschiede zwischen den Kindern, die finanzielle Beschränkungen erleben und den Kindern ohne Armutserfahrungen (75 % der Kinder) sind ebenfalls zum Teil gross. Beispielsweise haben 51 % der Kinder mit Armutserfahrung Angst, bedroht oder geschlagen zu werden, während bei den Kindern mit finanziellen Beschränkungen 44 % und in der Gruppe ohne Armutserfahrung 36 % der Kinder diese Angst nennen. Am meisten fürchten sich die Kinder mit Armutserfahrung vor schlechten Schulnoten. Mit 64 % der Kinder in dieser Gruppe ist der Anteil viel höher als bei den restlichen Kindern (Schneekloth & Pupeter, 2010a, S. 82f).

Abbildung 27: Spezifische Ängste

Antworthäufigkeiten von 6 bis 11 Jahre alten Kindern aus der World Vision Kinderstudie 2010, welche die Fragen nach vier spezifischen Ängsten mit «manchmal» oder «sehr oft» (3-teilige Antwortskala «fast nie», «manchmal», «sehr oft») beantworteten, nach Armutserfahrungen, eigene Darstellung (Schneekloth & Pupeter, 2010a, S. 83).

Die Fragen im Wortlaut: «... dass immer mehr Ausländer nach Deutschland kommen», «... dass ich bedroht oder geschlagen werde», «... dass meine Eltern arbeitslos werden oder keine Arbeit finden» und «...schlechte Noten und dass ich in der Schule nicht mehr mitkomme». Grafik oben rechts «fast nie», «manchmal», «sehr oft» aus (Hurrelmann & Andresen, 2010, S. 406).

Die Forschenden der 3. AWO-ISS Studie befragten 500 arme bzw. nicht arme, 10 Jahre alte Kinder zu ihren Bewältigungsstrategien im Umgang mit Traurigkeit. Nicht arme Kinder, sowohl Mädchen wie Jungen, lassen sich, wenn sie traurig sind, öfter von jemandem trösten, den sie mögen, als die armen Mädchen und Jungen. Die Flucht in ein Wunschdenken («ich wünsche mir, alles wäre ganz anders») ist bei den armen Mädchen und armen Jungen häufiger als bei den nicht armen Kindern. Arme Jungen lassen bei Trauer öfter niemanden an sich heran und reagieren doppelt so häufig mit Wut im Vergleich mit den nicht armen Jungen. Nur 7 % der armen Jungen geben an, zu weinen, wenn sie traurig sind, bei den nicht armen Jungen sind es 23.7 %. Bei den armen Mädchen ist «weinen» die am meisten genannte Bewältigungsstrategie, mit einem Anteil von 38.9 %. «Erst mal mit jemandem anderen reden» ist bei den nicht armen Mädchen die am häufigsten genannte Bewältigungsstrategie (34.6 %), bei den armen Mädchen die zweithäufigste (34.4 %). Arme Jungen nennen diese Bewältigungsstrategie weniger oft (18.3 %) als die nicht armen Jungen (26.6 %). Es scheint, dass die zehnjährigen Jungen bereits verinnerlicht haben, dass Reden und Weinen nichts bringt, sie schotten sich ab oder reagieren mit Wut (Holz et al., 2006, S. 98f).

4 Diskussion

4.1 Beantwortung der Fragestellungen

In Kapitel 3 dieser Arbeit werden anhand von Literatur Antworten auf drei Fragestellungen (vgl. Abschnitt 1.4) zu möglichen Auswirkungen von relativer Armut auf Wohlbefinden, Gesundheit und die kognitive, sprachliche, soziale und emotionale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dargestellt.

In allen Studien zeigen sich grosse Differenzen im subjektiven Wohlbefinden und in der allgemeinen Lebenszufriedenheit. Auch bei allen anderen Indikatoren des Wohlbefindens gibt es sozioökonomische Unterschiede. Beim Indikator «Wohnen und Wohnumgebung» und den Zufriedenheitswerten mit der elterlichen Fürsorge, der Schule sowie der eigenen Freizeit sind die Unterschiede besonders gross.

Auch in Bezug auf die Gesundheit gibt es grosse statusbezogene Unterschiede. Kinder und Jugendliche aus armen Familien haben bedeutend häufiger eine mittelmässig bis schlechte subjektive Gesundheit, sie sind öfter von dauerhaften gesundheitlichen Beschwerden betroffen und müssen häufiger für eine Behandlung stationär in ein Krankenhaus als Gleichaltrige aus wohlhabenderen Familien. Bei chronischen Erkrankungen und bei gesundheitlichen Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen werden keine Unterschiede in den Prävalenzen festgestellt. Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Haushalten haben ein erhöhtes Risiko, psychisch krank zu werden. Sie haben öfter Verhaltensprobleme, haben häufiger eine ADHS-Diagnose erhalten und sind häufiger von psychischen Auffälligkeiten wie Depression, Ängsten und Störungen des Sozialverhaltens betroffen als die Gleichaltrigen aus wohlhabenderen Familien. Beim gesundheitsförderlichen Verhalten zeigen sich durchwegs Unterschiede zu Ungunsten der armen Kinder und Jugendlichen, ebenso beim gesundheitsriskanten Verhalten, ausser beim Alkoholkonsum.

In der kognitiven, der sprachlichen, der sozialen und der emotionalen Entwicklung gibt es bedeutende Unterschiede. Forschende untersuchten die Auswirkungen von Armut auf die Gehirnstrukturen und die

Gehirnfunktionen. Sie entdeckten Unterschiede im Gehirnvolumen, im Volumen und der Oberflächengröße der grauen Substanz sowie in der Makro- und Mikrostruktur der weissen Substanz. Diese Disparitäten machen sich bei kognitiven Tests bemerkbar, besonders gross sind die Unterschiede in den exekutiven Funktionen und im Sprachsystem. Sichtbar wird dies auch in Ergebnissen aus Schulleistungstests und Einschulungsuntersuchungen. Die Sprachentwicklung ist bei 5- bis 6-jährigen Kindern mit Armutserfahrung viel häufiger auffällig, der Wortschatz viel kleiner, der Entwicklungsrückstand auf die Durchschnittsleistung beträchtlich. Die soziale Teilhabe ist stark eingeschränkt, das zeigt sich beispielsweise in weniger Mitgliedschaften in Vereinen und anderen Gruppen und weniger Mitspracherechten zu Hause im Alltag. Die sozialen Netzwerke und der Freundeskreis armutsbetroffener Kinder sind kleiner im Vergleich zu wohlhabenderen Gleichaltrigen. Diskriminierungs- und Mobbing Erfahrungen sind bei armen Kindern häufiger, ebenso spezifische Ängste. Im Umgang mit Traurigkeit und im Erkennen der Emotionen Freude, Angst und Wut in Gesichtszügen von anderen Menschen werden statusbezogene Unterschiede ersichtlich.

4.2 Einschränkungen

Die vorliegende Arbeit hat wichtige Faktoren, die einen Einfluss auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Entwicklung von armen Kindern und Jugendlichen haben, aus Kapazitätsgründen nicht mitberücksichtigt, wie Schutzfaktoren (Ressourcen), Resilienz, die Dauer der Armutserfahrung und das Bildungsniveau der Eltern.

Armut ist ein grosser Risikofaktor für das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Doch nicht alle Jugendlichen, die in materieller Armut aufwachsen, haben in den vier Lebenslagen ein Defizit (vgl. Abbildung 1). In der AWO-ISS-Studie wiesen 51.6 % der armen Kinder in der materiellen Lebenslage ein Defizit auf, 37.7 % in der sozialen, 34.6 % in der kulturellen und 25.8 % in der gesundheitlichen Lebenslage (Holz et al., 2006, S. 66). Schutzfaktoren und Resilienz sind hier von grosser Bedeutung.

Als Ressourcen werden in einer Metastudie ein förderlicher Erziehungsstil, eine günstige Lernumgebung im Elternhaus, eine psychisch gesunde Mutter, das Gesundheits- und das Konsumverhalten der Eltern identifiziert (Cooper & Stewart, 2021, S. 989). Andere Studien nennen die psychische Gesundheit als wichtigsten Schutzfaktor (Adjei et al., 2023, S. 1).

Die Resilienz der von Armut betroffenen Kinder spielt eine wichtige Rolle, die Fähigkeit, trotz widriger äusserer Umstände physisch und psychisch gesund zu bleiben (Siegler et al., 2021, S. 2). Kinder mit positiven persönlichen Eigenschaften wie Intelligenz, Flexibilität und einer optimistischen Zukunftseinstellung können die durch Armut entstandenen Hindernisse besser überwinden. Oftmals haben resiliente Kinder zu mindestens einem Elternteil eine enge Bindung, häufig auch noch zu einer zweiten erwachsenen Person (ebd. 2021, S. 20). Resilienz ist zeitlich gesehen nicht stabil und sie beeinflusst nicht zwangsläufig alle Lebensbereiche. Sie kann beispielsweise nur die schulischen Kompetenzen positiv beeinflussen, die soziale Lebenslage aber nicht (Rönnau-Böse & Fröhlich-Gidhoff, 2022, S. 11).

Die Dauer der Armutserfahrung ist für das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Entwicklung ebenfalls von grosser Bedeutung, das zeigen zum Beispiel die Daten aus der Millenniums-Kohortenstudie. Die hier zitierten Querschnittstudien (vgl. Tabelle 2) können aufgrund des Studiendesigns diesen Aspekt nicht beleuchten, erfasst wird nur der Status zum Befragungszeitpunkt.

Die Kinder und Jugendlichen aus einkommensarmen Familien sind nicht nur deswegen benachteiligt, weil ihre Eltern wenig materielle Ressourcen haben, sondern weil ihre Familien weniger Chancen und weniger Potential haben, um den Kindern die gleich guten Bedingungen und Startchancen zu bieten, wie Familien aus höheren sozialen Schichten (Pupeter & Schneekloth, 2013, S. 203). Der Zusammenhang zwischen der materiellen Situation und dem Bildungsniveau der Eltern erwies sich in der AWO-ISS-Studie als hoch signifikant (Holz et al., 2006, S. 85). Neben dem Bildungsstand haben auch das Alter der Eltern (ältere Eltern haben häufiger höhere Löhne), die Familienstruktur und die ethnische Zugehörigkeit einen Einfluss auf die materielle Lage der Kinder und Jugendlichen (Duncan & Menestrel, 2019, S. 97). In ihrer Metastudie kommen Letourneau und Kolleg:innen zum Fazit, dass der soziökonomische Status mit vielen anderen Faktoren korreliert (Letourneau et al., 2011, S. 221).

4.3 Konsequenzen für die (heil)pädagogische Praxis

Kinderarmut und ihre Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Entwicklung ist ein wichtiges Thema für die pädagogische Praxis.

Die Ergebnisse aus Untersuchungen zum Wohlbefinden zeigen, dass arme Kinder und Jugendliche in sämtlichen Indikatoren schlechtere Durchschnittswerte aufweisen als Gleichaltrige aus wohlhabenderen Familien. Zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens stehen im Unterricht viele Optionen zur Verfügung: Emotionstraining, Kommunikationstraining, Training im Umgang mit Konflikten, Förderung der Selbstwirksamkeit. Mehr theoretisch fundierte Vorschläge zur Steigerung des subjektiven Wohlbefindens finden sich in der Arbeit von Weimann, auf die in diesem Abschnitt an späterer Stelle noch genauer eingegangen wird (Weimann, 2018, S. 112).

Die Schule kann mit zu einem höheren Wohlbefinden beitragen, indem sie die spezifischen Bedürfnisse von armen Kindern und Jugendlichen besser berücksichtigt, sodass sich deren Zufriedenheit mit der Schule erhöht. Edelstein stellt in seinem Beitrag fest, dass Lehrkräfte den Fokus auf ihrem eigenen Unterricht haben, anstatt auf dem Lernen der Schüler:innen. Arme Kinder und Jugendliche verfügen oft nicht über die kognitiven und motivationalen Strategien, die es zum erfolgreichen Lernen braucht. Sie erhalten beim Lernen weniger Unterstützung durch ihre Eltern und durch ihre Peers als die Kinder und Jugendlichen aus vermögenderen Familien (Edelstein, 2006, S. 130f).

Lehrpersonen können in ihrem Unterricht mit Präventionsarbeit in verschiedenen Bereichen zu einer besseren Gesundheit von armen Kindern und Jugendlichen beitragen. Mögliche Themen sind eine gesunde Ernährung, Angebote zur Bewegungsförderung, protektive Massnahmen zum Schutz vor Unfällen, Umgang mit Genussmitteln und elektronischen Medien, Mobbingprävention, Umgang mit Emotionen und Kommunikationstraining. Eine umfangreiche Ideensammlung für den eigenen Unterricht findet sich in der Arbeit von Weimann (ebd. 2018, S. 107ff).

Der soziökonomische Status hat einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Gehirnstrukturen und der Gehirnfunktionen (vgl. Abschnitt 3.3.1). Die Unterschiede zeigen sich vor allem bei den exekutiven Funktionen und der Sprachverarbeitung. Lehrpersonen sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Armut die Entwicklung der Gehirnstrukturen beeinflusst und die Gehirnfunktionen beeinträchtigt. Die Folgen davon zeigen sich in der täglichen Arbeit der Lehrpersonen mit armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen. Um diese im kognitiven Bereich adäquat fördern zu können, würde es mehr personale Ressourcen brauchen. Doch auch mit intensiver

schulischer Förderung können die Rückstände und Defizite in der kognitiven Entwicklung von armen Kindern und Jugendlichen nicht eliminiert, sondern nur deren Folgen ein wenig abgemildert werden.

Im Bereich der sprachlichen Entwicklung können Lehrpersonen mit ihrem Unterricht dazu beitragen, dass arme Schüler:innen ihre Sprachkompetenzen erweitern können. Wichtig ist das Wortschatztraining, da arme Schüler:innen oft über einen nicht altersgemässen Wortschatz verfügen. Der Entwicklungsrückstand ist hier beträchtlich. Die Prävalenz von Sprachentwicklungsstörungen ist unter armen Kindern und Jugendlichen erhöht, deshalb sind vielfältige Unterrichtsangebote zur Förderung der mündlichen und der schriftlichen Kommunikation und zur Leseförderung zentral.

Die soziale Entwicklung kann im Unterricht und in der Schule durch eine partizipative Unterrichts- und Schulkultur, durch Angebote zur Förderung von sozialen Kompetenzen wie den Umgang mit Konflikten unterstützt werden. Ganz wichtig sind vielfältige Möglichkeiten zur Stärkung des Selbstvertrauens und zur Erfahrung der Selbstwirksamkeit.

Sinnvoll als präventive Massnahme, auch zum Schutz vor psychischen Auffälligkeiten, ist die Förderung einer differenzierten Emotionserkennung und der Emotionsregulation, insbesondere in sozialen Interaktionen. Ein besseres Verständnis der eigenen Emotionen ist eine Voraussetzung für Empathie und für prosoziales Verhalten.

In Deutschland und anderen Ländern der OECD sind viele (wissenschaftliche) Beiträge zum Thema Kinderarmut publiziert worden, die daraus gewonnenen Erkenntnisse finden aber nur selten in der pädagogische Ausbildung und in den Schulen Verwendung (Weimann, 2018, S. 20). Der Wissenschaftler und Pädagoge Eike Weimann ist laut dem deutschen Armutsforscher Christoph Butterwegge der Erste, der die Erkenntnisse aus der Armutsforschung in die pädagogische Praxis transferiert hat (Butterwegge, 2018, S. 10). Weimann hat Unterrichtsmaterial für die Grundschule zum Thema Armut und soziale Ausgrenzung entwickelt. In den Materialien werden Armut und Reichtum zusammen behandelt, dadurch wird relative Armut inmitten von Wohlstand für Kinder besser begreifbar (ebd. 2018, S. 10). Zudem wird durch dieses Konzept die Risikogruppe erreicht, ohne sie zu stigmatisieren (Weimann, 2018, S. 16). Als theoretische Grundlage dient Weimann ein kindsbezogenes Lebenslagenkonzept mit vier Bereichen, denen sich die verschiedenen Merkmale einer Unterversorgung zuordnen lassen (ebd. 2018, S. 63). Für die Thematisierung der verschiedenen Unterversorgungsmerkmale in den verschiedenen Lebenslagen stellt Weimann eine Fülle an Materialien und Handlungsempfehlungen bereit. Eine strukturierte Übersicht hilft, sich in der umfangreichen Materialsammlung zurechtzufinden (ebd. 2018, S. 107ff). Das Lebenslagenkonzept, das Weimann verwendet, stimmt teilweise mit dem kindsbezogenen Armutskonzept, das dieser Arbeit als theoretische Grundlage dient, überein (vgl. Abbildung 1). Die Aufgabe der Schule sieht Weimann darin, den Kindern Bewältigungskompetenzen zu vermitteln, sodass sich ihnen, trotz Mangel erleben, Handlungs- und Entwicklungsspielräume eröffnen (Weimann, 2018, S. 20).

Obwohl die Kinderarmut in Deutschland wie auch in der Schweiz seit einigen Jahren zunimmt, wird sie im Schulunterricht nicht thematisiert. Hingegen hat die Massenarmut in Afrika und in anderen Teilen der Welt einen festen Platz im Schulunterricht (Butterwegge, 2018, S. 8). Butterwegge plädiert dafür, das Thema «Armut» im Unterricht offen anzusprechen, denn betroffene Kinder und Jugendliche würden realistisch und oft auch skrupellos mit Armut umgehen (ebd. 2018, S. 8).

Miller rät in ihrem Beitrag, einerseits die Kinder in ihren verschiedenen Lebenswelten kennen und verstehen zu lernen, andererseits immer wieder zu reflektieren, welches die eigenen Beiträge im Benachteiligungsprozess sind. Denn Lehrer:innen lassen sich bei der Einschätzung der kognitiven und der psychosozialen Kompetenzen ihrer Schüler:innen vom sozialen Status beeinflussen. Studien zeigen, dass Lehrpersonen der Überzeugung sind, dass Kinder und Jugendliche aus höheren sozialen Schichten «begabter sind, ein besseres Arbeitsverhalten haben und förderlicher vom Elternhaus unterstützt werden» (Miller, 2020, S. 231). Dies widerspiegelt sich auch in der besseren Benotung von Schüler:innen aus höheren sozialen Schichten bei vergleichbaren Leistungen. Eine gute Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen ist ein Schutzfaktor, der für armutsbetroffene Kinder und Jugendliche von hoher Bedeutung ist (ebd. 2020, S. 231).

Der Philosoph und Armutsforscher Gottfried Schweiger vertritt in seinem Essay zum Thema Kinderarmut die Auffassung, dass alle Individuen, insbesondere solche in sozialen Rollen und Machtpositionen, armen Kindern etwas schulden. Wir sind verpflichtet, uns mit dem Thema Kinderarmut auseinanderzusetzen und uns zu informieren (Schweiger, 2022, S. 96). Zudem haben wir die Verantwortung, arme Kinder und Erwachsene nicht zu beschämen und auszugrenzen. Lehrer:innen stehen hier besonders in der Pflicht, sensibel über arme Kinder zu sprechen, sie beispielsweise bei Kritik an ihrem Verhalten nicht abzuwerten (ebd. 2022, S. 98f). Indem Lehrer:innen armen Kindern ein offenes Ohr anbieten für deren Sorgen, leisten sie einen wichtigen Unterstützungsbeitrag (ebd. 2022, S. 100). Kinderarmut, findet Schweiger, ist ein ökonomisches Problem, das nicht allein mit ökonomischen Mitteln gelöst werden kann, denn der materielle Mangel geht einher mit gesundheitlichen und sozialen Problemen (ebd. 2022, S. 101). Lehrer:innen können diese Probleme nicht lösen, aber kleine Erfolge sind möglich. Doch die Gefahr, dass die Unterstützung nicht gelingt, ist gross, das kann zu Überforderung führen (ebd. 2022, S. 106).

Lehrpersonen können den Lebensverlauf der armen Schüler:innen positiv mitprägen. Was zeichnet Lehrer:innen aus, die ihre armen Schüler:innen unterstützen? Diese Frage beantwortet ein 30-jähriger Lehrer, der mit seinen Eltern aus dem Kosovo geflüchtet war und als Asylbewerberkind in Deutschland in Armut aufwuchs: «Ein hohes Arbeitsethos und ein sehr grosses Engagement. Die Fähigkeit zu politischem Verständnis. Neugier, Mut – und der Glaube daran, dass jedem die bestmögliche Bildung zu ermöglichen sei» (Höhnmann & Idrizi, 2013, S. 14).

5 Literaturverzeichnis

- Adjei, N. K., Schlüter, D. K., Melis, G., Straatmann, V. S., Fleming, K. M., Wickham, S. et al. (2023). Impact of Parental Mental Health and Poverty on the Health of the Next Generation: A Multi-Trajectory Analysis Using the UK Millennium Cohort Study. *Journal of Adolescent Health, (10)*, 1–11.
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.07.029>
- Alsarrani, A., Hunter, R. F., Dunne, L. & Garcia, L. (2022). Association between friendship quality and subjective wellbeing among adolescents: a systematic review. *BMC Public Health, 22(2420)*, 1–37.
<https://doi.org/10.1186/s12889-022-14776-4>
- Andrä, H. (2000). Begleiterscheinungen und psychosoziale Folgen von Kinderarmut: Möglichkeiten pädagogischer Intervention. In Ch. Butterwegge, R. L’Hoest & D. Ruiss (Hrsg.), *Kinderarmut in Deutschland. Ursachen, Erscheinungsformen und Gegenmassnahmen* (S. 270–285). Frankfurt am Main: Campus.
- Andresen, S., Fegter, S. & Hurrelmann, K. (2013). Wohlbefinden, Armut und Gerechtigkeit aus Sicht der Kinder: Die Ausrichtung der 3. World Vision Kinderstudie. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2013: 3. World Vision Kinderstudie* (S. 26–47). Weinheim: Beltz.
- Andresen, S. & Hurrelmann, K. (Hrsg.). (2013). *Kinder in Deutschland 2013: 3. World Vision Kinderstudie*. Weinheim: Beltz.
- Andresen, S., Hurrelmann, K. & Fegter, S. (2010). Wie geht es unseren Kindern? Wohlbefinden und Lebensbedingungen der Kinder in Deutschland. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2010: 2. World Vision Kinderstudie* (S. 35–59). Frankfurt am Main: Fischer.
- Andresen, S. & Neumann, S. (Hrsg.). (2018). *Kinder in Deutschland 2018: 4. World Vision Kinderstudie*. Weinheim: Beltz.
- Bettge, S. & Oberwöhrmann, S. (2018). *Grundauswertung der Einschulungsdaten in Berlin 2017*. (Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung Berlin, Hrsg.). Berlin. Zugriff am 21.11.2023. Verfügbar unter: https://www.berlin-suchtpraevention.de/wp-content/uploads/2019/04/2018_Einschulungsuntersuchung_Berlin.pdf
- Biewer, G., Proyer, M. & Kremser, G. (2019). *Inklusive Schule und Vielfalt* (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Böhnke, P., Dittmann, J. & Goebel, J. (Hrsg.). (2018). *Handbuch Armut: Ursachen, Trends, Massnahmen*. Opladen: Barbara Budrich.
- Bundes Jugend Vertretung. (2016). *Positionspapier gegen Armut und soziale Ausgrenzung von Kindern und Jugendlichen*. Wien. Zugriff am 8.11.2023. Verfügbar unter: https://bjv.at/wp-content/uploads/2018/02/bjv_position_armut_2016.pdf
- Bundesamt für Sozialversicherungen. (2023a). Nationales Armutsmonitoring. Zugriff am 29.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/soziale-absicherung/armutsmonitoring.html>
- Bundesamt für Sozialversicherungen. (2023b). Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC). Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter:

- <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html>
- Bundesamt für Statistik. (2019). Menschen mit Behinderungen. Schätzung der Anzahl Menschen mit Behinderungen. Zugriff am 27.10.2023. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.html>
- Bundesamt für Statistik. (2020). *Schweizerische Gesundheitsbefragung 2017 Soziale Ungleichheiten und körperliche Gesundheit*. Neuchâtel. Verfügbar unter: <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/14817359/master>
- Bundesamt für Statistik. (2023). *Materielle und soziale Deprivation. Einkommen und Lebensbedingungen 2021*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter:
<https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut.assetdetail.24305033.html>
- Butterwegge, Ch. (2018). Vorwort. *Kinder in Armut: wie eine veränderte Grundschularbeit helfen kann, sie zu bewältigen* (1. Aufl., S. 7–11). Weinheim: Beltz Juventa.
- Chassé, K. A., Zander, M. & Rasch, K. (2010). *Meine Familie ist arm: wie Kinder im Grundschulalter Armut erleben und bewältigen* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Cooper, K. & Stewart, K. (2021). Does Household Income Affect children's Outcomes? A Systematic Review of the Evidence. *Child Indicators Research*, 14, 981–1005. <https://doi.org/10.1007/s12187-020-09782-0>
- Cramer, B. & Müller, Th. (2006). Armut in der Grundschule. Ein aktuelles Problem darf nicht länger ignoriert werden. *Die Deutsche Schule*, 98(3), 311–321.
- Delgrande Jordan, M., Schmidhauser, V. & Balsiger, N. (2023). *Santé et bien-être des 11 à 15 ans en Suisse – Situation en 2022, évolution dans le temps et corrélats. Résultats de l'étude Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)*. Lausanne: Addiction Suisse.
- Dickerson, A. & Popli, G. A. (2016). Persistent poverty and children's cognitive development: evidence from the UK Millennium Cohort Study. *Royal Statistical Society*, 179(2), 535–558.
<https://doi.org/10.1111/rssa.12128>
- Doleana, D., Melby-Lervåg, M., Tincas, I., Damsa, C. & Lervåg, A. (2019). Achievement gap: Socioeconomic status affects reading development beyond language and cognition in children facing poverty. *Learning and Instruction*, 63, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2019.101218>
- Dratva, J. & Zysset, A. (2020). Körperliche Gesundheit und Entwicklung. *Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020* (S. 76–107). Bern: Hogrefe.
- Duncan, G. & Menestrel, S. L. (Hrsg.). (2019). *A Roadmap to Reducing Child Poverty. A Consensus Study Report of the National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine*. Washington, D.C.: National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25246>
- Edelstein, W. (2006). Bildung und Armut. Der Beitrag des Bildungssystems zur Vererbung und zur Bekämpfung von Armut. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 26(2), 120–134.
<https://doi.org/10.25656/01:5644>

- Ellwood-Lowe, M. E., Irving, C. N. & Bunge, S. A. (2022). Exploring neural correlates of behavioral and academic resilience among children in poverty. *Developmental Cognitive Neuroscience*, (54).
<https://doi.org/10.1016/j.dcn.2022.101090>
- Erhart, A., Dmitrieva, J., Blair, R. J. & Kim, P. (2019). Intensity, not emotion: The role of poverty in emotion labeling ability in middle childhood. *Journal of Experimental Child Psychology*, 180(4), 1–12.
<https://doi.org/10.1016/j.jecp.2018.12.009>
- Erzinger, A., Pham, G., Prospero, O. & Salvisberg, M. (Hrsg.). (2023). *PISA 2022. Die Schweiz im Fokus*. Bern: Universität Bern. <https://doi.org/10.48350/187037>
- Ewald, S.-M. & Steinbrink, C. (2023). Die Rolle der morphologischen Bewusstheit für den frühen Schriftspracherwerb: Erste Ergebnisse einer Längsschnittstudie. *Lernen und Lernstörungen*, 12(3), 127–141. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000405>
- Faltermaier, T. (2005). *Gesundheitspsychologie* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fitzsimons, E., Goodman, A., Kelly, E. & Smith, J. P. (2017). Poverty dynamics and parental mental health: Determinants of childhood mental health in the UK. *Social Science & Medicine*, 175, 43–51.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.12.040>
- Gerull, S. (2020). Armutsverständnisse im Kontext von Kinderarmut. In P. Rahn & K.A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 29–37). Opladen: Barbara Budrich.
- Gierhan, S. (2015). Die Anatomie der Sprache. *dasGehirn.info*. Zugriff am 20.11.2023. Verfügbar unter:
<https://www.dasgehirn.info/denken/sprache/die-anatomie-der-sprache>
- Goebel, R. & Zimmermann, J. (2011). Pfadfinder durch die weisse Substanz. *Gehirn & Geist*, (6).
- Goldammer von, A., Mähler, C. & Hasselhorn, M. (2011). Determinanten von Satzgedächtnis-Leistungen bei deutsch- und mehrsprachigen Vorschulkindern. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 43(1), 1–15. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000028>
- Goodman, R. (2001). Psychometric Properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 40(11), 1337–1345.
- Goodman, R. (2005). SDQ-Deu. Fragebogen zu Stärken und Schwächen - Strengths and Difficulties Questionnaire. *PsyDix.org*. Zugriff am 16.11.2023. Verfügbar unter: <https://psydix.org/psychologische-testverfahren/sdq-deu/>
- Groos, Th. & Jehles, N. (2015). *Der Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Kindern. Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung*. Gütersloh. Zugriff am 9.7.2023. Verfügbar unter: https://www.kein-kind-zuruecklassen.de/fileadmin/user_upload/03_Werkstattbericht_Einfluss_von_Armut_final_Auflage3_mU.pdf
- Guggisberg, M., Häni, St. & Berger, L. (2016). *Armut und materielle Entbehrung von Kindern. Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) 2014*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/1365790>
- Guggisberg, M., Häni, St. & Fleury, St. (2016). *Wie lässt sich Armut messen?*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter: https://sozialesicherheit.ch/wp-content/uploads/2016/06/16_CHSS_02-16_de_Guggisberg_Haeni_Fleury.pdf

- Hackman, D. A. & Farah, M. J. (2009). Socioeconomic status and the developing brain. *Trends in Cognitive Science*, 13(2), 65–73. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.11.003>
- Hair, N. L., Hanson, J. L., Wolfe, B. L. & Pollak, S. D. (2015). Association of Child Poverty, Brain Development, and Academic Achievement. *JAMA Pediatrics*, 169(9), 822–829. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2015.1475>
- Hard, B. & Risley, T. (2003). The early catastrophe: The 30 million word gap by age 3. *The American Educator*, (27), 4–9.
- Haughton, J. & Khandker, S. R. I. (2009). *Handbook on Poverty and Inequality*. (World Bank, Hrsg.). Washington. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7613-3>
- Heinrich, L. & Volf, I. (2022). *(Über-)Leben mit 28 AWO-ISS-Langzeitstudie zur Kinderarmut: Übergang ins junge Erwachsenenalter und Bewältigung der Corona-Krise*. Frankfurt am Main: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.
- Heusser, C., Stutz, H. & König, A. (2022). *Auswertung der BSV-Kantonsbefragung zur Bekämpfung von Kinderarmut - Schlussbericht*. Bern: Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS. Zugriff am 6.6.2023. Verfügbar unter: https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/fr/dokumente/fgg/studien/kantonsbefragung_kinderarmut.pdf.download.pdf/Umfrage_Kinderarmut_Schlussbericht_20220919.pdf
- Hock, B., Holz, G. & Wüstendörfer, W. (2017). *Folgen familiärer Armut im frühen Kindesalter – Eine Annäherung anhand von Fallbeispielen. Dritter Zwischenbericht zu einer Studie im Auftrag des Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt* (2. Aufl.). Frankfurt am Main.
- Hofer Kellenberger, S. & Geiger Némethi, M. (2023). *Statistischer Sozialbericht Schweiz 2023*. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik (BFS). Zugriff am 27.10.2023. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/aktuell/neue-veroeffentlichungen.assetdetail.26965416.html>
- Höhnmann, K. & Idrizi, M. (2013). Der Faktor Glück. *Friedrich Jahresheft. Schule und Armut*, 31, 14–15.
- Holz, G. (2006). Kinderarmut. Lebenslagen und Chancen von Kindern in Deutschland. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 26, 3–11.
- Holz, G., Laubstein, C. & Sthamer, E. (2012). *Lebenslagen und Zukunftschancen von (armen) Kindern und Jugendlichen in Deutschland 15 Jahre AWO-ISS-Studie*. Frankfurt am Main. Zugriff am 10.11.2023. Verfügbar unter: <https://awo.org/sites/default/files/2017-07/AWO-ISS-Studie.pdf>
- Holz, G., Richter, A., Wüstendörfer, W. & Giering, D. (2006). „Zukunftschancen für Kinder!? – Wirkung von Armut bis zum Ende der Grundschulzeit“. *Endbericht der 3. AWO-ISS-Studie im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V.* (Band 2). Frankfurt am Main: ISS-Pontifex.
- Holz, G. & Skoluda, S. (2013). *Armut im frühen Grundschulalter Abschlussbericht der vertiefenden Untersuchung zu Lebenssituationen, Ressourcen und Bewältigungshandeln von Kindern*. Frankfurt am Main: Bundesverbandes der Arbeiterwohlfahrt. Zugriff am 28.9.2023. Verfügbar unter: https://www.iss-ffm.de/fileadmin/assets/veroeffentlichungen/downloads/Armut_im_fr_uuml_hen_Grundschulalter.pdf
- Hurrelmann, K. & Andresen, S. (Hrsg.). (2010). *Kinder in Deutschland 2010: 2. World Vision Kinderstudie*. Frankfurt am Main: Fischer.

- Hurrelmann, K., Andresen, S., Schneekloth, U. & Pupeter, M. (2014). Die Lebensqualität der Kinder in Deutschland: Ergebnisse der 3. World Vision Kinderstudie. *Journal of Childhood and Adolescence Research, 3*, 383–391.
- Hussmann, A., Wendt, H., Bos, W., Bremerich-Vos, A., Kasper, D., Lankes, E.-M. et al. (2017). *IGLU 2016. Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Münster: Waxmann.
- IWD, Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft. (2022). Kinder gehen ins Geld. Zugriff am 17.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.iwd.de/artikel/kinder-gehen-ins-geld-549645/>
- Jänsch, A. & Pupeter, M. (2013). Freundschaften unter Gleichaltrigen. In World Vision Deutschland (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 3. World Vision Kinderstudie* (S. 168–181). Weinheim: Beltz.
- Jänsch, A. & Schneekloth, U. (2013). Die Freizeit: vielfältig und bunt, aber nicht für alle Kinder. In World Vision Deutschland (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 3. World Vision Kinderstudie* (S. 135–167). Weinheim: Beltz.
- Kishiyama, M. M., Boyce, W. Th., Jimenez, A. M., Perry, L. M. & Knight, R. T. (2008). Socioeconomic Disparities Affect Prefrontal Function in Children. *Journal of Cognitive Neuroscience, 21*(6), 1106–1115. <https://doi.org/10.1162/jocn.2009.21101>
- Klocke, A. (2006). Armut im Kontext. Die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in deprivierten Lebenslagen. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 26*(2), 158–170. <https://doi.org/10.25656/01:5646>
- Kohl, St. (2013). Armut von Kindern im Lebensverlauf. In H. Betram (Hrsg.), *Reiche, kluge, glückliche Kinder? Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland* (S. 78–92). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kokosi, Th., Flouri, E. & Midouhas, E. (2021). The role of inflammation in the association between poverty and working memory in childhood. *Psychoneuroendocrinology, 123*. <https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2020.105040>
- Korf, H.-W. (2011). Der Hippocampus. *dasGehirn.info*. Zugriff am 22.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/der-hippocampus>
- Kraft, A. (2016). Macht Armut dumm? *Stern*. Zugriff am 18.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.stern.de/panorama/wissen/mensch/hirnforschung--wie-armut-kinder-praegt-6784426.html>
- Kuntz, B., Frank, L., Manz, K., Rommel, A. & Lampert, Th. (2016). Soziale Determinanten der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse aus KiGGS Welle 1. *Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 67*(6), 137–143. <https://doi.org/10.5960/dzsm.2016.238>
- Kuntz, B., Krause, L., Kamtsiuris, P. & Lampert, Th. (2014). Alkoholkonsum. Faktenblatt zu KiGGS Welle 1: Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Erste Folgebefragung 2009 – 2012. Zugriff am 17.11.2023. Verfügbar unter: <https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3072/Alkoholkonsum.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kuntz, B., Rattay, P., Pethko-Müller, Ch., Thamm, R., Hölling, H. & Lampert, Th. (2018). Soziale Unterschiede im Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2. *Journal of Health Monitoring, 3*(3), 19–36. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-076>

- Kuntz, B., Waldhauer, J., Zeiher, J., Finger, J. D. & Lampert, Th. (2018). Soziale Unterschiede im Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2. *Journal of Health Monitoring*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-076>
- Lampert, Th., Hagen, Ch. & Heizmann, B. (2010). *Gesundheitliche Ungleichheit bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland*. Berlin: Robert Koch Institut.
- Lampert, Th. & Kuntz, B. (2015). Gesund aufwachsen - Welche Bedeutung kommt dem sozialen Status zu? (Robert Koch-Institut, Hrsg.) *GBE kompakt*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.25646/3059>
- Lampert, Th. & Kuntz, B. (2019). Auswirkungen von Armut auf den Gesundheitszustand und das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen Ergebnisse aus KiGGS Welle 2. *Bundesgesundheitsblatt*, 62, 1263–1274. <https://doi.org/10.1007/s00103-019-03009-6>
- Laubstein, C., Holz, G. & Seddig, N. (2016). *Armutfolgen für Kinder und Jugendliche Erkenntnisse aus empirischen Studien in Deutschland*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Letourneau, N. L., Duffet-Leger, L., Watson, B. & Young-Morris, C. (2011). Socioeconomic Status and Child Development: A Meta-Analysis. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 21(3), 211–224. <https://doi.org/10.1177/1063426611421007>
- Leven, I. & Schneekloth, U. (2010). Die Schule: Frühe Vergabe von Lebenschancen. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2010: 2. World Vision Kinderstudie* (S. 161–186). Frankfurt am Main: Fischer.
- Leyh, A. (2011). Der Frontallappen. *dasGehirn.info*. Zugriff am 20.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/der-frontallappen?language=en>
- Lohbeck, A., Schultheiss, J., Petermann, F. & Petermann, U. (2015). Die deutsche Selbstbeurteilungsversion des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu-S): Psychometrische Eigenschaften, Faktorenstruktur und Grenzwerte. *Diagnostica*, 61(4), 222–235. <https://doi.org/10.1026/0012-1924/a000153>
- Melzer, C. (2015). Literaturrecherche und Literaturreview. In Koch & St. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 393–348). Göttingen: Hogrefe.
- Mensink, G. B. M., Schienkiewitz, A., Rabenberg, M., Borrmann, A., Richter, A. & Haftenberger, M. (2018). Konsum zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. *Journal of Health Monitoring*, 3(1), 32–39. <https://doi.org/10.17886/RKI-GBE-2018-007>
- Miller, S. (2020). Kinderarmut in der Grundschule – Analyse und Handlungsperspektiven. In P. Rahn & K.A. Chassé (Hrsg.), *Handbuch Kinderarmut* (S. 226–234). Opladen: Barbara Budrich.
- Moor, I., Winter, K., Bilz, L., Buksch, J., Finne, E., John, N. et al. (2020). Die Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-Studie 2017/18 – Methodik der Kinder- und Jugendgesundheitsstudie der Weltgesundheitsorganisation. *Journal of Health Monitoring*, 5(3), 93–108. <https://doi.org/10.25646/6896>
- Neukomm, S. (2023). *Nationales Armutsmonitoring Sozial- und Armutsberichterstattung in den Kantonen*. Zugriff am 5.12.2023. Verfügbar unter:

https://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Kantonale_Sozial-und_Armutsberichte_16-11-23_DE.pdf

- Neukomm, S. & Fontana, M.-C. (2015). *Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut. Armutsmonitoring für die Schweiz. Konzeptionelle Grundlagen*. Bundesamt für Sozialversicherungen. Zugriff am 28.10.2023. Verfügbar unter: https://www.gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/18._April_18/3_18d_eBericht_Monitoring_DEF.pdf
- Noble, K. G., Houston, S. M., Brito, N. H., Bartsch, H., Kan, E., Kuperman, J. M. et al. (2015). Family Income, Parental Education and Brain Structure in Children and Adolescents. *Nature Neuroscience*, 18(5), 773–778. <https://doi.org/10.1038/nn.3983>
- Noble, K. G., McCandliss, B. D. & Farah, M. J. (2007). Socioeconomic gradients predict individual differences in neurocognitive abilities. *Developmental Science*, 10(4), 464–480. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2007.00600.x>
- Noble, K. G., Norman, M. F. & Farah, M. J. (2005). Neurocognitive correlates of socioeconomic status in kindergarten children. *Developmental Science*, 8(1), 74–87. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2005.00394.x>
- Noonan, K., Burns, R. & Violato, M. (2018). Family income, maternal psychological distress and child socio-emotional behaviour: Longitudinal findings from the UK Millennium Cohort Study. *SSM - Population Health*, (4), 280–290. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2018.03.002>
- OECD. (2017a). OECD Child Well-Being Data Portal. Children with unmet needs for medical attention. Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_HTH_UNMM.xlsx
- OECD. (2017b). OECD Child Well-Being Data Portal. Children with unmet needs for dental attention. Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_HTH_UNMD.xlsx
- OECD. (2018a). OECD Child Well-Being Data Portal. Children who report high satisfaction with their life as a whole (PISA). Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_SEC_PLFSA.xlsx
- OECD. (2018b). OECD Child Well-Being Data Portal. Children who report low satisfaction with their life as a whole (PISA). Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_SEC_PLFSB.xlsx
- OECD. (2018c). Scaling of indices related to the pisa index of economic social and cultural status. Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0a428b07-en/index.html?itemId=/content/component/0a428b07-en>
- OECD. (2018d). OECD Child Well-Being Data Portal. Children who report multiple subjective health complaints. Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_SEC_MSHC.xlsx

- OECD. (2018e). OECD Child Well-Being Data Portal. Children who report feeling high overall support from their family (HBSC). Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_SEC_FSUPA.xlsx
- OECD. (2018f). OECD Child Well-Being Data Portal. Children who report feeling low overall support from their family (HBSC). Zugriff am 14.11.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/outcomes/OECD_CWB_SEC_FSUPB.xlsx
- OECD. (2021a). CO_2_2_Child_Poverty. Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/soc/CO_2_2_Child_Poverty.xlsx
- OECD. (2021b). CO2.2: Child poverty. Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter: https://www.oecd.org/els/soc/CO_2_2_Child_Poverty.pdf
- OECD. (o. D.). What are Equivalence Scales? Zugriff am 3.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.oecd.org/els/soc/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf>
- Oerter, R. & Montada, L. (Hrsg.). (2002). *Entwicklungspsychologie: Lehrbuch* (5., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- O'Hare, W. P. & Gutierrez, F. (2012). The Use of Domains in Constructing a Comprehensive Composite Index of Child Well-Being. *Child Indicators Research*, 5(4), 609–629. <https://doi.org/10.1007/s12187-012-9138-6>
- Österreichische Ärztekammer & Volkshilfe. (2021). *Kinderarmut und Kindergesundheit*. Wien. Zugriff am 6.11.2023. Verfügbar unter: https://www.kinderarmut-abschaffen.at/fileadmin/user_upload/Media_Library_Kinderarmut/symposium/2021/Erich_Fenninger_Kinderarmut_und_Kindergesundheit_aktuell.pdf
- Pekrun, R. (2017). Emotion, Lernen und Leistung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 215–231). Wiesbaden: Springer.
- Pupeter, M. & Schneekloth, U. (2013). Mitbestimmung und die eigene Meinung. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland: 3. World Vision Kinderstudie* (S. 182–203). Weinheim: Beltz.
- Pupeter, M. & Schneekloth, U. (2018). Selbstbestimmung : Selbständigkeit und Wertschätzung. In S. Andresen & S. Neumann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2018: 4. World Vision Kinderstudie*. Weinheim: Beltz.
- Pupeter, M. & Wolfert, S. (2018). Schule: Frühe Weichenstellungen. In S. Andresen & S. Neumann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2018: 4. World Vision Kinderstudie* (S. 76–94). Weinheim: Beltz.
- Rahn, P. & Chassé, K. A. (Hrsg.). (2020). *Handbuch Kinderarmut*. Opladen: Barbara Budrich.
- Rahner, S. (2014). Amartya Sens Ansatz der Verwirklichungschancen: Kompass für gutes Regieren? In Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.), *Was macht ein gutes Leben aus? Der Capability Approach im Fortschrittsforum* (1. Aufl.). Bonn. Zugriff am 1.11.2023. Verfügbar unter: <https://library.fes.de/pdf-files/wiso/10750.pdf>
- Raizada, R. D. S., Richards, T. L., Meltzoff, A. & Kuhl, P. K. (2008). Socioeconomic status predicts hemispheric specialisation of the left inferior frontal gyrus in young children. *NeuroImage*, 40, 1392–1401. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.01.021>
- Ravens-Sieberer, U., Wille, N., Bettge, S. & Erhart, M. (2007). Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Ergebnisse aus der BELLA-Studie im Kinder- und Jugendgesundheitsurvey (KiGGS). *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 50(5/6), 871–878. <https://doi.org/10.1007/s00103-007-0250-6>

- Reiss, F. (2013). Socioeconomic inequalities and mental health problems in children and adolescents: A systematic review. *Social Science & Medicine*, 90, 24–31.
<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.04.026>
- Robert Koch-Institut & Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.). (2008). *Erkennen – Bewerten – Handeln: Zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland*. Berlin. Verfügbar unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Studien/Kiggs/Basiserhebung/KiGGS_GPA.html
- Rönnau-Böse, M. & Fröhlich-Gidhoff, K. (2022). *Resilienz* (6. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Schneekloth, U. & Andresen, S. (2013). Was fair und was unfair ist: die verschiedenen Gesichter von Gerechtigkeit. In S. Andresen & U. Schneekloth (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2013: 3. World Vision Kinderstudie*. Weinheim: Beltz.
- Schneekloth, U. & Pupeter, M. (2010a). Familie als Zentrum : Bunt und vielfältig, aber nicht für alle Kinder gleich verlässlich. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2010: 2. World Vision Kinderstudie* (S. 71–93). Frankfurt am Main: Fischer.
- Schneekloth, U. & Pupeter, M. (2010b). Wohlbefinden, Wertschätzung, Selbstwirksamkeit : Was Kinder für ein gutes Leben brauchen. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2010: 2. World Vision Kinderstudie* (S. 185–221). Frankfurt am Main: Fischer.
- Schneekloth, U. & Pupeter, M. (2013). Familiäre Hintergründe: bunte Vielfalt, aber auch deutliche Unterschiede in den Lebenslagen. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2013: 3. World Vision Kinderstudie*. Weinheim: Beltz.
- Schneekloth, U., Pupeter, M. & Leven, I. (2010). Die Methodik der 2. World Vision Kinderstudie. In S. Andresen & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2010: 2. World Vision Kinderstudie* (S. 373–379). Frankfurt am Main: Fischer.
- Schweiger, G. (2022). *#Kinderarmut: ein philosophischer Essay*. Marburg: Büchner-Verlag.
- Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS. (2020). *Armut und Armutsgrenzen. Nationales Programm gegen Armut*. Verfügbar unter:
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/grundlagen_und_positionen/grundlagen_und_studien/2020_Grundlegendokument_Armutsgrenzen_SKOS_d.pdf
- Schweizerisches Gesundheitsobservatorium. (2020). *Gesundheit in der Schweiz - Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020*. Bern: Hogrefe. Verfügbar unter:
<https://www.gesundheitsbericht.ch/de/01-demografie/11-kinder-jugendliche-und-junge-erwachsene-der-schweiz-zahlen-und-fakten-zur.html>
- Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907*. (2023). SR210. Zugriff am 31.10.2023. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de
- Siegler, R. S., Saffran, J., Gershoff, E. T. & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (Lehrbuch). (L. Lundbeck, Übers.) (5. Aufl.). Berlin: Springer.
- SKOS, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. (2023). *SKOS-Richtlinien. Version vom 1.1.2023*. Zugriff am 28.10.2023. Verfügbar unter:
https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/richtlinien/Revision/2023_05_04_SKOS-RL_Etappttps://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_A_1

- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. (2023). *Bildungsbericht Schweiz 2023* (2. Aufl.). Aarau: SKBF.
- Stangl, W. (2023). Kognitive Flexibilität. *Online-Lexikon für Psychologie & Pädagogik*. Zugriff am 18.11.2023. Verfügbar unter: <https://lexikon.stangl.eu/32875/kognitive-flexibilitaet>
- Teubner, M. (2006). *Familie und Familienleben. Deskription der Daten der ersten Welle, DJI Kinderpanel*. München. Zugriff am 27.11.2023. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/25642425-Familie-und-familienleben.html>
- Thaler, D. (2005). *Prävalenz von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern in stationärer pädiatrischer Behandlung*. München: Ludwig-Maximilians-Universität. Zugriff am 5.12.2023. Verfügbar unter: https://edoc.ub.uni-muenchen.de/3926/1/Thaler_Dominik.pdf
- Theisel, A., Spreer, M. & Glück, Ch. W. (2019). Kognitive Entwicklung sprachbeeinträchtigter Kinder. *Forschung Sprache*, (2), 65–78.
- Tophoven, S., Lietzmann, T., Reiter, S. & Wenzig, C. (2018). *Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe*. Gütersloh: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Bertelsmann Stiftung. Zugriff am 10.7.2023. Verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/pubdoi?tx_rsmbstpublications_pi2%5Bdoi%5D=10.11586%2F2018017&cHash=bd33188ea64aa3d1570d390a01cf4c67
- Trabert, G. (2002). Kinderarmut. Zwei-Klassen-Gesundheit. *Deutsches Ärzteblatt*, 99(3), 93–95.
- Tuch, A. & Schuler, D. (2020). Psychische Gesundheit. *Gesundheit in der Schweiz – Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Nationaler Gesundheitsbericht 2020* (S. 108–135). Bern: Hogrefe.
- UNICEF. (2013). *Reiche, kluge, glückliche Kinder? Der UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Deutschland 2013*. Zugriff am 24.11.2023. Verfügbar unter: https://www.unicef.de/_cae/resource/blob/25810/0ea57808d31dbe9b52d9931a5045fb4c/zusammenfassung-bericht-lage-der-kinder-deutschland-2013-data.pdf
- UNICEF. (2023). Children bearing brunt of stalled progress on extreme poverty reduction worldwide. Zugriff am 27.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.unicef.org/press-releases/children-bearing-brunt-stalled-progress-extreme-poverty-reduction-worldwide>
- UNICEF Innocenti. (2023). *Child Poverty in the Midst of Wealth*. Nr. Innocenti Report Card 18. Florenz. Zugriff am 7.12.2023. Verfügbar unter: <https://www.unicef.org/globalinsight/reports/report-card-18-child-poverty-amidst-wealth#report>
- UNICEF Office of Research. (2013). *Child Well-being in Rich Countries: A comparative overview*. Florenz. Zugriff am 7.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.unicef-irc.org/publications/683-child-well-being-in-rich-countries-a-comparative-overview.html>
- Ursache, A. & Noble, K. (2016). Socioeconomic status, white matter, and executive function in children. *Brain and Behavior*, 1–13. <https://doi.org/10.1002/brb3.531>
- Waldfoegel, J. & Washbrook, E. (2009). Income-related gaps in school readiness in the US and the UK: An analysis of the mediating factors. Zugriff am 23.11.2023. Verfügbar unter: <https://paa2009.populationassociation.org/papers/91207>

- Waldfoegel, J. & Washbrook, E. V. (2010). *Low income and early cognitive development in the UK: A report for the Sutton Trust*. Bristol: Sutton Trust. Zugriff am 22.11.2023. Verfügbar unter: https://research-information.bris.ac.uk/files/9907648/Waldfoegel_Washbrook_Sutton_Trust.pdf
- Washbrook, E. V. & Waldfoegel, J. (2011). *On Your Marks: Measuring the school readiness of children in low-to-middle income families*. Resolution Foundation. Bristol. Zugriff am 22.11.2023. Verfügbar unter: https://research-information.bris.ac.uk/files/23055519/Resolution_Foundation_report.pdf
- Weimann, E. (2018). *Kinder in Armut: wie eine veränderte Grundschularbeit helfen kann, sie zu bewältigen* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- WHO. (1946). *Verfassung der Weltgesundheitsorganisation*. SR 0.810.1. Zugriff am 15.11.2023. Verfügbar unter: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1948/1015_1002_976/de
- Wirtz, M. A. (Hrsg.). (2022). *Kind. Dorsch Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe. Zugriff am 3.11.2023. Verfügbar unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/kind>
- Wolfert, S. & Pupeter, M. (2018). Freizeit: Hobbys und Mediennutzung. In S. Andresen & S. Neumann (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2018: 4. World Vision Kinderstudie* (S. 95–125). Weinheim: Beltz.
- World Bank. (2023). Poverty. Zugriff am 27.11.2023. Verfügbar unter: <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview>
- Zimmermann, S. (2013). Die Gesetze der Freundschaft. *Gehirn & Geist*, (5), 30–36.

6 Anhang

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Kindsbezogenes Armutskonzept	15
Abbildung 2: Wohnung und Wohnumgebung (Indikator für Wohlbefinden).....	16
Abbildung 3: Zufriedenheit mit dem Leben als Ganzes (Indikator für Wohlbefinden)	17
Abbildung 4: Subjektives Wohlbefinden	18
Abbildung 5: Zufriedenheit mit der elterlichen Fürsorge (Indikator für Wohlbefinden).....	19
Abbildung 6: Gefallen an der Schule (Indikator für Wohlbefinden)	20
Abbildung 7: Subjektive Gesundheit	21
Abbildung 8: SDQ-Gesamtproblemwert und Lebenszeitprävalenz ADHS-Diagnose	24
Abbildung 9: Psychische Auffälligkeiten	25
Abbildung 10: Gesundheitsförderliches Verhalten	26
Abbildung 11: Gesundheitsbezogenes Risikoverhalten	28
Abbildung 12: Präfrontaler Kortex, Sprachzentrum, weisse und graue Substanz	29
Abbildung 13: Ergebnisse kognitive Tests und Schulleistungstests	33
Abbildung 14: Ergebnisse Screenings zur kognitiven Entwicklung.....	35
Abbildung 15: Ergebnisse Screening Sprachentwicklung (S-ENS, SOPESS)	37
Abbildung 16: Ergebnisse Wortschatztest.....	39
Abbildung 17: Mitgliedschaften in Vereinen und ausserschulischen Gruppen	41
Abbildung 18: Freizeittypen	42
Abbildung 19: Zufriedenheit mit der Freizeit (Indikator für Wohlbefinden)	43
Abbildung 20: Mitbestimmung im Alltag	43
Abbildung 21: Mitbestimmung und Wertschätzung (Indikator für Wohlbefinden)	44
Abbildung 22: Unterstützung durch die Familie.....	47
Abbildung 23: Grösse des Freundeskreises.....	48
Abbildung 24: Zufriedenheit mit dem Freundeskreis (Indikator für Wohlbefinden)	49
Abbildung 25: Diskriminierung im Alltag.....	50
Abbildung 26: Genauigkeit in der Erkennung der Emotion «Freude».....	51
Abbildung 27: Spezifische Ängste.....	52

6.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Untertests Screening Sprachentwicklung (S-ENS, SOPESS).....	37
Tabelle 2: Eckdaten von ausgewählten Studien zu Kinderarmut bzw. zu Armutfolgen	70

6.3 Quellen Titelfoto und Illustrationen

- Titelfoto: istockphoto.com, ID: 1273331553, Foto von eric1513, USA 2020
- Quellen der Illustrationen von Abbildung 12:
- schwarz-weiss Abbildung Gehirn: <https://pixers.ch/poster/menschliches-gehirn>
 - Nervenfasern, die aus der grauen Substanz austreten: <https://theconversation.com/brain-wrinkles-and-folds-matter-researchers-are-studying-the-mechanics-of-how-they-form-170194>
 - Querschnitt (Frontalschnitt) durch das Gehirn: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK553239/figure/article-36416.image.f1/>

6.4 Forschungsdesigns von ausgewählten Studien

Tabelle 2: Eckdaten von ausgewählten Studien zu Kinderarmut bzw. zu Armutfolgen

Name Bezeichnung	Jahr(e) Erhebung(en)	Stichproben- grösse (n) repräsentativ?	Design (quantitativ/ qualitativ)	Studiendesign Alter der Kinder/ Jugendlichen	Kinder und Jugend- liche direkt befragt?	Land	Querverweis zu Kapiteln und Abschnitten dieser Arbeit
ABCD-Study Adolescent Brain Cognitive Development Study	Basiserhebung: 2016 - 2018 1. Welle: 2017 - 2019 2. Welle: 2018 - 2020 3. Welle: 2019 - 2021 4. Welle: 2020 - 2022 5. Welle: 2021 - 2023 weitere 4 Wellen geplant	n = 11'875 (Basiser- hebung) repräsentativ	jährliche Telefon- interviews (quantitativ) zwei Mal jährlich: bildgebende Untersuch- ungen und Bioassays (Bioproben- Sammlung) (quantitativ)	prospektive Kohortenstudie 9 – 10 Jahre (Basiserhebung) jährliche Wiederholung	ja	USA	3.3.2
Quelle	https://abcdstudy.org/about/						
AWO-ISS Langzeitstudie zur Lebens- situation und Lebenslage von (armen) Kindern	1. Phase: 1997 - 2000 2. Phase: 2000 - 2002 3. Phase: 2003 - 2003 4. Phase: 2009 - 2012 5. Phase: 2017 - 2020 6. Phase 2020 - 2021	n = 893 n = 107 n = 500 n = 449 nicht repräsentativ nur Kinder, die in der 1. Phase eine AWO-KiTa besuchten	Befragung (quantitativ) Interviews und Beobachtung (qualitativ)	Längsschnitt 5 – 6 Jahre (1. Phase) bis 25 – 26 Jahre (5. Phase)	ja, ab 8 Jahren, 2. Phase	D	3 3.2.3 3.3.2 3.5.2 3.5.3 3.6 4.2
Quelle	https://www.iss-ffm.de/themen/alter/projekte-1/langzeitstudie-zur-lebenssituation-und-lebenslage-armer-kinder						

BELLA Befragung zum seelischen Wohlbefinden und Verhalten (Zusatzmodul zu KiGGS)	Basiserhebung: 2003 - 2006 1. Welle: 2004 - 2007 2. Welle: 2005 - 2008 3. Welle: 2009 - 2012 4. Welle: 2014 - 2017	n = 2'863 n = 2'423 n = 2'190 n = 3'840 n = 3'567 repräsentativ	telefonische Interviews und Befragung (quantitativ)	Längsschnitt, ab Welle 3 zusätzlich Querschnitt 7 – 17 Jahre (Basiserhebung) 3 – 26 Jahre (3. Welle) gleichzeitige Teilnahme an KiGGS Basis, bzw. Welle 1 bzw. Welle 2 (KiGGS Teilstichprobe)	ja, ab 11 Jahren	D	3.2.3
Quelle	https://www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychosomatik/forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/bella-studie.html						
DJI-Panel Deutsches Jugendinstitut Kinderpanel	1. Welle: 2002 2. Welle: 2004 3. Welle: 2005	n = 2'208 n = 1'493 n = 1'286 repräsentativ	Befragung (quantitativ)	prospektive Längsschnittstudie mit zwei repräsentativen Kohortenstudien 5 – 6 Jahre bzw. 8 – 9 Jahre in der 1. Welle	ja, ab 8 Jahren	D	3.5.1
Quelle	https://www.dji.de/ueber-uns/projekte/projekte/kinderpanel.html						
ECLS-B Early Childhood Longitudinal Study-Birth Cohort	Beginn 2001 (Geburtsjahr Kohorte) total 5 Wellen bis 2008	n = 10'700 (1. Welle 2001/2002)	Befragung Eltern, Kinder-Betreuer: innen, Lehrer:innen, Schulen (quantitativ)	Längsschnitt (Kohorte) 9 Monate (Beginn) bis 6/7 Jahre	nein	USA	3.3.2
Quelle	https://nces.ed.gov/ecls/Birth.asp						
HBSC Health Behaviour in School-aged Children	alle vier Jahre, seit 1986 macht die CH mit	n = 9'345 (2022) in der Schweiz repräsentativ (nationale Stichprobe), Over-sampling in Kantonen, die Auftrag geben	Befragung (quantitativ)	Querschnitt 11 – 15 Jahre (5. – 9. Schuljahr)	ja, ab 11 Jahren	CH, D und 49 Länder	3.2.1 3.2.2 3.5.2
Quellen	https://www.hbsc.ch/de/studie_in_kurze.html https://hbsc.org/						

IGLU Internationale Grundschule Lese- Untersuchung (international PIRLS, Progress in International Reading Literacy Study)	alle 5 Jahre, seit 2001	n = 4'611 (2021) Viertklässler: innen in Deutschland international 400'000 Viertklässler: innen nicht repräsentativ	Lesekompe- tenztest (quantitativ) Befragung Eltern-, Lehrpersonen und Schulleitungen (quantitativ)	Querschnitt 4. Klasse	ja	D und bis 65 Län- der	3.3.2
Quellen	https://deutsches-schulportal.de/bildungswesen/iglu-studie-lesekompetenz-der-viertklaessler-verschlechtert-sich-deutlich/ https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsmonitoring/internationale-schulleistungsvergleiche/pirlsiglu.html						
KiGGS Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland	Basiserhebung: 2003 - 2006 1. Welle: 2009 - 2012 2. Welle: 2014 - 2017	n = 17'641 n = 12'368 n = 15'023 repräsentativ	Befragung 2. Welle zusätzlich: Untersuchung (quantitativ)	Querschnitt 0 – 17 Jahre mit Längs- schnittkom- ponente: Kohorte der Basiserhebung wird weiter- verfolgt	ja, ab 11 Jahren	D	3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.5.1
Quellen	https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/1562/274v5EOZD1xJY.pdf?sequence=1&isAllowed=y https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsB/KiGGS_welle1.pdf?__blob=publicationFile https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsJ/ConceptsMethods/JoHM_01_2018_Querschnitterhebung_KiGGS-Welle2.pdf%3F__blob%3DpublicationFile						
PASS Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung	jährlich, seit 2006	10'000 Haushalte in ganz Deutschland repräsentativ	Befragung (quantitativ)	Längsschnitt 0 – 99 Jahre	ja, ab 15 Jahren	D	3.5.1 3.5.2
Quellen	https://iab.de/das-iab/befragungen/iab-haushaltspanel-pass/ https://haushaltsbefragung.iab.de/						
PISA Programme for International Student Assessment	alle 3 Jahre, seit 2000	n = 6'829 (2022) in der Schweiz Zufalls- stichprobe nicht repräsentativ	Schulleistung- Test (quantitativ) Befragung der Schüler:innen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen (quantitativ)	Querschnitt 15 Jahre	ja	CH und 80 Län- der	3.1 3.3.2
Quellen	https://www.pisa-schweiz.ch/schulen/allgemeine-informationen/ https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/de/dokumente/2023/12/pisa2022_nationaler_bericht.pdf.download.pdf/pisa2022_nationaler_bericht_de.pdf						

Millennium Cohort Study «Children of the new Century»	Beginn 2000 (Geburtsjahre Kohorte 2000 und 2001) 1. Welle: 2001/2003 2. Welle: 2003 – 2005 3. Welle: 2006 4. Welle: 2008 weitere Wellen 2012, 2015, 2018, 2023	n = 18'819 n = 15'808 n = 15'460 n = 14'403 repräsentativ	persönliche Interviews, Welle 3 und 4 zusätzlich Befragung (quantitativ) 2. und 3. Welle zusätzlich Untersuchung und Tests (quantitativ)	Längsschnitt (Kohorte) 9 Monate (1. Welle) 3 Jahre (2. Welle) 5 Jahre (3. Welle) 7 Jahre (4. Welle) weitere Wellen mit 11, 14, 17 und 23 Jahren	ja, ab 3 Jahren	UK	3.2.2 3.3.2 3.5.3 4.2
Quelle	https://cls.ucl.ac.uk/cls-studies/millennium-cohort-study/						
Schweizerische Gesundheitsbefragung	alle 5 Jahre, seit 1992	n = 22'134 (2017) Zufallsstichprobe, nicht repräsentativ	telefonische und schriftliche Befragung	Querschnitt	ja, ab 15 Jahren	CH	3.2
Quelle	https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/gesundheit/erhebungen/sgb.html						
SILC Statistics on Income and Living Conditions (Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen)	jährlich, in der CH seit 2007 EU seit 2005	aktuell 8'000 Personen in 18'000 Haushalten in der CH repräsentativ 270'000 Personen in 130'000 Haushalten in der EU	telefonische Befragung	Längsschnitt, teils Querschnitt rotierendes Panel, Befragung derselben Haushalte während 4 Jahren	ja, ab 15 Jahren	CH, in EU	2.3.4 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3.1
Quellen	https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/erhebungen/silc.html SILC-Längsschnittdaten - Verwendung der Daten des rotierenden Panels Publikation Bundesamt für Statistik (admin.ch)						

SOEP Sozioökonomisches Panel «Leben in Deutschland»	jährlich, seit 1984	aktuell 32'000 Personen in 22'000 Haushalten in ganz Deutschland repräsentativ	Befragung (quantitativ)	Längsschnitt dieselben Personen werden möglichst während mehrerer Jahre befragt, neue Personen werden befragt, um Stichprobengrösse zu halten	ja, ab 15 Jahren	D	3.1
Quellen	https://www.diw.de/de/diw_01.c.412809.de/sozio-oekonomisches_panel__soep.html https://www.diw.de/de/diw_01.c.615551.de/forschungsbasierte_infrastruktureinrichtung__sozio-oekonomisches_panel__soep.html						
World Vision Kinderstudie	1. Studie 2007 2. Studie 2010 3. Studie 2013 4. Studie 2018 5. Studie mit anderem Fokus (Kulturvergleich)	n = 1592 n = 2529 n = 2535 n = 2550 repräsentativ	persönliche Interviews (quantitativ) persönliche Interviews (qualitativ) (Teilstichprobe)	Querschnitt 6 – 11 Jahre	ja, alle Kinder	D	3.1 3.3.2 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.6
Quellen	https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/38649 https://access.gesis.org/dbk/64048?download_purpose=-99 https://www.worldvision.de/sites/worldvision.de/files/pdf/World-Vision-Zusammenfassung-vierte-Kinderstudie.pdf						